

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Vom Zappelphilipp und der Träumerliese
Verhaltensauffälligkeiten in Sonderschulen für
Körper- und Mehrfachbeeinträchtigungen

eingereicht von: Corina Beatrice Futter

Begleitung: Dr. Iris Bräuninger

Datum der Abgabe: 8. Mai 2025

Abstract

Wie zeigen sich Verhaltensauffälligkeiten in Sonderschulen für Kinder und Jugendliche mit Körper- und Mehrfachbeeinträchtigungen (kmE-Schulen)?

In einer nicht-repräsentativen Studie haben Lehr- und Fachpersonen einen Fragebogen zu 101 Lernenden in 13 Deutschschweizer kmE-Schulen ausgefüllt. Als Testinstrument wurde die deutsche Fassung des Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ-Deu) von Goodman (1997) eingesetzt, welcher Auffälligkeiten in den Bereichen Emotionale Probleme, Verhaltensprobleme, Hyperaktivität, Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen und Prosoziales Verhalten erfasst. Diese lassen sich wiederum in internalisierende und externalisierende Verhaltensprobleme einteilen.

Da sich kmE-Schulen immer mehr für Lernende mit Autismus-Spektrum-Störungen öffnen, wird der Frage nachgegangen, ob sich Kinder und Jugendliche mit einer ASS in den Verhaltensauffälligkeiten von Lernenden ohne eine ASS unterscheiden. Mittels t-Test wurden zwei unabhängige Stichproben miteinander verglichen. Es wird deutlich, dass Lernende mit ASS signifikant mehr internalisierende Probleme, insbesondere Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen haben als Kinder und Jugendliche ohne ASS. Schüler:innen ohne ASS hingegen zeigen signifikant mehr prosoziales Verhalten als Lernende mit ASS. Diese Ergebnisse werden hinsichtlich ihrer Gründe und Konsequenzen für die Praxis diskutiert. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten und den emotionalen Problemen. Daraus ergeben sich neue Fragen für die weitere Forschung.

Inhaltsverzeichnis

1. HINFÜHRUNG ZUM THEMA UND FRAGESTELLUNG	1
1.1 PERSÖNLICHER BEZUG ZUM THEMA	1
1.2 BEGRÜNDUNG UND RELEVANZ DES THEMAS AUS HEILPÄDAGOGISCHER SICHT	2
1.3 FORSCHUNGSSTAND UND FACHLICHE EINORDNUNG	3
1.4 FRAGESTELLUNG UND HYPOTHESEN	5
2. THEORIETEIL	7
2.1 GRUNDLAGENWISSEN KÖRPERLICH-MOTORISCHE / KOGNITIVE BEEINTRÄCHTIGUNGEN.....	7
2.1.1 DEFINITIONEN	7
2.1.2 KLASSIFIKATION DER KOGNITIVEN BEEINTRÄCHTIGUNGEN NACH DSM-5	9
2.1.3 KLASSIFIKATION DER KOGNITIVEN BEEINTRÄCHTIGUNGEN NACH ICD-11	9
2.1.4 UNTERSTÜTZTE KOMMUNIKATION	10
2.2 VERHALTENAUFFÄLLIGKEITEN UND BEEINTRÄCHTIGUNGEN IM BEREICH DER EMOTIONAL-SOZIALEN ENTWICKLUNG.....	10
2.2.1 GRUNDBEGRIFFE DER VERHALTENAUFFÄLLIGKEIT UND VERHALTENSSTÖRUNG	10
2.2.2 DEFINITION GEFÜHLS- UND VERHALTENSSTÖRUNG	11
2.2.3 KLASSIFIKATION VON VERHALTENSSTÖRUNGEN.....	12
2.2.4 KRITERIEN FÜR VERHALTENSSTÖRUNGEN	14
2.2.5 AGGRESSIVES VERHALTEN.....	15
2.2.6 MASSNAHMEN BEI VERHALTENSSTÖRUNGEN	15
2.3 BEEINTRÄCHTIGUNGEN IM BEREICH DER KÖRPERLICH-MOTORISCHEN ENTWICKLUNG	16
2.3.1 CEREBRALE BEWEGUNGSSTÖRUNGEN IM KINDES- UND JUGENDALTER	17
2.3.2 BEGRIFFSVERSTÄNDNIS CEREBRALE BEWEGUNGSSTÖRUNG UND CEREBRALPARESE	17
2.3.3 CEREBRALE BEWEGUNGSSTÖRUNGEN UND BEEINTRÄCHTIGUNG DER SOZIAL-EMOTIONALEN ENTWICKLUNG	18
2.3.4 MUSKELDYSTROPHIE DUCHENNE	19
2.3.5 MUSKELERKRANKUNGEN UND BEEINTRÄCHTIGUNG DER SOZIAL-EMOTIONALEN ENTWICKLUNG	20
2.3.6 MODELLE DER KRISENBEWÄLTIGUNG.....	22
2.3.7 RISIKO- UND SCHUTZFAKTOREN.....	22
2.4 BEEINTRÄCHTIGUNGEN IM BEREICH DER AUTISMUS-SPEKTRUM-STÖRUNG.....	24
2.4.1 BEGRIFFLICHKEIT AUTISMUS	24
2.4.2 KLASSIFIKATION UND SYMPTOME VON AUTISMUS.....	25
2.4.3 AUTISMUS AUS DER SICHT VON BETROFFENEN	26
2.4.4 FUNKTIONALITÄT AUTISTISCHER VERHALTENSWEISEN.....	28
3. METHODENTEIL	29
3.1 FORSCHUNGSMETHODIK	29
3.1.1 AUSWAHL DES FORSCHUNGSINSTRUMENTS	29
3.1.2 TESTINSTRUMENT SDQ.....	33
3.1.3 FRAGEBOGEN UND ANWORTMÖGLICHKEITEN	34
3.2 ANLAGE UND ABLAUF DER UNTERSUCHUNG.....	35
3.2.1 ERHEBUNGSZEITRAUM	35
3.2.2 AUSWAHL DER SONDERSCHULEN.....	35
3.2.3 RÜCKLAUF	35

3.2.4 BESCHREIBUNG DER SCHÜLERSCHAFT	36
3.2.5 ANGABEN ZU KÖRPERLICH-MOTORISCHEN BEEINTRÄCHTIGUNGEN, ASS UND UK.....	37
4. DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE	39
4.1 GRUPPENBILDUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES T-TESTS	39
4.2 DURCHFÜHRUNG DES T-TESTS IN DEN EINZELNEN SUBSKALEN	39
4.3 AUSWERTUNG DER ERGEBNISSE DES T-TESTS IN DEN SUBSKALEN 1 - 5	41
4.4 DURCHFÜHRUNG DES T-TESTS IN DEN SUBSKALEN DER INTERNALISIERENDEN UND EXTERNALISIERENDEN PROBLEME	42
4.5 AUSWERTUNG DER ERGEBNISSE DES T-TESTS IN DEN SUBSKALEN DER INTERNALISIERENDEN UND EXTERNALISIERENDEN PROBLEME	43
5. DISKUSSION.....	45
5.1 BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG	45
5.1.1 REFLEXION UND BEANTWORTUNG DER HYPOTHESEN.....	46
5.1.2 WEITERE ERGEBNISSE DER UNTERSUCHUNG.....	46
5.2 REFLEXION UND INTERPRETATION DER ERHALTENEN ERGEBNISSE.....	47
5.3 KRITISCHE BETRACHTUNG DER ERGEBNISSE.....	48
5.4 METHODENKRITIK	48
5.5 REFLEXION DES ARBEITSPROZESSES	49
5.6 EINORDNUNG UND VERTIEFUNG DER THEORETISCHEN ASPEKTE	49
5.6.1 GEMEINSAMKEITEN UND HERAUSFORDERUNGEN ALLER SCHÜLER:INNEN AUS DER STICHPROBE	51
5.6.2 ANSTIEG VON INTERNALISIERENDEN VERHALTENS AUFFÄLLIGKEITEN IN DER STICHPROBE	53
5.6.3 WELCHE FAKTOREN HELFEN, INTERNALISIERENDEN VERHALTENS AUFFÄLLIGKEITEN ENTGEGENZUWIRKEN?.....	54
5.7 AUSBLICK BEZÜGLICH BERUFSPRAXIS UND OFFENE FRAGEN FÜR DIE WEITERE FORSCHUNG.....	55
SCHLUSSWORT	57
DANKSAGUNG.....	58
6. LITERATURVERZEICHNIS	59
ANHANG	63
SELBSTSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG	63
FRAGEBOGEN ZU STÄRKEN UND SCHWÄCHEN (SDQ-DEU)	64
BESCHREIBUNG DER KME-SONDERSCHULEN	65
LITERATURVERZEICHNIS SONDERSCHULEN	70
EXPLORATIVE DATENANALYSE	71
HISTOGRAMME	71
T-TEST FÜR UNABHÄNGIGE STICHPROBEN	74
KORRELATIONEN	75
T-TEST FÜR INTERNALISIERENDE UND EXTERNALISIERENDE VERHALTENS PROBLEME.....	76

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
kmE-Schulen	Schulen für Kinder und Jugendliche mit Körper- und Mehrfachbeeinträchtigungen
kmE	K örperlich- m otorische E ntwicklung
ASS	A utismus- S pektrum- S törung
ADHS	A ufmerksamkeits d efizit-/ H yperaktivitäts s törung
UK	U nterstützte K ommunikation
SEL	S ozio- e motionales L ernen
CP	C erebral p arese (Zerebralparese)
DMD	D uchenne M uskeldystrophie
SDQ	S trengths and D ifficulties Q uestionnaire
SDQ-Deu	Fragebogen zu Stärken und Schwächen (deutsche Fassung des SDQ)
Kiga	Kindergarten
UST	Unterstufe
MST	Mittelstufe
Sek	Sekundarstufe
SuS	Schülerinnen und Schüler
SPSS	Statistikprogramm IBM SPSS

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Klassifikation von Verhaltensstörungen	12
Tabelle 2	Klassifikation von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen	13
Tabelle 3	Risiko- und Schutzfaktoren für die Entwicklung von Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen mit Körperbehinderungen	23
Tabelle 4	Rückmeldungen aus den Sonderschulen	36
Tabelle 5	Stichprobenbeschreibung	37
Tabelle 6	Hat das Kind eine körperlich-motorische Beeinträchtigung (z.B. Zerebralparese)?	37
Tabelle 7	Wurde bei dem Kind eine Autismus-Spektrum-Störung diagnostiziert?	38
Tabelle 8	Ist das Kind auf Unterstützte Kommunikation (UK) angewiesen?	38
Tabelle 9	Gruppenstatistiken	40
Tabelle 10	Test bei unabhängigen Stichproben und Effektgrößen	40
Tabelle 11	Gruppenstatistiken mit Subskalen internalisierende und externalisierende Probleme	42
Tabelle 12	Test bei unabhängigen Stichproben und Effektgrößen	43

1. Hinführung zum Thema und Fragestellung

1.1 Persönlicher Bezug zum Thema

Im Rahmen meines Praktikums an einer Sonderschule für Kinder und Jugendliche mit Körper- und Mehrfachbeeinträchtigungen lernte ich den Schulalltag von Lernenden mit unterschiedlichen mentalen, kognitiven, körperlichen und motorischen Beeinträchtigungen kennen. Die Schulklasse zeichnete sich durch eine hohe Heterogenität aus. Schüler:innen mit teils schweren komplexen Behinderungen besuchten denselben Unterricht wie Lernende ohne eine körperliche oder kognitive Beeinträchtigung. Somit bestand die Klasse unter anderem aus Kindern und Jugendlichen, die aufgrund eines Unfalls oder als Konsequenz einer schweren, zum Teil degenerativen und fortschreitenden Krankheit auf den Rollstuhl angewiesen waren, aber keine kognitive Beeinträchtigung hatten, sowie aus Lernenden mit ausgeprägten intellektuellen Entwicklungsstörungen.

Schüler:innen mit komplexen Mehrfachbeeinträchtigungen konnten dem Unterricht nur dank Hilfsmitteln wie der Unterstützten Kommunikation (UK) und einer individuellen Betreuung durch eine Assistenzperson folgen. Dies stand im starken Kontrast zu denjenigen Lernenden, die zur Teilhabe am Unterricht keine oder wenige Unterstützungsmaßnahmen benötigten. Zudem hatten einige dieser Kinder und Jugendliche als primäre oder als sekundäre Beeinträchtigung eine Autismus-Spektrum-Störung und / oder Probleme im sozio-emotionalen Bereich.

Diese unterschiedlichen Voraussetzungen erforderten ein hohes Mass an Individualisierung und Differenzierung im Unterricht, den die Lehr- und Fachpersonen mit grosser Motivation und Einsatz leisteten. Doch auch ein durchdachter und gut strukturierter Unterricht konnte keinen reibungslosen Ablauf der Lektionen und eine störungsfreie Lernzeit garantieren. Schüler:innen, die ihre Geräusche nicht selbstständig regulieren konnten, aber auch Lernende, die bewusst oder unbewusst mit Kommentaren und Zwischengesprächen den Unterricht störten, führten zu Unterbrechungen und Unruhe im Schulalltag. Ich hatte den Eindruck, dass die Heterogenität innerhalb der Klasse zu Spannungen und Reibereien zwischen den Kindern und Jugendlichen führten.

Eines Tages kam es zwischen zwei Schülern zu einer Auseinandersetzung, bei welcher der eine Junge dem anderen dessen selbstgebastelte Gesichtsmaske wegnahm und sie mit dem Rollstuhl überfuhr. Das Kind, welches zuvor den anderen Jungen provoziert hatte, wurde wütend und ging seinerseits mit seinem Rollstuhl auf diesen los. Das Wort- und Handgemenge eskalierte zu einem heftigen Streit. Dabei schienen lang angestaute Gefühle, die mit konkreten Provokationen und Beleidigungen zusammenhingen, zum Vorschein zu kommen. Auch nachdem der Zwischenfall besprochen und gelöst worden war, gerieten die beiden Jungen immer wieder einmal aneinander.

Mir wurde bewusst, dass sich gewisse Themen wie Konflikte und Reibereien in der Sonderschule von denjenigen in der Regelschule kaum unterscheiden. Immer wieder dreht es sich um das zwischenmenschliche Zusammenspiel in der Klasse, das Einhalten von gemeinsamen Regeln und die gegenseitige Rücksichtnahme. Im Gegensatz zur Regelschule spielen in kmE-Schulen allerdings komplexe Thematiken wie individuelle Beeinträchtigungen und körperliche Behinderungen eine

zusätzliche Rolle. Der Umgang mit der eigenen Diagnose und die damit verbundenen Emotionen wie Angst, Trauer oder Wut können für diese Kinder und Jugendlichen sehr anspruchsvoll sein. Bei einigen von ihnen kommen Beeinträchtigungen in der zwischenmenschlichen Kommunikation erschwerend dazu. Dies macht es für die betroffenen Schüler:innen schwierig, sich auszudrücken und zu erzählen, wie es ihnen geht und was sie fühlen. Es stauen sich unterdrückte Gefühle und Emotionen an, da konfliktbehaftete Situationen nicht adäquat angesprochen und gelöst werden können.

Diesen vielschichtigen Faktoren, welche die Thematik der internalisierenden und externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten in kmE-Schulen so komplex machen, möchte ich in der vorliegenden Masterarbeit nachgehen.

1.2 Begründung und Relevanz des Themas aus heilpädagogischer Sicht

Aus heilpädagogischer Sicht kommt der Thematik Verhalten und sozio-emotionale Entwicklung auf verschiedenen Ebenen eine hohe Bedeutung zu. Verhaltensauffälligkeiten können in allen schulischen Settings der Regel- und Sonderschulen den individuellen Lernerfolg beeinträchtigen und das alltägliche Zusammenleben erschweren. Dabei beschränken sich die Herausforderungen weder auf Alter oder Geschlecht noch auf den Grad oder die Form der Beeinträchtigungen.

Theunissen (2003) betont, dass seit einigen Jahren immer mehr Lehrpersonen an Sonderschulen über Verhaltensauffälligkeiten der Kinder und Jugendlichen klagen. Eine ähnliche Zunahme lässt sich auch an den Deutschschweizer kmE-Schulen beobachten, an welchen laut Willke & Schriber (2022) fast drei Viertel der Schüler:innen Auffälligkeiten und Beeinträchtigungen im Bereich des Verhaltens zeigen. Link et al. (2024) zeigen auf, dass Probleme im sozio-emotionalen Bereich im regel- und sonderpädagogischen Schulalltag weit verbreitet sind und in den letzten Jahren vor allem bei jüngeren Frauen stark zugenommen haben. Dies hat zur Folge, dass „jede dritte Lehrperson ein erhöhtes Risiko für einen Burn-out hat“ (Sandmeier et al., 2017, zitiert nach Link et al., 2024, S. 11). Als Ursache für das Stresserleben vom Schulpersonal werden „fehlende Motivation der Schüler:innen sowie die mangelnde Disziplin und Konzentration“ (ebd.) genannt.

Als Gründe für diese Zunahme sieht Theunissen (2003) den gesellschaftlichen Wandel in Bezug auf die Pluralisierung der Lebensstile und individuellen Werte sowie ein modernes Erziehungsverständnis und den damit einhergehenden Anpassungen in der Lehr-, Unterrichts- und Schulkultur. Ebenso nennt er die veränderte Zusammensetzung der Schülerschaft, insbesondere die Zunahme an Kindern und Jugendlichen mit schweren komplexen Mehrfachbeeinträchtigungen als Erklärung.

Willke & Schriber (2023) beobachten diese Entwicklung auch in der Schweiz und unterstreichen die Zunahme von Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum Störung (ASS), welche „rund 20 % aller Schülerinnen und Schüler an den kmE-Schulen“ (Willke & Schriber, 2023, S. 4) ausmacht.

Die oben erwähnten Veränderungen führen gemäss Willke & Schriber (2022) dazu, dass die Herausforderungen an die Lehrpersonen im Umgang mit Verhaltensthemen stark gestiegen sind. Es ist im Schulalltag zu einer Kernaufgabe geworden, den Fokus auf eine gelingende Interaktion

zwischen den Lernenden und dem Schulteam zu legen, was von den pädagogischen Teams vielfältige Kompetenzen in der Klassenführung und der Verhaltenssteuerung erfordert. Dies verdeutlicht die Relevanz dieser Thematik sowohl aus heilpädagogischer Perspektive als auch in Bezug auf die allgemeine Unterrichtsgestaltung.

1.3 Forschungsstand und fachliche Einordnung

Kinder und Jugendliche mit einer Beeinträchtigung im Bereich der körperlich-motorischen Entwicklung werden in der Schweiz in integrativen schulischen Settings oder in Sonderschulformen unterrichtet. Die Mehrheit von ihnen besucht eine Sonderschule mit dem Profil «Schule für Körper- und Mehrfachbehinderungen», die sogenannten kmE-Schulen. Steht eine kognitive Beeinträchtigung im Vordergrund, besuchen die Lernenden in der Regel eine Heilpädagogische Schule (HPS), welche sich in ihrem Angebot von einer kmE-Schule abgrenzt (Willke & Schriber, 2021).

In der Deutschschweiz wurden im Januar 2021 insgesamt 915 Lernende an 13 kmE-Schulen unterrichtet. Mit durchschnittlich 70 Schüler:innen pro Schule ergibt dies eine Klassengrösse von ungefähr sechs bis acht Kindern und Jugendlichen. In der von Willke & Schriber (2021) durchgeführten Vollerhebung an allen 13 Deutschschweizer Sonderschulen, die dem kmE-Profil entsprachen, wurden Daten zur Zusammensetzung der Gesamtschülerschaft erhoben. Der Rücklauf betrug 551 (N = 551) von 915 Lernenden. Eine Abgrenzung in der Stichprobe erfolgte gegenüber Sonderschulen mit dem Schwerpunkt Ganzheitliche Entwicklung und Spitalschulen. Nach sorgfältiger Prüfung wurde eine Heilpädagogische Schule im Sample gelassen, „da der Einblick in die Praxis zeigt, dass die Schülerschaft mehrheitlich schwere motorische Beeinträchtigungen hat und durchaus dem Profil anderer kmE-Schulen entspricht“ (Willke & Schriber, 2023, S. 6).

In der Untersuchung fanden Willke & Schriber (2022) heraus, dass mit 73.1% fast drei Viertel der Schüler:innen Auffälligkeiten in ihrer emotional-sozialen Entwicklung und in ihrem Verhalten aufwiesen. Nach Angaben der befragten Lehrpersonen zeigten von 532 erfassten Kindern und Jugendlichen 26.9% keine, 30.6% leichte und 28% mittelgradige Auffälligkeiten. Bei 12.2% sind schwere und bei 2.3% hochgradige Störungen im Verhalten und im Bereich der emotional-sozialen Entwicklung zu beobachten (Willke & Schriber, 2023). Damit bestätigten sie die Annahme, dass sich in den letzten Jahren die Zusammensetzung der Schülerschaft an Schulen für Körper- und Mehrfachbeeinträchtigungen deutlich verändert hat. Eine ähnliche Entwicklung wurde zuvor in Deutschland festgestellt (Hansen, 2012; Hansen & Wunderer, 2010; Lelgemann & Fries, 2009).

Willke & Schriber (2023) stellten fest, dass nahezu 50% aller Schüler:innen in der Stichprobe als primäre körperlich-motorische Beeinträchtigung eine Zerebralparese haben. Sie betonen aber auch, dass sich die kmE-Schulen in der Schweiz immer mehr für Lernende ohne solche Beeinträchtigungen öffnen. Jedes sechste Kind in der Stichprobe wies keine körperlich-motorische Beeinträchtigung auf. Bei jedem fünften Kind wurde eine Autismus-Spektrum-Störung festgestellt:

Bei den Schulen zeigt sich eine Öffnung im Bereich von Lernenden mit emotional-sozialer Beeinträchtigung (inklusive ASS): Auf ihren Websites nennen 11 der 13 Schulen (85%) als erste Zielgruppe Lernende mit motorischen Beeinträchtigungen. 2 der 13 Schulen (15%) sprechen zusätzlich Lernende mit Autismus-Spektrum-Störung (ASS) an. Ebenfalls 2 der 13 Schulen (15%) erwähnen Lernende mit sozialen Beeinträchtigungen als Zielgruppe nebst den Lernenden mit motorischen Beeinträchtigungen. Allein mit diesem Blick auf die Websites der Schulen wird sichtbar, dass rund ein Drittel (30%) der Schulen bewusst für Lernende geöffnet ist, die nicht primär eine motorische Beeinträchtigung haben.

(Willke & Schriber, 2022, S. 52)

Ähnliche Tendenzen beschrieb auch Hansen (2012) in seinen Forschungserkenntnissen in Deutschland. Im Jahr 2010 erhob Gerd Hansen in einer Querschnitterhebung Daten zur Beschreibung der Schülerschaft an Förderschulen mit Schwerpunkt körperlich und motorische Entwicklung (FSkmE). Dazu erhob er die Daten von 4314 Schüler:innen aus 24 von insgesamt 35 Förderschulen in Nordrhein-Westfalen. In seiner Studie wiesen 91.9% der Kinder und Jugendlichen eine körperlich-motorische Beeinträchtigung auf. Mit 44.9% war die Zerebralparese wie in der Schweiz auch in Deutschland die primäre Beeinträchtigung von Kindern und Jugendlichen.

Jedes zehnte Kind (10%) hatte hingegen keine körperlich-motorische Beeinträchtigung. Der Häufigkeitswert für AD(H)S war mit 8% im Vergleich zur Gesamtpopulation leicht erhöht. Bei diesen Kindern war der Anteil an externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten und -störungen, welche den Unterricht erschwerten oder gar verhinderten, am höchsten. Unter externalisierenden Auffälligkeiten werden dissoziale oder hyperaktive Verhaltensweisen verstanden.

Hansen (2012) erklärt diesen Zusammenhang damit, dass kmE-Schulen durch ihre enge Betreuung, die interdisziplinäre Zusammenarbeit und die kleinen Klassengrößen optimale Systembedingungen für Kinder und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten und ASS bieten. Die Veränderung in der Schülerschaft beschreibt Hansen in seiner Studie wie folgt:

- Zunahme von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf im Bereich der sozial-emotionalen Entwicklung (18 Nennungen, entspricht 75% der Stichprobe)
- Zunahme von Schülerinnen und Schülern mit Autismus-Spektrum-Störungen (14 Nennungen, entspricht 58,33% der Stichprobe)
- Zunahme von Schülerinnen und Schülern mit schweren, schwersten und komplexen Behinderungen (12 Nennungen, entspricht 50% der Stichprobe)

(Hansen, 2012, S. 127)

Diese Ergebnisse in Bezug auf die Zunahme von Verhaltensauffälligkeiten und ASS in kmE-Schulen sind frappant und werden von Lelgemann & Fries (2009) bestätigt. Bereits in der von ihnen durchgeführten Längsschnittuntersuchung aus den Jahren 2004 bis 2008 zur Veränderung der Schülerschaft an Förderzentren für körperliche und motorische Entwicklung in Bayern, wurden 75.9% der Schüler:innen als verhaltensauffällig beschrieben.

1.4 Fragestellung und Hypothesen

Der aktuelle Forschungsstand verdeutlicht die Veränderungen in der Schülerschaft an den kmE-Schulen und den damit einhergehenden erhöhten Förderbedarf im Bereich der emotional-sozialen Entwicklung und im Verhalten. Es fehlen in der Deutschschweiz jedoch konkretere Angaben zu den Verhaltensauffälligkeiten und wie sich diese klassifizieren lassen. Diesen offenen Forschungsfragen soll in der vorliegenden Masterarbeit nachgegangen werden. Dafür wurde die folgende Fragestellung formuliert:

Welcher Art sind die Auffälligkeiten der Schüler:innen an kmE-Schulen im Bereich des Verhaltens und in der emotional-sozialen Entwicklung?

Zur Präzisierung der Fragestellung dienen folgende Unterfragen:

1. Inwiefern lassen sich die erhobenen Verhaltensauffälligkeiten in die Bereiche Internalisierende und Externalisierende Probleme klassifizieren?
2. Wie äussern sich diese Verhaltensauffälligkeiten im Schulalltag?

Zur Erfassung der beobachtbaren Verhaltensauffälligkeiten wird die deutsche Fassung des Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ-Deu) von Goodman (1997) eingesetzt, um Auffälligkeiten in den Bereichen Emotionale Probleme, Verhaltensprobleme, Hyperaktivität, Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen und Prosoziales Verhalten festzustellen. Der SDQ erlaubt eine Einteilung der Auffälligkeiten in internalisierende und externalisierende Verhaltensprobleme.

Der Umgang mit Verhaltensthematiken stellt ein zentrales Thema in allen kmE-Schulen dar. Wie Kinder und Jugendliche mit Herausforderungen umgehen und in Konfliktsituationen reagieren, wird durch ihre persönlichen Copingstrategien, der psychischen Grunddisposition und der individuellen Beeinträchtigung beeinflusst. Ob und wie sich die erlebten Stressoren in Störungen im Bereich des Verhaltens äussern, ist je nach Schüler:in unterschiedlich. Kommt es zu Verhaltensauffälligkeiten, lassen sich diese in internalisierende und externalisierende Auffälligkeiten klassifizieren.

Gemäss Hansen (2012) ist der Anteil an externalisierenden Verhaltensstörungen an kmE-Schulen bei denjenigen Kindern und Jugendlichen am höchsten, die keine körperlich-motorische Beeinträchtigung haben. Schüler:innen mit einer körperlich-motorischen Beeinträchtigung wie einer degenerativen Muskelerkrankung oder einer chronischen Krankheit reagieren aufgrund ihrer schwierigen Diagnose eher in Form von internalisierendem oder depressivem Verhalten.

Aus den dargelegten Forschungsergebnissen lassen sich zwei erste Hypothesen ableiten:

Hypothese 1: Kinder und Jugendliche mit einer körperlich-motorischen Beeinträchtigung zeigen ein eher internalisierendes Verhalten.

Hypothese 2: Kinder und Jugendliche ohne körperlich-motorische Beeinträchtigung zeigen ein eher externalisierendes Verhalten.

Um Antworten auf die Fragestellung und die Hypothesen zu finden, wird der SDQ-Deu in verschiedenen kmE-Schulen durchgeführt. Die erhobenen Daten werden mit dem Statistikprogramm SPSS ausgewertet. Mithilfe des t-Tests zur Analyse von Mittelwerten wird eruiert, ob sich zwei Gruppen signifikant voneinander unterscheiden. Dafür müssen zwei unabhängige Gruppen gebildet werden, die ähnlich gross und trennscharf voneinander abzugrenzen sind (Brosius, 2008).

Ursprünglich wollte der Hypothese nachgegangen werden, dass sich Kinder und Jugendliche mit einer körperlich-motorischen Beeinträchtigung in ihrem Verhalten signifikant von denjenigen ohne eine solche Beeinträchtigung unterscheiden. Allerdings bilden Lernende mit einer Körperbehinderung in kmE-Schulen die Mehrheit. „Bei etwa zwei Dritteln der Schülerinnen und Schüler liegt als primäre Beeinträchtigung eine körperlich-motorische Beeinträchtigung vor (66.2%)“ (Willke & Schriber, 2023, S. 6). Es ist davon auszugehen, dass sich Gruppen mit dem Unterscheidungsmerkmal körperlich-motorische Beeinträchtigung in ihrer Gruppengrösse stark voneinander unterscheiden werden. Diese Diskrepanz hätte Einfluss auf das Testergebnis, da eine Gruppe viel mehr, bzw. deutlich weniger Aussagekraft (Power) hätte als die andere.

Da die kmE Schulen gemäss der einschlägigen Forschung (Willke & Schriber, 2022; Hansen, 2012; Lelgemann & Fries, 2009) vermehrt auch für Kinder und Jugendliche mit einer Autismus-Spektrum-Störung geöffnet sind, hat sich die Autorin dazu entschieden, zwei unabhängige Gruppen mit dem Unterscheidungsmerkmal ASS zu bilden. Laut Hansen (2012) ist der Anteil an externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten und -störungen bei den Kindern und Jugendlichen ohne eine körperlich-motorische Beeinträchtigung am höchsten. Schüler:innen mit einer Autismus-Spektrum-Störung als primäre Beeinträchtigung zählen zu dieser Kategorie.

Die oben formulierten Hypothesen wurden dementsprechend angepasst:

Hypothese 1: Kinder und Jugendliche mit einer Autismus-Spektrum-Störung zeigen eher externalisierende Verhaltensauffälligkeiten.

Hypothese 2: Kinder und Jugendliche ohne eine Autismus-Spektrum-Störung zeigen eher internalisierende Verhaltensauffälligkeiten.

2. Theorieteil

2.1 Grundlagenwissen körperlich-motorische / kognitive Beeinträchtigungen

2.1.1 Definitionen

Körperbehinderung

„Körperliche Behinderungen und chronische Krankheiten sind Dispositionen menschlicher Variabilität. Sie lassen sich Jahrhunderte zurückverfolgen und haben die Menschen von Anbeginn ihrer Entwicklung begleitet“ (Bergeest und Boenisch, 2019, S. 19).

Leyendecker (2005) definiert den Begriff Körperbehinderung folgendermassen: „Als körperbehindert wird eine Person bezeichnet, die infolge einer Schädigung des Stütz- und Bewegungssystems, einer anderen organischen Schädigung oder einer chronischen Krankheit so in ihren Verhaltensmöglichkeiten beeinträchtigt ist, dass die Selbstverwirklichung in sozialer Interaktion erschwert ist“ (Leyendecker, 2005, S. 21).

Behinderungsbegriff gemäss WHO und Behindertenverständnis nach ICF

Das Bundesamt für Statistik (2018) bestimmt den Begriff der Behinderung gemäss der Weltgesundheitsorganisation WHO nicht nur als ein biologisches, sondern auch als ein soziales Problem, das zum Tragen kommt, wenn eine Person aus gesundheitlichen Gründen nicht fähig ist, vollumfänglich dem täglichen Leben nachzugehen oder am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.

Um ein modernes Verständnis von Behinderung zu definieren, hat die Weltgesundheitsorganisation WHO mit der ICF (International Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) ein eigenes Konzept erstellt, welche aus vier Komponenten besteht und als einheitliche Sprache dient, um den Gesundheitszustand eines Menschen zu beschreiben. Das Konzept der ICF fokussiert nicht allein auf der Schädigung einer Person. Es erfolgt vielmehr eine mehrperspektivische Sicht, um die daraus resultierenden Wechselwirkungen zu erkennen und zu reflektieren. Es werden folgende vier Bereiche analysiert (Theunissen, 2024; Hedderich, 2006):

1. **Körperfunktionen / Körperstrukturen** (physiologisch, psychisch, z.B. Gliedermasse, Organe)

Im Bereich Körperfunktionen und Körperstrukturen geht es um die physische und biologische Beeinträchtigung eines Menschen, z.B. betreffend seinen körperlichen und mentalen Funktionen.

2. **Aktivitäten**

Dieser Bereich fokussiert darauf, was eine Person fähig ist im Alltag zu tun und erfasst das Niveau seiner Funktionsfähigkeit, z. B. im Hinblick auf die soziale Kommunikation oder die Alltagsbewältigung. Es eröffnen sich Fragen, mit welchen Hilfestellungen der Aktivitätsgrad des betreffenden Menschen verbessert werden könnte.

3. Partizipation (Teilhabe)

Im Bereich Partizipation geht es darum, inwieweit eine Person in den verschiedenen Lebensbereichen teilhaben, also partizipieren kann. Dabei wird erfasst, inwieweit der Mensch als Folge der Kombination von biologischen Schädigungen, Aktivitätseinschränkungen und Umwelt- und personenbezogenen Faktoren in seiner Partizipation beeinträchtigt wird.

4. Kontextfaktoren (Umweltfaktoren und personenbezogene Faktoren)

Dieser Bereich beleuchtet die soziale und materielle Umwelt einer Person und berücksichtigt unterschiedliche Netzwerke wie z.B. die sozialen Dienste, verschiedene Lebensbereiche und personenbezogene Elemente wie persönliche Daten oder Merkmale, die nicht gesundheitliche Faktoren betreffen.

Zu den Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF schreibt Hedderich (2006): „Die genannten Ebenen [Körperfunktionen und Körperstrukturen, Aktivitäten, Partizipation / Teilhabe] beeinflussen sich gegenseitig und stehen darüber hinaus in Wechselwirkung mit den Kontextfaktoren (Umweltfaktoren und personenbezogene Faktoren)“ (Hedderich, 2006, S. 21).

Lernschwierigkeiten als alternativer Begriff für geistige Behinderung

Der Ausdruck der „geistigen Behinderung“ ist in unserer Alltagssprache immer noch verbreitet. Selbstvertretungsvereinigungen von und für Menschen mit Lernschwierigkeiten distanzieren sich von diesem Begriff aufgrund seines diskriminierenden Charakters. Vertreter:innen der Selbsthilfeorganisation People First plädieren dafür, den Ausdruck „Lernschwierigkeiten“ anstelle von „geistiger Behinderung“, basierend auf der deutschen Übersetzung des englischen Begriffes „learning difficulties“ zu verwenden (Theunissen, 2024).

Komplexe Beeinträchtigungen

Theunissen (2024) fasst schwere intellektuelle Entwicklungsstörungen wie etwa eine Intelligenzverminderung sowie das Vorliegen von mehrfachen Behinderungen mit dem Arbeitsbegriff der „komplexen Beeinträchtigungen“ zusammen. Der Begriff der komplexen Beeinträchtigung bezieht sich auf Personen, die aufgrund ihrer Lernschwierigkeiten auf einen hohen Unterstützungsbedarf angewiesen sind. Nicht selten weisen diese Personen neben der Lernschwierigkeiten mehrfache Behinderungen auf.

Komplexe Behinderung

Der Begriff „komplexe Behinderung“ wird von Mohr & Schindler (2024) verwendet, weil er die Komplexität der Situation kompakt darstellt; nämlich das Vorliegen einer mehrfachen und schweren Beeinträchtigung der individuellen Entwicklung eines Menschen mit unter Umständen schwerwiegenden Folgen für die Alltagsgestaltung der Betroffenen.

Im schulischen Kontext bedeutet es, dass die Lern- und Verhaltenserwartungen eines Kindes mit komplexen Behinderungen in starkem Kontrast zur normalen kindlichen Entwicklung stehen. Dabei ist auch relevant, welche Körperfunktionen in welchem Ausmass von einer Beeinträchtigung betroffen sind (Mohr & Schindler, 2024).

2.1.2 Klassifikation der kognitiven Beeinträchtigungen nach DSM-5

Das dominierende, psychiatrische Klassifikationssystem in den USA heisst „*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*“ (deutsch: diagnostischer und statistischer Leitfaden für psychische Störungen) - abgekürzt DSM-5. Dieses System gilt als Grundlage, um psychische Erkrankungen zu diagnostizieren und ist in drei Hauptbereiche aufgeteilt:

1. Intellektuelle Funktionsfähigkeit (intellectual functioning)

In diesem Bereich werden hauptsächlich die Kompetenzen im logischen, problemlösenden und abstrakten Denken erfasst. Um die „intellektuellen Funktionsfähigkeiten“ festzustellen, werden klinische Tests und Messungen des Intelligenzquotienten durchgeführt, jedoch auch soziale Einfluss-Faktoren und zudem Beeinträchtigungen, welche sich in den kommunikativen, motorischen oder sensorischen Bereichen zeigen, mitberücksichtigt.

2. Adaptive Funktionsfähigkeiten (adaptive functioning)

Hier liegt der Fokus auf folgenden Aspekten:

- a. Kulturtechniken wie Wissen, Gedächtnisleistungen sowie Fähigkeiten in den Bereichen Lesen, Schreiben, Rechnen u.a.
- b. Soziale Kompetenzen wie Empathie, das Erfassen von sozialen Situationen, zwischenmenschliche Kommunikation, das Leben von Freundschaften u.a.
- c. Fähigkeiten und Fertigkeiten in der Bewältigung des Alltags wie etwa Selbstversorgung, Selbstmanagement, Arbeitsverhalten, Umgang mit Geld u.a.

3. Zeitachse der Entstehung

Eine intellectual disability ist nicht auf spezifische Altersabschnitte begrenzt. Die Symptome müssen jedoch während der Entwicklungsphase (Abschluss der Pubertät bzw. bis zum 18. Altersjahr entstanden sein).

Die Diagnose einer kognitiven Behinderung (intellectual disability) basiert auf der Grundlage einer umfassenden Beurteilung. In Assessments erfolgt sowohl eine Einschätzung der Intelligenz als auch spezifisch der drei Untergruppen der adaptiven Funktionsfähigkeiten (Theunissen, 2024).

2.1.3 Klassifikation der kognitiven Beeinträchtigungen nach ICD-11

ICD-11 ist die 11. Revision und damit die neueste Version der ICD (International Classification of Diseases and Related Health Problems). Theunissen (2024) führt aus, dass im ICD-11 die Störung der intellektuellen Entwicklung eines betroffenen Menschen erfasst wird, indem – analog zum Klassifikationssystem DSM-5 - seine intellektuelle Leistungsfähigkeit und sein adaptives Verhalten mittels standardisierter Untersuchungen ermittelt wird. Es erfolgt eine Klassifizierung der diagnostizierten Störungen in die Stufen: «leichtgradig», «mittelgradig» und «tiefgreifend». Der Fokus in diesem Klassifikationssystem liegt auf einer Defizit-Orientierung.

Die beiden Klassifikationssystem DSM-5 sowie ICD-11 ordnet Theunissen (2024) wie folgt ein:

Wie bei Autismus sind ebenso die diagnostischen Kriterien in Bezug auf „Intellectual disability« im DSM-5 defizitär beschrieben. Dies entspricht gleichfalls den Ausführungen im Klassifikationssystem ICD-11, welches den Begriff der «intellectual developmental disorder» benutzt. Diese «Störungen der intellektuellen Entwicklung» werden wie beim DSM-5 den «neurodevelopmental disorders» (neurologische Entwicklungsstörungen) zugeordnet. (Theunissen, 2024, S. 41)

2.1.4 Unterstützte Kommunikation

Bei Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen gibt es in der Lautsprache grosse Unterschiede in Bezug auf ihre sprachlichen Kompetenzen. Die Streuung umfasst Menschen mit massiv eingeschränkten Kommunikationsfähigkeiten bis hin zu Personen mit einem normalen Sprachverständnis. Bei Menschen mit eingeschränkten Sprachfähigkeiten wird Unterstützte Kommunikation (UK) als Hilfsmittel eingesetzt (Wilken, 2021). „UK bedeutet, ausgleichende und kompensierende Formen der Kommunikation für jene Menschen zu entwickeln, die aufgrund körperlicher und / oder mentaler Einschränkungen nicht befähigt sind, standardisierte Kommunikationskanäle (etwa verbale Sprache oder Schriftsprache) anzuwenden“ (Pusnik, 2019, S. 109). Als UK können Gebärden, grafische Symbole oder Schrift und unterschiedliche technische Mittel mit oder ohne Sprachausgabe dienen (Wilken, 2021).

Bei Kindern gilt, dass ihre allgemeinen Kompetenzen meist wesentlich weiterentwickelt sind als es ihr Sprachverhalten vermuten lässt. Dies hat zur Folge, dass die kognitiven Fähigkeiten dieser Kinder oft massiv unterschätzt werden. Erziehende schrauben ihre Erwartungen und Ansprüche herunter, was wiederum zur Folge hat, dass die Motivation und die Kommunikationsbereitschaft des Kindes durch permanente Unterforderung beeinträchtigt wird (Wilken, 2021).

2.2 Verhaltensauffälligkeiten und Beeinträchtigungen im Bereich der emotional-sozialen Entwicklung

2.2.1 Grundbegriffe der Verhaltensauffälligkeit und Verhaltensstörung

Theunissen (2003) verwendet den Begriff „Verhaltensauffälligkeit“ synonym zum Begriff „Verhaltensstörung“. Er weist darauf hin, dass in der (Behinderten-) Pädagogik der Begriff „Verhaltensauffälligkeit“ vorwiegend ein soziales und pädagogisches Problem beschreibt. Dies steht im Gegensatz zum Begriffsverständnis in der Psychiatrie bzw. der Psychopathologie. Dort werden Verhaltensauffälligkeiten eher als individuelle und pathologische Störung gesehen.

In der Behinderten-Pädagogik wird daher versucht, Verhaltensauffälligkeiten mit pädagogischen Unterstützungsmassnahmen und Interventionen sowie mit psychosozialer Begleitung zu beeinflussen und weniger durch eine psychiatrische oder psychopharmakologische Behandlung (Theunissen, 2003).

In diesem Kontext schreibt auch Hillenbrand (2008), dass die Pädagogik der Verhaltensstörungen in der Pädagogik zu verorten sei. Es ist jedoch wichtig, eine Kooperation mit anderen

Wissenschaftszweigen, die sich ebenfalls mit dieser Thematik beschäftigen, anzustreben und Verhaltensstörungen als eine interdisziplinäre Fragestellung zu betrachten. Er nennt folgende benachbarte Wissenschaften: Psychologie (klinische Kinderpsychologie), Medizin (Kinder- und Jugendpsychiatrie), Jura (Schwerpunkt Jugendkriminalität) und Soziologie (Devianzforschung).

2.2.2 Definition Gefühls- und Verhaltensstörung

In den letzten Jahren wurde im Fachdiskurs der Begriff der „Gefühls- und Verhaltensstörung“ eingebracht (Hillenbrand, 2008; Opp, 1998, 2003b; Goetze, 2001). Hillenbrand (2008) bezieht sich auf nachfolgende Definition des amerikanischen Fachverbandes Council for Children with Behaviour Disorders (CCBD):

Der Begriff Gefühls- und Verhaltensstörungen beschreibt eine Beeinträchtigung (disability), die in der Schule als emotionale Reaktionen und Verhalten wahrgenommen werden und sich von altersangemessenen, kulturellen oder ethnischen Normen so weit unterscheiden, dass sie auf die Erziehungserfolge des Kindes oder Jugendlichen einen negativen Einfluss haben.

Erziehungserfolge umfassen schulische Leistungen, soziale, berufsqualifizierende und persönliche Fähigkeiten. Eine solche Beeinträchtigung ist

- mehr als eine zeitlich begrenzte, erwartbare Reaktion auf Stresseinflüsse in der Lebensumgebung;
- tritt über einen längeren Zeitraum in zwei verschiedenen Verhaltensbereichen (settings) auf, wobei mindestens einer dieser Bereiche schulbezogen ist; und
- ist durch direkte Intervention im Rahmen allgemeiner Erziehungsmassnahmen insofern nicht aufhebbar, als diese Interventionen bereits erfolglos waren oder erfolglos sein würden.

Gefühls- und Verhaltensstörungen können im Zusammenhang mit anderen Behinderungen auftreten und erfordern für ihre Beschreibung Informationen aus verschiedenen Quellen und Messverfahren.

(Opp, 2003b, 509f., zitiert nach Forness/Knitzer, 1992, zitiert nach Hillenbrand, 2008, S. 35)

2.2.3 Klassifikation von Verhaltensstörungen

Hillenbrand (2008) beschreibt vier Klassen von Verhaltensstörungen, welche sich mittels empirischer Erhebung erfassen lassen. Er verweist dabei auf die Klassifikation von Verhaltensstörungen nach Myschker (2005):

Tabelle 1
Klassifikation von Verhaltensstörungen

Verhaltensstörungen	
<i>Externalisierende Störungen</i>	Aggression, Hyperaktivität, Aufmerksamkeitsstörung, Impulsivität
<i>Internalisierende Störungen</i>	Angst, Minderwertigkeit, Trauer, Interessenlosigkeit, Schlafstörungen, somatische Störungen
<i>Sozial unreifes Verhalten</i>	Konzentrationschwäche, altersunangemessenes Verhalten, leicht ermüdbar, leistungsschwach, nicht belastbar
<i>Sozialisiert delinquentes Verhalten</i>	Gewalttätigkeit, Reizbarkeit, Verantwortungslosigkeit, leichte Erregbarkeit und Frustration, Beziehungsstörungen, niedrige Hemmschwellen

(Myschker, 2005, S. 52, zitiert nach Hillenbrand, 2008, S. 37)

Myschker & Stein (2018) ergänzten die Klassifikation aus dem Jahr 2005 mit detaillierteren Angaben zu den einzelnen Klassen der Verhaltensstörungen und der beobachtbaren Symptomatik.

Tabelle 2

Klassifikation von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen

Gruppierung	Symptomatik
1. Kinder und Jugendliche mit externalisierendem, aggressiv-ausagierendem Verhalten	Aggressiv, überaktiv, impulsiv, exzessiv streitend, aufsässig, tyrannisierend, regelverletzend, Aufmerksamkeitsstörungen
2. Kinder und Jugendliche mit internalisierendem, ängstlich-gehemmten Verhalten	Ängstlich, traurig, interesselos, zurückgezogen, freudlos, somatische Störungen, kränkelnd, Schlafstörungen, Minderwertigkeitsgefühle
3. Kinder und Jugendliche mit sozial-unreifem Verhalten	Nicht altersentsprechend, leicht ermüdbar, konzentrationsschwach, leistungsschwach, Sprach- und Sprechstörungen
4. Kinder und Jugendliche mit sozialisiert-delinquentem Verhalten	Verantwortungslos, reizbar, aggressiv-gewalttätig, leicht erregt, leicht frustriert, reuelos, Normen missachtend, risikobereit, niedrige Hemmschwellen, Beziehungsstörungen

(Peterson, Quay/Tiffany, 1961; Quay/Morse/Cutler, 1976; Quay/Werry, 1972, zitiert nach Myschker & Stein, 2018, S. 63)

Die externalisierenden und internalisierenden Störungen sind empirisch gut belegt und können klar voneinander unterschieden werden. Die beiden Klassen „sozial unreifes Verhalten“ und „sozialisiert delinquentes Verhalten“ lassen sich hingegen schwieriger voneinander abgrenzen (Hillenbrand, 2008).

Kinder und Jugendliche mit externalisierenden Störungen werden im schulischen Alltag wesentlich deutlicher wahrgenommen als diejenigen mit internalisierenden Störungen, da sie aufgrund ihrer Unauffälligkeit den Unterricht kaum beeinträchtigen. Dabei lässt sich gemäss Hillenbrand (2008) ein geschlechterspezifisches Verhaltensmuster bei Verhaltensstörungen ausmachen:

- Knaben zeigen überwiegend ausagierende Störungsmuster.
- Bei Mädchen überwiegt ein ängstlich-gehemmtes Störungsverhalten.

Die Jungen sind bei Verhaltensstörungen gegenüber den Mädchen überproportional vertreten; man spricht von einem Verhältnis von mehr als zwei Dritteln gegenüber einem Drittel an Mädchen und weiblichen Jugendlichen (Hillenbrand, 2008).

2.2.4 Kriterien für Verhaltensstörungen

Um zu beurteilen, ob und in welchem Mass ein Kind oder Jugendlicher durch seine Verhaltensstörungen beeinträchtigt wird, erfolgt eine Erfassung gemäss den nachfolgenden Kriterien. Mehrere dieser Kriterien müssen erfüllt sein, um von einer Verhaltensstörung zu sprechen. Hillenbrand (2008) nennt folgende Kriterien aus kinder- und jugendpsychiatrischer Sicht:

Angemessenheit: Das Problemverhalten entspricht nicht dem Alter und dem Geschlecht.

Persistenz: Das Problemverhalten zeigt sich nicht nur punktuell und kurzfristig, sondern längerfristig und überdauernd.

Lebensumstände: Besondere Lebensumstände (Geburt eines Geschwisters, Schulbeginn, Klassen- und Wohnortswechsel) stellen eine besondere Belastung und damit ein höheres Risiko für Verhaltensstörungen dar.

Soziokulturelle Gegebenheiten: Das Problemverhalten verstösst gegen soziale und kulturelle Normen und überschreitet insbesondere die akzeptierte Variationsbreite.

Ausmass der Störung: Das Problemverhalten zeigt sich in mehreren Symptomen, betrifft also verschiedene Dimensionen.

Art der Symptome: Das Problemverhalten betrifft wichtige Entwicklungsbereiche.

Schweregrade der Symptome: Das Problemverhalten lässt sich als schwerwiegend einschätzen.

Häufigkeit der Symptome: Das Problemverhalten tritt häufiger auf, als es tolerabel ist.

Verhaltensänderung: Das Problemverhalten steht nicht in Einklang mit der Reifung und Entwicklung des Kindes.

Situationsspezifität: Das Problemverhalten tritt relativ unabhängig von rein situativen Auslösern auf, zeigt sich also in unterschiedlichen Situationen.

(Steinhausen, 2002, 15f., zitiert nach Hillenbrand, 2008, S. 40f.).

Wichtig ist auch, inwieweit das Kind oder der Jugendliche durch sein auffälliges Verhalten beeinträchtigt wird. Dies wird unter Einbezug folgender Aspekte beurteilt:

Leiden: Unter Beachtung der Persönlichkeit des Kindes und seines Temperaments muss beurteilt werden, ob es selbst unter seinem Problemverhalten leidet.

Soziale Einengung: Das Problemverhalten führt zu einer Verringerung sozialer Kontakte und positiver Beziehungen.

Interferenz mit der Entwicklung: Die sozialen, emotionalen, kognitiven oder / und sprachlichen Entwicklungsprozesse werden verzögert, beeinträchtigt oder gestört.

Auswirkungen auf andere: Das Problemverhalten beeinträchtigt die soziale Umwelt. Es bewirkt Störungen in der Kind-Umwelt-Interaktion.

(Hillenbrand, 2008, S. 41)

2.2.5 Aggressives Verhalten

Im schulischen Kontext nimmt die Bereitschaft zu aggressivem Verhalten generell zu und es ist eine Korrelation bei Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen und dem Auftreten von aggressivem Verhalten festzustellen. Hillenbrand (2008) definiert aggressives Verhalten wie folgt:

Unter Aggression wird ein Verhalten verstanden, das Personen oder Gegenständen Schaden zufügt oder eine solche Schädigung intendiert. Als Verhaltensstörung lässt sich aggressives Verhalten jedoch erst bezeichnen, wenn Kinder oder Jugendliche dieses Verhalten in mehreren sozialen Kontexten über eine längere Dauer (mindestens 6 Monate) in nicht entwicklungsgemässer Weise und mit grosser Häufigkeit zeigt.

(Hillenbrand, 2008, S. 181)

Weiter unterscheidet Hillenbrand (2008) die Begriffe „Aggressivität“ und „Aggressionen“.

Er zeigt auf, dass Aggressivität als ein Persönlichkeitsmerkmal gilt, währenddessen Aggressionen das „ausgelebte“ Verhalten beschreibt, das sich in unterschiedlichen Reaktionsmustern zeigt und sich in verschiedene Kategorien einteilen lässt. Zum Begriff Aggressionen schreibt Hillenbrand folgendes:

Dieser Begriff stellt ein sprachliches Konstrukt dar, der sehr verschiedene Verhaltensweisen zusammenfasst. Zuschlagen oder verbal oder gestisch beleidigen („Stinkefinger“), intrigieren oder eine Person „schneiden“ stellen sehr verschiedene Formen von Aggressionen dar. Sie lassen sich einteilen in:

- aktive und passive,
- direkte oder indirekte,
- physisch-körperliche oder verbale,
- nach aussen gerichtete oder nach innen gerichtete (Autoaggressionen)

(Hillenbrand, 2008, S. 180)

2.2.6 Massnahmen bei Verhaltensstörungen

Zur Linderung von aggressiven Verhaltensstörungen führen komplexe Ansätze mit verschiedenen Komponenten zum Erfolg. Hillenbrand (2008) nennt folgende zwei Kernelemente:

1. Arbeit mit den Eltern:

- Elternt raining zur Verbesserung der Eltern-Kind-Beziehung
- Fokus und Verstärken positiver Verhaltensweisen bei den Kindern und Jugendlichen
- passende Reaktionsmuster statt körperliche Strafen z.B. der Einsatz von Wiedergutmachungen
- klare Regeln, die auch einzuhalten sind

2. Training mit den Kindern und Jugendlichen:

- Förderung der kognitiven, sozialen und emotionalen Wahrnehmung
- Üben von Methoden zur Wahrnehmung und Kontrolle eigener Gefühle

Der lerntheoretische Ansatz

Der lerntheoretische Ansatz von Hartke et al. (2023) stimmt mit den Ansätzen von Hillenbrand (2008) überein. In den lerntheoretisch begründeten Handlungsmöglichkeiten geht es darum, dem Kind oder Jugendlichen eine, auf sein Verhalten angemessene und nachvollziehbare Konsequenz darzulegen, bzw. es zu erwischen, wenn es gut ist, um so das gewünschte Verhalten gezielt zu verstärken. „Lerntheoretiker gehen von der optimistischen Grundannahme aus, dass Verhalten erlernt und verlernt, also veränderbar ist“ (Hartke et al., 2023, S.28). Diese Lernprozesse lassen sich am S-O-R-K-C-Modell erklären:

Stimuli / Reize (S) – konditioniert oder unkonditioniert, mit und ohne Hinweischarakter – wirken auf eine Person / einen Organismus (O) und rufen Reaktionen / Verhalten (R) hervor. Die Auftretenswahrscheinlichkeit des Verhaltens / der Reaktion eines Organismus wird durch die Konsequenz (aus dem Engl. Consequence – C) auf das Verhalten bestimmt (operantes Lernen).

(Borchert, 2000; Edelman, 1994; Palmowski, 1996; Rost & Buch, 2010, zitiert nach Hartke et al., 2023, S. 28)

„Je enger die zeitliche Verknüpfung bzw. Kontingenz (K) zwischen einer gezeigten Verhaltensweise und der darauf folgenden Konsequenz (C) ist, desto wirksamer ist der Einfluss der Konsequenz (C). Ausserdem ist die Wirksamkeit der Konsequenz abhängig von deren Bewertung durch die sich verhaltende Person“ (Hartke et al., 2023, S. 28).

Der kognitionspsychologische Ansatz

In den kognitionspsychologisch begründeten Handlungsmöglichkeiten hat das Lehrer:innenverhalten einen grossen Einfluss auf die Verhaltensweisen der Schüler:innen. Dieses Wissen können Lehr- und Fachpersonen nutzen, um gewünschte Verhaltensweisen bei Kindern und Jugendlichen gezielt zu verstärken. Es wird davon ausgegangen, dass menschliches Handeln nicht ausschliesslich von äusseren Reizen abhängig ist, sondern jeder Mensch für sein Handeln selbst die Verantwortung übernehmen kann. Indem Gefühle und Emotionen bewusst wahrgenommen werden, kann die Selbstregulierung verbessert werden (Hartke et. al., 2023). „Er [der kognitionspsychologische Ansatz] kann als eine Weiterentwicklung des lerntheoretischen Ansatzes angesehen werden. Im Gegensatz zur Lerntheorie liegt der Betrachtungsschwerpunkt nicht auf den Menschen einwirkenden äusseren Bedingungen, sondern vielmehr auf den ablaufenden, inneren Vorgängen“ (Ulich, 2005, S. 129, zitiert nach Hartke et al., 2023, S. 55).

2.3 Beeinträchtigungen im Bereich der körperlich-motorischen Entwicklung

Bei ungefähr zwei Dritteln (66.2%) der Kinder und Jugendlichen in Deutschschweizer kmE-Schulen liegt als primäre Beeinträchtigung eine körperlich-motorische Beeinträchtigung vor. Die häufigste Ausprägung stellt dabei die Zerebralparese (35.7 %) dar, gefolgt von Epilepsie (10.9%), Neuromuskulären Erkrankungen (10%), schweren chronische Erkrankungen (4.9%), kombinierten umschriebenen Entwicklungsstörungen (4.7%), Spina Bifida und Querschnittlähmungen (4.2%),

Knochenwachstumsstörungen (4%), schwere Stoffwechselerkrankungen (3.2%) und traumatische Hirnverletzungen (2.4%) (Willke & Schriber, 2023).

Im folgenden Kapitel wird vertieft auf die Zerebralparese sowie auf die Muskeldystrophie Duchenne eingegangen. Ein grosser Teil der Kinder und Jugendlichen in kmE-Schulen sind davon betroffen und ihre Krankheitsbilder stehen stellvertretend für die oben genannten körperlich-motorischen Beeinträchtigungen.

2.3.1 Cerebrale Bewegungsstörungen im Kindes- und Jugendalter

Der Fachbegriff „Cerebralparese“ setzt sich aus dem lateinischen Wort „cebrum“ für „Gehirn“ und dem aus dem Griechisch stammenden Begriff „Parese“ für „Lähmung“ zusammen. Im Kontext der Cerebralparese versteht man unter dem Begriff Parese eine inkomplette Lähmung (Boenisch, 2015). Die europäische Arbeitsgruppe Surveillance of Cerebral Palsy in Europe (SCPE) definiert den medizinischen Begriff der Cerebralparese als „eine Gruppe von Krankheitsbildern, die zu einer Störung von Bewegung, Haltung und motorischen Funktionen führen, permanent, aber nicht unveränderlich sind, und durch eine nicht progrediente Störung/Läsion/Abnormalität des sich entwickelnden Gehirns entstehen“ (Brockmann, 2010, zitiert nach Boenisch, 2015, S.6).

2.3.2 Begriffsverständnis Cerebrale Bewegungsstörung und Cerebralparese

Gemäss Boenisch (2015) wird die Bezeichnung „Cerebrale Bewegungsstörung“ im pädagogischen Rahmen oft mit dem medizinischen Ausdruck „Cerebralparese“ gleichgesetzt. Dabei fokussiert der medizinische Begriff „Cerebralparese“ hauptsächlich auf die hirnorganischen Schädigungen, wobei zwischen einer Infantilen Cerebralparese (ICP) und einer Cerebralparese (CP) unterschieden wird. Der pädagogische Begriff „Cerebrale Bewegungsstörung“ richtet den Blick jedoch bewusst auf die körperlichen und psychosozialen Folgen der betroffenen Kinder.

Infantile Bewegungsstörung / Infantile Cerebralparese (ICP)

Ursache für infantile Bewegungsstörungen (ICP) ist eine Schädigung des Gehirnes im Zeitraum der pränatalen Hirnentwicklung bis zum 4. Lebensjahr, wenn die Synapsenbildung im kindlichen Gehirn numerisch ihren höchsten Stand erreicht hat. Die aus der Schädigung des Gehirnes resultierende Beeinträchtigung des Zentralnervensystems wirkt sich auf die kindliche Sensomotorik – also auf das koordinierte Zusammenwirken von Bewegung und Wahrnehmung - aus. Sowohl die Ausprägung als auch die Erscheinungsform der cerebralen Bewegungsstörung hängen davon ab, an welcher Stelle im Gehirn und auf welche Weise die Schädigung erfolgt ist (Boenisch, 2015).

Spastik, Athetose und Ataxie sind die drei Ausprägungen der Infantilen Cerebralen Bewegungsstörungen:

Spastik

Spastik wird durch Hirnschädigungen - beispielsweise als Folgen von Sauerstoffmangel, Hirnhautentzündungen oder cerebralen Fehlbildungen – verursacht. Sie manifestiert sich als hypertone, aber auch als hypotone Parese und ist mit 80-90 Prozent die häufigste Ausprägung der Cerebralen Bewegungsstörung. „Typisches Merkmal der Spastik ist eine erhöhte oder abrupt wechselnde Muskelspannung bei Aktivität, Stimulation, Leistungsdruck, Aufregung, häufig zu erkennen an plötzlichen Ausfahrbewegungen der Arme und Beine oder am Verharren in Beugehaltung“ (Boenisch, 2015, S. 20).

Athetose

Der aus dem Griechisch stammende Begriff Athose bedeutet: „ohne feste Stellung“. Athetose tritt oft als Mischform zusammen mit der Spastik auf. Symptome sind stark schwankende Muskelspannungen, welche im Ruhezustand eher niedrig sind und sich bei Aktivitäten als Wechselspiel zwischen hypo- und hypertonen Bewegungsabläufen manifestieren. Betroffene Menschen müssen ständig um ihre körperliche Stabilität – insbesondere im Bereich Kopf und Schulter – ringen. Die hypotone Körperspannung und die mangelnde motorische Selbststeuerung können zu Beeinträchtigungen in verschiedenen Bereichen führen. Mimik, Gestik, Salivation sowie die Artikulation und das Schlucken können betroffen sein, was Essen und Trinken erschwert (Boenisch, 2015).

Ataxie

Der Begriff Ataxie stammt aus dem Griechischen und bedeutet: „ohne Ordnung“. Betroffene Menschen sind beeinträchtigt, da sie aufgrund einer instabilen, oft zu niedriger Muskelspannung in ihren Bewegungsabläufen zum Teil sehr stark eingeschränkt sind. Dies äussert sich beispielsweise in einem wackligen Körpergang, in einer unsicheren Grob- und Feinmotorik oder darin, dass Betroffene Stürze nicht richtig abfedern können (Boenisch, 2015).

Cerebrale Bewegungsstörungen / Cerebralparese (CP)

Cerebrale Bewegungsstörungen bzw. Cerebralparese (CP) werden durch Verletzungen (Läsionen) oder Erkrankungen des Gehirnes nach dem 4. Lebensjahr verursacht. Die Auswirkungen dieser Traumata können sich in Bezug auf Erscheinungsbild und Ausprägungsart stark unterscheiden. Zudem prägen die vor den Läsionen bereits erworbenen Lebenskompetenzen und Erfahrungen die psychische und physische Entwicklung betroffener Personen mit. Dies steht im Unterschied zu Menschen mit Infantilen Cerebralen Bewegungsstörungen (Boenisch, 2015).

2.3.3 Cerebrale Bewegungsstörungen und Beeinträchtigung der sozialen Entwicklung

Gemäss Hansen (2015) steht das Verhalten eines Kindes oder Jugendlichen mit einer cerebralen Bewegungsstörung in einer Wechselwirkung zu seinem Umfeld. Deshalb sind Gefühls- und Verhaltensstörungen nicht als eine rein personale Eigenschaft einer Person zu verstehen, sondern als wechselseitige Störung zwischen der Person und ihrem Umfeld. „Kinder und Jugendliche mit

cerebralen Bewegungsstörungen sind nicht per se verhaltens- und gefühlsbeeinträchtigt, sondern sie treffen häufig auf Umgebungsbedingungen, die die Entstehung von Gefühls-Verhaltensbeeinträchtigungen begünstigen“ (Hansen 2015, S.52). Trotzdem entwickeln sich viele Kinder und Jugendliche mit CP trotz ihren schweren Beeinträchtigungen sozial und emotional stabil oder sind nur wenig beeinträchtigt.

Steinhausen (2010) schreibt dazu:

Hinsichtlich der psychischen Störungen bei Zerebralparese ist zunächst festzustellen, dass die Häufigkeit psychischer Probleme deutlich höher ist als bei gesunden Kindern und etwas mehr als die Hälfte der von einer Zerebralparese betroffenen Kinder einschliesst. Es besteht eine enge Beziehung zwischen dem Schweregrad der Zerebralparese und der Häufigkeit von psychischen Störungen [...]. Mit Ausnahme der hyperkinetischen Störungen (ADHS) gibt es keine spezifische Verbindung von Zerebralparese und psychischen Störungen. (Steinhausen, 2010, 118f., zitiert nach Hansen, 2015, S. 57)

Kunde-Trommer (2007) hält in Bezug auf psychische Störungen bei Kindern mit Cerebralparese fest, dass ungefähr 30 Prozent von ihnen eine psychiatrische Diagnose haben. „Davon zeigen 40% Ängste und Störungen des Selbstwertgefühls, 25% eine ADHS-Symptomatik und 23% aggressives und oppositionelles Verhalten“ (Kunde-Trommer, 2007, S. 326f., zitiert nach Hansen, 2015, S. 57).

Verschiedene Studien (PARKES et al., 2008; Sarimski, 2012) erklären, warum Kinder und Jugendliche mit einer Zerebralparese gekoppelt mit einer kognitiven Beeinträchtigung ein höheres Risiko aufweisen, Gefühls- und Verhaltensstörungen zu entwickeln:

Klaus Sarimski (2012, 43ff.) erklärt diese erhöhte Vulnerabilität mit einem Zusammenwirken von biologischen und sozialen Bedingungsfaktoren. Durch die cerebrale Schädigung können verschiedene kognitive Teilfunktionen (z.B. die gemeinhin auch als exekutive oder metakognitive Funktionen bezeichneten) beeinträchtigt sein, die ihrerseits wieder auf die kommunikative und sozial-emotionale bzw. die dort beteiligten Fähigkeiten Einfluss nehmen. Sarimski (ebd.) nennt die Fähigkeit zur Aufmerksamkeitssteuerung, Informationsverarbeitung, Handlungsplanung, Sprachverarbeitung und Sprachproduktion sowie die zur autonomen Regulation von Affekten und Aktivität. „Damit wirken viele Alltagssituationen als Stressoren, auf die die Kinder ängstlich, abwehrend oder in anderer Weise dysfunktional reagieren“ (ebd.). (Sarimski, 2012, 43ff., zitiert nach Hansen, 2015, S. 64)

2.3.4 Muskeldystrophie Duchenne

Die häufigste Form von neuromuskulären Erkrankungen im Kindesalter ist die sogenannte Muskeldystrophie Duchenne, an welcher fast nur Jungen erkranken. Die Krankheitsursache ist ein Gendefekt, welcher auf dem X-Chromosom rezessiv vererbt wird, und die Produktion des Eiweisses Dystrophin ganz oder beinahe verhindert. Das Fehlen von Dystrophin führt dazu, dass die

Muskelzellmembran porös wird. Bei betroffenen Menschen verringert sich dadurch die Muskelkraft im Laufe der Zeit sukzessive, so dass Bewegungsmuster und motorische Fähigkeiten und Fertigkeiten in den verschiedensten Bereichen verloren gehen. Ihre Lebenserwartung wird dadurch eingeschränkt und die Krankheit führt zu einer frühen Sterblichkeit (Daut, 2019). Mittlerweile erreichen einzelne Betroffene jedoch sogar das fünfte Lebensjahrzehnt (Hansen, 2019).

Der Krankheitsverlauf erfolgt bei jedem Betroffenen individuell, lässt sich aber grob in folgende Phasen einteilen (Daut, 2019):

Vor dem zweiten Lebensjahr: In den ersten zwei Jahren lassen sich kaum Anzeichen auf die Krankheit erkennen.

Frühphase (2 - 6 Jahre): Die Frühphase der Krankheit ist durch schnelles Ermüden, häufiges Stolpern und Haltungsprobleme gekennzeichnet. Gemäss Forst (2000) vermögen Knaben mit Duchenne Muskeldystrophie nie auf einem Bein hüpfen oder rennen. Sie kommen nur dank seitlicher Drehung aus der Rückenlage ins Sitzen. „Zum Zeitpunkt des deutlichen Auftretens der Krankheit sind bereits mindestens 40% der Muskelphasen zerstört oder in ihrer Funktion beeinträchtigt“ (Daut, 2019, S. 16).

Mittlere Phase (6 - 9 Jahre): Es erfolgt eine fortschreitende Abnahme der Muskulatur im Oberkörper.

Phase schwindender Gehfähigkeit (ca. 9 - 15 Jahre): Es kommt zu einem allmählichen Verlust der Gehfähigkeit infolge des kontinuierlichen Abbaus der Muskelkraft. In dieser Entwicklungsphase, die zeitlich bei jedem Kind individuell abläuft, wird der Rollstuhl als Fortbewegungsmittel immer bedeutender.

Phase fehlender Gehfähigkeit (Rollstuhlphase): Eine Kombination des Sitzens im Rollstuhl und des fortschreitenden Muskelschwundes führt unweigerlich zur Entstehung von Haltungsschäden wie die Skoliose; dies ist nicht nur schmerzhaft, sondern schränkt auch die Atemkapazität ein. Eine Erleichterung bringt dann unter anderem der Einsatz von Atemgeräten.

Schäfer (2019) ergänzt, dass es – je nach Schwere und Stadium der Muskelerkrankung – zu immer erheblicheren Beeinträchtigungen der Atem- und Sprechmuskulatur kommt und in der Folge zu einer beeinträchtigten oder ganz fehlenden Lautsprache führt. Hier bieten Formen der Unterstützten Kommunikation eine sinnvolle Hilfe. „Infrage kommen vor allem körperexterne Kommunikationshilfen wie sprechende Tasten, Kommunikationstafeln, oder elektronische Kommunikationshilfen und Augensteuerung. Körpereigene Kommunikationsformen wie z.B. Gebärden erscheinen bei Kindern mit neuromuskulären Erkrankungen aufgrund des zunehmenden Abbaus der Muskulatur weniger geeignet“ (Schäfer, 2019, S. 116).

2.3.5 Muskelerkrankungen und Beeinträchtigung der sozial-emotionalen Entwicklung

Bernasconi (2019) hat sich mit der psychischen Gesundheit und Beeinträchtigungen der sozial-emotionalen Entwicklung von Menschen mit Muskelerkrankungen auseinandergesetzt. Die psychische

Entwicklung eines Kindes oder Jugendlichen mit Muskeldystrophie Duchenne hängt unter anderem davon ab, wie sein enges Umfeld auf die Herausforderungen der progredienten Erkrankung reagiert und welche Haltungen der Betroffene erlebt.

Die Erkrankung eines Kindes mit Muskeldystrophie Duchenne stellt das familiäre System vor sehr grosse Herausforderungen. Noch vor einer gesicherten Diagnose merken alle Beteiligten, dass sich beim Kind die motorischen Fertigkeiten und Fähigkeiten verändern, bzw. abbauen. Dies löst bei Eltern und Erziehungsberechtigten sowie dem Kind Unsicherheiten und Ängste aus. Wird die Krankheit definitiv diagnostiziert, ist es entscheidend, wie die Eltern und Erziehungsberechtigten nach dem anfänglichen Schock reagieren:

- Nehmen die Eltern und Erziehungsberechtigten das Schicksal an und finden einen Umgang mit der progredienten Erkrankung ihres Kindes, hilft die Akzeptanz und Offenheit dem betroffenen Kind.
- Können die Eltern und Erziehungsberechtigten die Diagnose jedoch nicht akzeptieren, verharmlosen sie diese oder enthalten dem Kind wichtige Informationen vor, hat das direkten Einfluss auf seine Persönlichkeitsentwicklung.

Daut (2001) beschreibt, dass betroffene Kinder bereits ab dem Kleinkindalter die eigene physische und psychische Befindlichkeit spüren können. Werden sie zur Krankheit mit seinen Folgen nicht genügend aufgeklärt, führt dies zu Verunsicherung und zu Ängsten, was negative Folgen auf die Persönlichkeitsentwicklung haben kann. „Wenn sie das, was sie spüren, dann nicht verstehen oder einordnen können, werden diese Kinder mit grosser Angst reagieren oder ihre Irritation wird Ausdruck finden in veränderten Verhaltensweisen“ (Daut, 2001, S. 388, zitiert nach Bernasconi, 2019, S. 37).

Bernasconi (2019) ergänzt:

Die Situation der Kinder und Jugendlichen ist vor allem von der fortwährenden Anpassung an die sich schleichend ausbildende Krankheit gekennzeichnet. Das Selbstbild, das durch die körperliche Entwicklung beeinflusst ist, muss ‚nicht nur punktuell revidiert, sondern in einem langandauernden Prozess der Anpassung bewältigt werden‘.

(Raupach & Struve 1999, S. 269, zitiert nach Bernasconi, 2019, S. 36)

Diese durch die Diagnose verursachten Verunsicherungen und Ängste resultieren laut verschiedenen Studien (Lee et al., 2018; Latimer et al., 2017; Young et al., 2008) nicht selten in Verhaltensstörungen:

Dabei tendieren die Befunde insgesamt zu der Feststellung, dass Verhaltensprobleme bei Kindern, Jugendlichen und Männern mit DMD sehr verbreitet sind. So zeigen nach einer Studie von Latimer et al. (2017) über ein Viertel der Probanden vermehrte Anzeichen für depressives Verhalten, fast 30% haben Angststörungen und 14% weisen eine Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung auf. In einer ähnlich angelegten Studie von Young et al. (2008) wird das ADHS-Syndrom sogar für 36% der Stichprobe (männliche Probanden im Alter von 3 bis 31 Jahren) berichtet. In der Alterskohorte ohne Muskelerkrankungen liegt die Häufigkeit dieses Syndroms deutlicher niedriger (bei etwa 5-11%).

(Young et al., 2008, S. 161, zitiert nach Hansen, 2019, S. 65)

Kommt es zu veränderten Verhaltensweisen von betroffenen Kindern oder Jugendlichen, erzielt dies eine Wirkung in seinem sozialen Umfeld. Die Reaktionen und Gegenreaktionen auf dieses Verhalten stehen in einer Wechselwirkung zueinander und können die sozial-emotionale Entwicklung der von der Krankheit betroffenen Menschen beeinflussen (Bernasconi, 2019).

Als zusätzlich hemmender Faktor kann im Krankheitsverlauf der Muskeldystrophie Duchenne / Becker eine autistische Begleitsymptomatik ausgemacht werden. „Bei 3.1% bis 19% aller Betroffenen lassen sich autistische Verhaltensweisen nachweisen“ (Rosti et al., 2014; Irmeler, 2015, zitiert nach Theunissen, 2024, S. 356). In Bezug auf die Ausprägung ergänzt Theunissen: „Bei etwa 75% der Betroffenen bestehen Lernschwierigkeiten; verzögerte oder erschwerte Sprachentwicklung; bei autistischer Begleitsymptomatik: eher leichte Ausprägungen autistischer Merkmale; insbesondere sozialer Rückzug; Meidung sozialer Beziehungen“ (ebd.).

2.3.6 Modelle der Krisenbewältigung

Im Kontext der Krisenbewältigung bei Kindern mit Muskeldystrophie Duchenne erwähnt Bernasconi (2019) die verschiedenen Bewältigungsstrategien in der Krisenverarbeitung, insbesondere die Phasenmodelle von Kübler-Ross (1987) sowie das Spiralmodell von Schuchardt (1993).

Das Phasenmodell von Kübler-Ross (1987) umfasst fünf aufeinanderfolgende Phasen, welche die Betroffenen in ihrer Bewältigung durchlaufen: „Nicht-wahrhaben-wollen [...], Zorn [...], Verhandlung oder Todesahnung [...], Depression [...], Zustimmung [...]“ (Bernasconi, 2019, S. 46f.).

Im Spiralmodell von Schuchardt (1993) sind die Phasen nicht eindeutig voneinander abzugrenzen, sondern überlagern sich. „Die acht Phasen werden von Schuchardt nochmals in die drei Dimension Eingangsstadium (Ungewissheit, Gewissheit), Durchgangsstadium (Aggression, Verhandlung, Depression) und Zielstadium (Annahme, Aktivität, Solidarität) unterteilt“ (Bernasconi, 2019, S. 47). Schuchardt geht davon aus, dass der Krisenverarbeitung immer auch ein Lernprozess zugrunde liegt.

Ob und in welcher Reihenfolge die Betroffenen die Phasen der Krisenverarbeitung durchlaufen, ist individuell. „Dabei hängt es massgeblich von der Unterstützung durch das Umfeld ab, inwieweit z.B. eine Zustimmung oder Annahme bzw. Solidarität erreicht und eher in der Phase der Depression oder des Zorns verharrt wird“ (Bernasconi, 2019, S. 50).

2.3.7 Risiko- und Schutzfaktoren

Leyendecker (2004) formulierte zu den Verhaltensstörungen Risiko- und Schutzfaktoren, welche die Entwicklung von Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen mit Körperbehinderungen beeinflussen können.

Tabelle 3

Risiko- und Schutzfaktoren für die Entwicklung von Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen mit Körperbehinderungen

Risikofaktoren	Schutzfaktoren
Merkmale der Körperschädigung	
<ul style="list-style-type: none"> • Früher Eintritt der Körperschädigung • Hirnschädigung • Gesichts- und rumpfnah «psychomotorische Schädigung» • Eher leicht behindert 	<ul style="list-style-type: none"> • Später auftretende Körperschädigung • Körperliche Schädigung ohne Hirnschädigung • Gesichts- und rumpferne, periphere Schädigung ohne «psychomotorische Relevanz» • Eher schwer behindert
Personenbezogene Faktoren	
<ul style="list-style-type: none"> • Niedrige Intelligenz • Negative Selbstwertschätzung • Mangelndes Vertrauen in die eigenen Kräfte • Externale Kontrollüberzeugungen • Körperbehinderung als unglückliches Schicksal • Ungünstiges Coping: Desintegration von Behinderung und Selbstkonzept 	<ul style="list-style-type: none"> • Durchschnittliche Intelligenz • Positive Selbstwertschätzung • Vertrauen in die eigenen Kräfte • Internale Kontrollüberzeugungen • Körperbehinderung als Herausforderung • Günstiges Coping: Integration der Behinderung in das Selbstwertkonzept
Psychosoziale Faktoren	
<ul style="list-style-type: none"> • Niedriger sozioökonomischer Status • Inkonstanz / Unzuverlässigkeit der Erziehungsbedingungen • Unangemessene, negative Körpererfahrungen • Geringer Anregungsgehalt der psychosozialen Entwicklungsbedingungen - perceptiv-kognitiv: Hyporesponsiveness - emotional-sozial: mangelndes «affect attunement» • Förderung von Abhängigkeit und Unselbstständigkeit • Überforderung • Starke Normorientierung des Erziehungsverhaltens • Leistungsorientierte, «therapeutisierte» Förderung 	<ul style="list-style-type: none"> • Mittlerer sozioökonomischer Status • Konstanz / Verlässlichkeit der Erziehungsbedingungen • Angemessene, positive Körpererfahrungen • Hoher Anregungsgehalt der psychosozialen Entwicklungsbedingungen - perceptiv-kognitiv: Responsiveness - emotional-sozial: angemessenes «affect attunement» • Förderung von Unabhängigkeit, Selbstständigkeit • Respekt vor kindlicher Autonomie • Individuelle Normorientierung des Erziehungsverhaltens • Kindgemässe, spielerische Förderung

(Leyendecker, 2004, S. 300)

2.4 Beeinträchtigungen im Bereich der Autismus-Spektrum-Störung

„Autismus zu verstehen, ist die Voraussetzung dafür, um als Aussenstehender die dringenden Bedürfnisse autistischer Menschen anzuerkennen“ (Schmidt, 2020, S. 150, zitiert nach Theunissen, 2024, S. 22).

Bei den Schüler:innen in Deutschschweizer kmE-Schulen, die keine primäre körperlich-motorische Beeinträchtigung haben, wird am häufigsten die Autismus-Spektrum-Störung (10.4%) genannt. Gefolgt wird die ASS als primäre Beeinträchtigung in absteigender Häufigkeit von der Lern- oder kognitiven Beeinträchtigung (je 5.1%), emotional-sozialen Beeinträchtigung (1.6%), Mehrfachbeeinträchtigung (1.5%), Sinnesbeeinträchtigung (0.7%), Kommunikationsbeeinträchtigung (0.4%) und der Wahrnehmungsbeeinträchtigung (0.4%).

Bei etwas mehr als der Hälfte der Lernenden (52,6%), bei denen die primäre Beeinträchtigung keine körperlich-motorische Beeinträchtigung ist, liegt eine solche auch nicht als sekundäre Beeinträchtigung vor. Somit hat etwa jede sechste Schülerin bzw. jeder sechste Schüler (16,1%) an Schulen für Kinder mit Körper- und Mehrfachbehinderungen keine Beeinträchtigung in der körperlichen und motorischen Entwicklung.
(Willke & Schriber, 2023, S. 6)

Von allen Schüler:innen an den kmE-Schulen weisen ungefähr 20% eine Autismus-Spektrum-Störung auf (Willke & Schriber, 2023). Diese 20% umfassen ASS als primäre und sekundäre Beeinträchtigung. Aufgrund des hohen Anteils an Lernenden mit einer Autismus-Spektrum-Störung wird im folgenden Abschnitt vertieft auf das Thema Autismus eingegangen.

2.4.1 Begrifflichkeit Autismus

Autismus als Begriff stammt aus dem Griechischen: „autos“ (selbst) und „ismos“ (Zustand, Ort). Der Psychiater Eugen Bleuler benutzte den Begriff Autismus im Jahre 1911, um bei seinen schizophrener Patienten autistische Eigenschaften - der Rückzug aus der Wirklichkeit und der Kontaktverlust mit der Umwelt - zu beschreiben (Theunissen, 2024).

Früher wurden autistische Störungen je nach Beginn der Symptome und Symptomatik in die Störungsbilder „Asperger-Syndrom“, „frühkindlicher Autismus“ und „atypischer Autismus“ unterteilt. Auf diese Einteilung wird heutzutage weitgehend verzichtet und in der Klassifikation nur noch der Begriff „Autismus-Spektrum-Störungen“ verwendet (Preissmann, 2017). Im Volksmund sind die Begriffe hochfunktionaler Autismus (Asperger-Syndrom) und frühkindlicher Autismus jedoch immer noch sehr verbreitet.

2.4.2 Klassifikation und Symptome von Autismus

Zur Klassifikation von Autismus wird auf die Klassifikationssysteme DSM-5¹ der American Psychiatric Association und der ICD-11² der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zurückgegriffen.

Im aktualisierten Klassifikationssystem DSM-5 sind unter der Bezeichnung Autismus-Spektrum-Störung die unterschiedlichen klinischen Bilder von Autismus in zwei Kernbereiche zusammengefasst worden. Es handelt es sich dabei um folgende Symptome, welche hier in gekürzter Form aufgeführt werden:

- A) Anhaltende Defizite in der sozialen Kommunikation und sozialen Interaktion über verschiedene Kontexte hinweg. [...].
 1. Defizite in der sozial-emotionalen Gegenseitigkeit [...].
 2. Defizite im nonverbalen Kommunikationsverhalten, das in sozialen Interaktionen eingesetzt wird [...].
 3. Defizite in der Aufnahme, Aufrechterhaltung und dem Verständnis von Beziehungen [...].

- B) Eingeschränkte repetitive Verhaltensmuster, Interessen oder Aktivitäten, die sich in mindestens zwei der folgenden aktuell oder in der Vergangenheit erfüllten Merkmalen manifestieren. [...].
 1. Stereotype oder repetitive motorische Bewegungsabläufe, stereotyper oder repetitiver Gebrauch von Objekten oder von Sprache [...].
 2. Festhalten an Gleichbleibendem, unflexibles Festhalten an Routinen oder an ritualisierten Mustern verbalen oder nonverbalen Verhaltens [...].
 3. Hochgradig begrenzte, fixierte Interessen, die in ihrer Intensität oder ihrem Inhalt abnorm sind [...].
 4. Hyper- oder Hyporeaktivität auf sensorische Reize oder ungewöhnliches Interesse an Umweltreizen [...].

(Theunissen, 2024, S.16f.)

Die obengenannten Symptome müssen in der frühen Entwicklung auftreten, „allerdings können sie sich erst zu einem späteren Zeitpunkt voll ausbilden, wenn sie ‚in klinisch bedeutsamer Weise‘ zu einem Leiden oder zu Beeinträchtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen führen“ (Theunissen, 2024, S. 17). Die Anzeichen, Verhaltensweisen und individuellen Fähigkeiten können bei Menschen mit ASS stark variieren. „Ungefähr 55% der Betroffenen zeigen eine co-morbide Form von kognitiven Einschränkungen“ (Tomchek & Patten, 2018, S. 19).

¹ Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders / Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen (hrsg. von der American Psychiatric Association (APA).

² International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems / Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (hrsg. von der Weltgesundheitsorganisation (WHO)).

Im ICD-11 wird Autismus-Spektrum-Störung als „anhaltende Defizite in der Fähigkeit, wechselseitige soziale Interaktionen und soziale Kommunikationen zu initiieren und aufrechtzuerhalten“ (Theunissen, 2024, S. 17) definiert, „sowie durch eine Reihe von eingeschränkten, sich wiederholenden und unflexiblen Verhaltensmustern, Interessen oder Aktivitäten, die für das Alter und den soziokulturellen Kontext der Person eindeutig untypisch oder exzessiv sind“ (ebd.) charakterisiert.

2.4.3 Autismus aus der Sicht von Betroffenen

„Als richtungweisend für ein zeitgemässes Autismus-Verständnis können sieben von ASAN³ vertretene ‚autismus-typische Merkmale‘ beeinträchtigt betrachtet werden“ (Theunissen, 2024, S. 25):

1. Unterschiedliche sensorische Erfahrungen

Die Sinneswahrnehmung bei autistischen Personen weist oftmals eine Hyper- oder Hyposensibilität auf, wobei jeder Sinn betroffen sein kann. Mögliche Reaktionen auf eine Reizüberflutung und -überlastung (Overload) kann beispielsweise das fluchtartige Verlassen der Situation, selbstverletzendes Verhalten, Panik, Schreien usw. sein. (Theunissen, 2024, S. 25f.)

2. Unübliches Lernverhalten und spezielles Denken

Beobachtbar ist, dass Autist:innen häufig eigene Lösungswege für Aufgaben und Lernstrategien entwickeln. [...]. Ebenso können spezielle Interessen der Person zum selbständigen Lernen anregen und letztendlich zu Erfolgserlebnissen und Steigerung des Selbstwertgefühls führen. (Theunissen, 2024, S. 26f.)

3. Stärken, aussergewöhnliche Fähigkeiten und spezielle (individuelle) Interessen

signalisieren ein Ressourcenpotenzial, das jeder autistischen Person zugeschrieben werden kann. So lassen sich z.B. bei nicht wenigen autistischen Personen, die als kommunikationseingeschränkt (nicht-sprechend) und intellektuell beeinträchtigt gelten, bereits im frühen Kindesalter hyperlexieähnliche Fähigkeiten wie das Erkennen und Legen von Mustern oder Buchstaben sowie das Schreiben und Lesen von Wörtern beobachten. (Theunissen, 2024, 27f.)

4. Motorische Besonderheiten

Dieses Merkmal gilt meist als motorische Auffälligkeit, da Personen im Autismus-Spektrum oftmals steif in ihrer Körperhaltung, motorisch ungeschickt wirken oder Schwierigkeiten haben, ihr Denken und Wollen handlungspraktisch (automatisch) umzusetzen (dazu Zöller, 2020). Ausserdem können Verhaltensweisen wie z.B. mit dem Oberkörper schaukeln, auf den Füßen wippen, Kreisdrehen oder mit den Händen flattern auftreten. [...]. Von Autist:innen werden diese (repetitiven, stereotypen) Verhaltensmuster als „Stimming“ (selbststimulierendes Verhalten)

³ Autistic Self Advocacy Network (ASAN): politisch einflussreiche Selbstorganisation

bezeichnet (vgl. Vero, 2020, S. 92ff.), da sie dem Stressabbau dienen und der Person Sicherheit geben können.

(Theunissen, 2024, S. 28f.)

5. Bedürfnis nach Beständigkeit, Routine und Ordnung

Dieses Merkmal ist eng verbunden mit Schwierigkeiten, die autistische Menschen im Umgang mit (unerwarteten) Veränderungen, beispielsweise im Tagesablauf haben können. [...]. Eine grosse Rolle spielen Routine und Ordnung für das Sicherheits- und Vertrautheitsgefühl autistischer Menschen.

(Theunissen, 2024, S. 29)

6. Sprachliche Besonderheiten

können Schwierigkeiten betreffen, Sprache zu verstehen und sich sprachlich auszudrücken, so wie es üblicherweise in Kommunikationssituationen (Gesprächen) erwartet wird. Solche Probleme beziehen sich sowohl auf die verbale als auch auf die non-verbale Kommunikation, das Sprachverständnis und den -ausdruck.

(Theunissen, 2024, S. 30)

7. Besonderheiten im Sozialverhalten

Schwierigkeiten, Regeln zu durchschauen, soziale Konventionen oder soziale Interaktionen zu erfassen, aufrechtzuerhalten oder aufzubauen gelten als deutliches Merkmal für Autismus. Dazu zählt die damit verknüpfte Schwierigkeit der Perspektivübernahme, soziale Empathie und Antizipation.

(Theunissen, 2024, S. 31ff.)

8. Emotionale Besonderheiten

Dass autistische Personen wie andere Menschen Emotionen zeigen können, sollte unstrittig sein. [...]. Jedoch fällt es vielen schwer, eigene Gefühle auszudrücken, zu beschreiben, einzuordnen und zu kontrollieren. [...]. Schätzungen zufolge zeigen etwa 50% aller autistischer Menschen eine „Gefühlsblindheit“ (Alexithmie). Ebenso bestehen Schwierigkeiten insbesondere komplexe Gefühle (Trauer, Scham, o.Ä.) anderer Personen zu erspüren. [...]. Ein auffälliges Moment sind unwillentliche Gefühlsausbrüche mit mangelnder Impulskontrolle, die als „Meltdown“⁴ bezeichnet werden. Demgegenüber gibt es auch den „Shutdown“⁵, indem sich eine autistische Person in eine Zimmerecke begibt, sich eine Decke über den Kopf zieht, emotional abschaltet, erstarrt, „komplett blockiert und gelähmt ist, sich weder bewegen noch sprechen kann“ (Bornhak, 2021, S. 86) und

⁴ Ein **Meltdown** geschieht im Gegensatz zu einem Wutausbruch unbeabsichtigt und resultiert oft aus einer Reizüberflutung. Oftmals geht mit einem Meltdown eine grosse Verzweiflung einher (Theunissen, 2024).

⁵ Der **Shutdown** ist eine Reaktion auf eine vorangegangene Reizüberflutung und bezeichnet einen extremen sozialen Rückzug (Theunissen, 2024).

eine Weile (bis hin zu mehreren Stunden) nicht ansprechbar ist (vgl. Schmidt, 2020, S. 57ff.; Vero, 2020, S. 84ff.).

(Theunissen, 2024, S. 33ff.)

2.4.4 Funktionalität autistischer Verhaltensweisen

Die autismus-typischen Merkmale kommen bei betroffenen Menschen nicht isoliert vor, sondern ergeben sich in einem Wechselspiel zwischen der Person und seiner Umwelt. Die Handlung einer autistischen Person ergibt für sie im jeweiligen Moment Sinn und dient als Ausdruck ihrer aktuellen Stimmungslage. Für das Umfeld ist dies nicht immer leicht nachzuvollziehen. Der Kontext und die Umstände bestimmen, ob das gezeigte Verhalten für die nicht-autistische Umwelt zum Problem wird oder nicht (Theunissen, 2024). Als Beispiel dient die Situation eines autistischen Jungen, der eine spezielle Wahrnehmungsbesonderheit in Form einer akustischen Hypersensitivität hat. Geräusche wie das Aufziehen eines Reißverschlusses sind für ihn kaum auszuhalten. Er reagiert darauf mit Schreien, Treten, Trampeln und Wegrennen. Sein – für die Umwelt sehr anstrengendes - Verhalten macht aus seiner Sicht jedoch grossen Sinn. Es lohnt sich daher, das Verhalten aus der Perspektive des Betroffenen zu betrachten und zu verstehen. Dies wird funktionale Problemsicht genannt. „Sie macht deutlich, dass autistische und herausfordernde Verhaltensweisen für eine Person eine Funktion haben, subjektiv bedeutsam sind. Wenn wir den Sinn oder Zweck eines Verhaltens erkennen, können wir die Person besser verstehen und unterstützen“ (Theunissen, 2021a, zitiert nach Theunissen, 2024, S. 36).

3. Methodenteil

3.1 Forschungsmethodik

3.1.1 Auswahl des Forschungsinstruments

Im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit wurden Verhaltensauffälligkeiten in Deutschschweizer kmE-Schulen erhoben. Als Forschungsinstrument wurde dafür der Fragebogen zu Stärken und Schwächen (SDQ-Deu) von Goodman (1997) eingesetzt. Zur weiteren Auswahl standen neben dem SDQ auch die Lehrer-Einschätzliste für Sozial- und Lernverhalten (LSL) von Petermann & Petermann (2013) sowie die Skala der Emotionalen Entwicklung – Diagnostik 1 und 2 (SEED; SEED 2) von Sappok et al. (2021). In der folgenden Tabelle werden die unterschiedlichen Testinstrumente vorgestellt und hinsichtlich Zielgruppe und diagnostischem Verfahren miteinander verglichen.

	SDQ / SDQ-Deu	LSL	SEED / SEED 2
Name	Strengths and Difficulties Questionnaire / Fragebogen zu Stärken und Schwächen	Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten	Skala der Emotionalen Entwicklung - Diagnostik
Zielgruppe	Fragebogen für Schüler:innen zwischen 4 – 17 Jahren mit 25 Items sowie angepasster Fragebogen für Kinder zwischen 2 – 4 Jahren mit 22 Items Fragebogen für Lehrpersonen und Eltern / Erziehungsberechtigte	Einschätzliste für Lehrpersonen von Kindern und Jugendlichen zwischen 6 – 19 Jahren	SEED: Diagnostisches Instrument zur Erfassung des emotionalen Entwicklungsstands für verbalisierungsfähige / nicht-verbalisierungsfähige Menschen mit intellektueller Entwicklungsstörung jeglichen Schweregrades in 5 Phasen mit Referenzalter von 0 – 12 Jahren pro Phase SEED 2: Diagnostisches Instrument zur Erfassung des emotionalen Entwicklungsstands bei Menschen mit einer Störung der Intelligenzentwicklung in 6 Phasen mit Referenzalter von 0 – 18 Jahren

Verfahren	Screening für Verhaltensauffälligkeiten	Screening zur Erfassung von Lern-, Leistungs- und Sozialverhalten	Erfassung des emotionalen Entwicklungsstandes durch semistrukturierte Interviews mit nahen Bezugspersonen zum Verhalten des zu Untersuchenden
Skalen und Items	5 Subskalen mit je 5 Items: 1. Emotionale Probleme 2. Verhaltensprobleme 3. Hyperaktivität 4. Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen 5. Prosoziales Verhalten	10 Bereiche mit je 5 Aussagen: A. Kooperation B. Selbstwahrnehmung C. Selbstkontrolle D. Einfühlungsvermögen / Hilfsbereitschaft E. Angemessene Selbstbehauptung F. Sozialkontakt G. Anstrengungsbereitschaft / Ausdauer H. Konzentration I. Selbstständigkeit beim Lernen J. Sorgfalt beim Lernen	8 Entwicklungsdomänen mit jeweils 5 Items (Beobachtungspunkten) pro Phase: 1. Umgang mit dem eigenen Körper 2. Umgang mit Bezugspersonen 3. Umgang mit Umgebungsveränderungen – Objektpermanenz 4. Emotionsdifferenzierung 5. Umgang mit Peers (Gleichrangigen) 6. Umgang mit der materiellen Welt 7. Kommunikation 8. Affektregulation
Subskalen	1. Internalisierendes Verhalten (emotionale Probleme und Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen) 2. Externalisierendes Verhalten (Verhaltensprobleme und Hyperaktivität) 3. Prosoziales Verhalten	1. Sozialverhalten: - Kooperation - Selbstwahrnehmung - Selbstkontrolle - Einfühlungsvermögen / Hilfsbereitschaft - angemessene Selbstbehauptung - Sozialkontakt 2. Lernverhalten: - Anstrengungsbereitschaft / Ausdauer - Konzentration - Selbstständigkeit beim Lernen - Sorgfalt beim Lernen	8 Domänen zu je einer Entwicklungsphase

Normierung	Normierungsdaten existieren für folgende Länder: Australien, Grossbritannien, Dänemark, Finnland, Italien, Deutschland, Japan, Spanien (für 3–4-Jährige), Schweden und USA	1480 Schüler:innen aus Grund-, Haupt-, Real-, Gesamt- und Sonderschulen aus den Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen	Skala wurde anhand einer Gruppe von 160 typisch entwickelten Kindern validiert, wobei jede Entwicklungsphase mindestens 30 Kinder umfasste.
Validierung	Zur deutschen Version existieren erste Validierungsbefunde, bislang aber noch keine Normierung. Es wurde eine bundesweite, repräsentative Felderhebung mit 930 Kindern und Jugendlichen zwischen 6 und 16 Jahren durchgeführt (Woerner et al., 2002). Die in der deutschen Normierungsstudie zum Eltern-SDQ (N=930) ermittelten Verteilungen entsprachen weitgehend den Werten der englischen Version (Klasen et al., 2003, S. 492).	Die Schulleistungen stehen in einer eindeutigen Beziehung zu den Aspekten des Sozial- und Lernverhaltens. Weitere Validitätsbelege liegen in aktuellen Studien vor (Petermann & Petermann, 2013, S. 7).	Expertengültigkeit ist gegeben. Die Validierung anhand einer Gruppe von 160 typisch entwickelter Kinder zeigte einen hohen Grad an Übereinstimmung: 81% exakte Übereinstimmung; 91.1 gewichtete Kappa-Werte (Sappok et al., 2021, S. 10).

Reliabilität	Reliabilität nach Cronbachs Alpha: Skalenevaluation des deutschen Eltern-SDQ (N=930) Gesamtproblemwert: .82 Emotionale Probleme: .66 Verhaltens-auffälligkeiten: .60 Hyperaktivität: .76 Probleme mit Gleichaltrigen: .58 Prosoziales Verhalten: .68 (Klasen et al., 2003, S. 495).	Für die Aussagebereiche liegt die Reliabilität nach Cronbachs Alpha zwischen 0.82 und 0.95. (Petermann & Petermann, 2013, S. 7)	Die Interratereliabilität bei N = 25 typisch entwickelten Kindern betrug 1.0 (Cohens Kappa). Die interne Konsistenz gemessen mit Cronbachs Alpha lag bei 0.99. (Sappok et al., 2021, S. 10)
---------------------	---	---	---

Nach eingehender Prüfung der oben beschriebenen Diagnostikinstrumente entschied sich die Verfasserin für den Fragebogen zu Stärken und Schwächen (SDQ-Deu), der deutschen Fassung des Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) von Professor Robert Goodman (1997). Die Normierung des SDQ bezieht sich zwar auf kognitiv normal entwickelte Kinder und Jugendliche, ist als Screening aber auch für Schüler:innen in Sonderschulen anwendbar. Die mit dem SDQ erhobenen Subskalen zu den internalisierenden und externalisierenden Verhaltensproblemen sowie zum prosozialem Verhalten geben einen guten Überblick über die beobachtbaren Verhaltensauffälligkeiten in den jeweiligen Klassen. Auch der LSL, bzw. ausgewählte Subtests aus dem LSL, welche sowohl in Regelschulen als auch in Sonderschulen in Deutschland normiert worden sind, hätten zu diesem Zwecke angewendet werden können.

Die Tests SEED und SEED 2 beziehen sich ausdrücklich auf Kinder und Jugendliche mit einer intellektuellen Entwicklungsstörung, bzw. einer Störung der Intelligenzentwicklung. Durch die semistrukturierten Interviews, welche einen Zeitaufwand zwischen 30 und 60 Minuten benötigen, sind sie in ihrer Ausführung sehr aufwendig. Zudem wäre es schwierig gewesen, die nahen Bezugspersonen im schulischen und privaten Umfeld zu erreichen.

Die begrenzten zeitlichen und personellen Ressourcen im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit sowie die grosse Reichweite eines Verhaltensscreenings sprachen daher eindeutig für den SDQ. Dieses Testinstrument ist online leicht verfügbar, wird in vielen Ländern verwendet und ist in diverse Sprachen übersetzt worden. Zudem stützen zahlreiche Studien dessen Befunde. Die im SDQ erhobenen Daten unterstützen die Beantwortung der Fragestellung sowie der zu Beginn formulierten Hypothesen.

Fragestellung:

Welcher Art sind die Auffälligkeiten der Schüler:innen an kmE-Schulen im Bereich des Verhaltens und in der emotional-sozialen Entwicklung?

Zur Präzisierung der Fragestellung dienen folgende Unterfragen:

1. Inwiefern lassen sich die erhobenen Verhaltensauffälligkeiten in die Bereiche Internalisierende und Externalisierende Probleme klassifizieren?
2. Wie äussern sich diese Verhaltensauffälligkeiten im Schulalltag?

Hypothesen:

Hypothese 1: Kinder und Jugendliche mit einer Autismus-Spektrum-Störung zeigen eher externalisierende Verhaltensauffälligkeiten.

Hypothese 2: Kinder und Jugendliche ohne eine Autismus-Spektrum-Störung zeigen eher internalisierende Verhaltensauffälligkeiten.

3.1.2 Testinstrument SDQ

Der SDQ erfasst als Screening-Instrument diejenigen Schüler:innen einer Unterrichtsklasse, die Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Im Tool ergeben fünf Subskalen mit je fünf Items eine Gesamtskala von insgesamt 25 Items. Dadurch sind Rückschlüsse zu folgenden vier Kategorien möglich: Emotionale Probleme, Verhaltensprobleme, Probleme mit Gleichaltrigen und Prosoziales Verhalten (Goodman et al., 1998).

Der SDQ besteht jedoch nicht nur aus fünf einzelnen Subskalen, vielmehr bilden jeweils zwei von ihnen eine weitere Subskala mit zehn Items, womit Informationen zum Auftreten von internalisierenden Verhaltensproblemen (emotionale Probleme und Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen) und von externalisierenden Problemen (Verhaltensprobleme und Hyperaktivität) gesammelt werden können. (Goodman, 1997).

Die vier Subskalen, die ein problematisches Verhalten erfassen, lassen sich gemäss Altmeyer et al. (2020) zu einem Gesamtproblemwert zusammenfassen. Dabei handelt es sich um:

1. Emotionale Probleme (Ängste, emotionale Instabilität, psychosomatische Beschwerden)
 2. Probleme im sozialen Verhalten (Einhaltung von sozialen Regeln)
 3. Hyperaktivität (ADHS-Symptome, Konzentrationsfähigkeit und Ausdauer)
 4. soziales Erleben mit Gleichaltrigen (Freundschaften, soziale Akzeptanz)
- (Altmeyer et al., 2020, S. 6)

Die Subskala prosoziales Verhalten misst Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme, Fähigkeit zur Perspektivübernahme und Empathie (Altmeyer et al., 2020).

Im Screening-Tool SDQ stehen Fragebogen für Lehrpersonen sowie für Eltern und Erziehungsberechtigte von Kindern und Jugendlichen zwischen 4 und 17 Jahren zur Verfügung.

Zudem kann ein Selbsteinschätzungsbogen für Schüler:innen zwischen 11 und 17 Jahren verwendet werden (Goodman, 1997). Da Eltern und Erziehungsberechtigte für eine Masterarbeit eher schwierig zu erreichen sind, wurde auf den Einsatz des Eltern-Fragebogen verzichtet. Die Autorin hat zudem den Selbsteinschätzungsbogen für Schüler:innen bewusst nicht eingesetzt, denn Kinder und Jugendlichen in den kmE-Schulen sind zur Beantwortung solcher Fragen teilweise auf Unterstützung von Betreuer:innen angewiesen. Dieser Umstand hätte mit grosser Wahrscheinlichkeit Einfluss auf das Testergebnis gehabt.

3.1.3 Fragebogen und Antwortmöglichkeiten

Neben den 25 Items wurden 7 Fragen zur Erfassung der allgemeinen Informationen zum Kind hinzugefügt, womit der Fragebogen insgesamt 32 Fragen enthielt. Dabei waren bei 6 der insgesamt 7 Fragen eine Rückmeldung im Multiple-Choice-Verfahren möglich, auch die Variante «keine Antwort» konnte ausgewählt werden. Die Frage nach der Schule, an der die Fachpersonen arbeiteten, wurde individuell beantwortet. Beim Geschlecht konnte zwischen «männlich», «weiblich» sowie «keine Angabe» unterschieden werden. Kinder und Jugendliche, die in das Spektrum «non binär» gehören, waren in «keine Angabe» miteingeschlossen. Im Fragebogen zu den Stärken und Schwächen des Kindes war eine Auswahl zwischen «nichtzutreffend», «teilweise zutreffend», «eindeutig zutreffend» und «keine Antwort» möglich.

Zum Kodierungssystem lässt sich folgendes sagen:

- Die Antwortmöglichkeiten zu den 25 Items entsprachen einem Wert von 0 – 2, welcher in der Aufsummierung gemäss Kodierung einen Skalenwert von 0 bis 10 ergab.
- 20 Items waren normal kodiert (nichtzutreffend = 0, teilweise zutreffend = 1, eindeutig zutreffend = 2, keine Antwort).
- Bei fünf Items gab es eine inverse Kodierung (nichtzutreffend = 2, teilweise zutreffend = 1, eindeutig zutreffend = 0), die mit SPSS umkodiert werden mussten.
- Fehlende Werte wurden mit -99 erfasst. In der Auswertung des Mittelwertes wurden Skalen mit mindestens drei vorhandenen Items miteinbezogen.
- Falls mehr als zwei Items in einer Skala fehlten, wurde diese als fehlender Wert (-99) erfasst.

Dank der Bildung von Subskalen konnten weitere relevante Informationen erhoben werden:

- Die beiden Skalen «emotionalen Probleme» und «Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen» zählen mit insgesamt 10 Items zur Subskala der Internalisierenden Verhaltensproblemen.
- Zur Subskala der Externalisierenden Verhaltensproblemen gehören die Skalen «Verhaltensprobleme» und «Hyperaktivität» mit ebenfalls 10 Items.
- Die Subskala «Prosoziales Verhalten» umfasst 5 Items und bezieht sich auf die Skala «Prosoziales Verhalten».

3.2 Anlage und Ablauf der Untersuchung

3.2.1 Erhebungszeitraum

Die Erhebung fand in einem Zeitraum von vier Wochen im Januar 2025 statt. Der Zeitpunkt war bewusst so gewählt worden, da im Januar im Vergleich zu anderen Monaten jeweils relativ wenige schulische Verpflichtungen im Schulprogramm anstehen.

3.2.2 Auswahl der Sonderschulen

Für die Befragung durch den SDQ wurden 13 Deutschschweizer kmE-Schulen, welche bereits für die Vollerhebung von Willke & Schriber (2021) ausgewählt worden waren, telefonisch kontaktiert. Die Schulen unterscheiden sich hinsichtlich Schul- und Klassengrösse (gross und klein), geografischer Lage (städtisch und ländlich), Durchmischung (Kindergarten bis Oberstufe) sowie der Zielgruppe. Um die individuellen Werte und Zielgruppen der jeweiligen kmE-Schulen hervorzuheben, befindet sich eine Zusammenstellung mit kurzer Beschreibung der einzelnen Sonderschulen im Anhang. Allen kmE-Schulen gemeinsam ist der Fokus auf die Befähigung einer möglichst selbstständigen Alltagsbewältigung, die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Unterricht, Pflege und Therapie sowie ein enger Einbezug von Eltern, Erziehungsberechtigten und Bezugspersonen.

3.2.3 Rücklauf

Das Thema der Masterarbeit stiess bei den Schulen auf hohe Resonanz und der Fragebogen konnte an alle 13 kmE-Schulen versendet werden. Das Weiterleiten der Mailnachricht mit dem Forschungsvorhaben und dem Fragebogen an die Lehrpersonen übernahmen die Schulleiter:innen oder Koordinator:innen der jeweiligen Schule. Um den SDQ möglichst leicht zugänglich zu machen, wurde er von der Autorin in LimeSurvey erfasst. So konnte der Fragebogen mittels eines Links online ausgefüllt werden. Die Auswertung fand anschliessend mit dem Statistikprogramm SPSS statt.

Es nahmen Fachpersonen aus allen 13 Deutschschweizer kmE-Schulen an der Umfrage teil. Insgesamt kamen 101 vollständige Rückmeldungen zur LimeSurvey Umfrage zusammen und bildeten damit die Stichprobengrösse (N = 101). Ausgehend von einer Gesamtschülerschaft von 915 Lernenden (Willke & Schriber, 2022) entspricht dies einer Teilnahme von etwa 11 %.

Von den 101 Antworten waren bei 97 alle 5 Skalen komplett. Bei 4 Rückmeldungen fehlten bei je einer Skala jeweils mehr als zwei Werte und die Skala wurde mit -99 gekennzeichnet.

Der Fragebogen wurde von 55 Klassenlehrpersonen (54,5%), 1 Fachlehrperson (1%), 37 Heilpädagoginnen (36,6%) und 8 Fachpersonen in einer anderen Funktion (7,9%) anonym ausgefüllt. Es kann davon ausgegangen werden, dass eine Fachperson mehrere Fragebogen für verschiedene Schüler:innen ausgefüllt hat. Insgesamt kamen 101 gültige Rückmeldungen aus 13 verschiedenen Sonderschulen zusammen. Von zwei Rückmeldungen fehlte eine Angabe zu der Sonderschule. Mit 31.7% stammten die meisten Daten aus dem Kanton Zürich, gefolgt vom Kanton Luzern (19.8%) und den Kantonen Graubünden und Aargau mit je 10.9%.

Tabelle 4*Rückmeldungen aus den Sonderschulen*

Demografische Daten	Kategorie	<i>n</i>	Prozent
Funktion der ausfüllenden Person des SDQ	Klassenlehrperson	55	54.5
	Fachlehrperson	1	1
	Schulische Heilpädagog:in	37	36.6
	andere Funktion	8	7.9
Total		101	100
Sonderschulen nach Kanton	Kanton Zürich	32	31.7
	Kanton Luzern	20	19.8
	Kanton Graubünden	11	10.9
	Kanton Aargau	11	10.9
	Kanton St. Gallen	10	9.9
	Kanton Basel	5	5
	Kanton Bern	5	5
	Kanton Solothurn	3	3
	Kanton Schaffhausen	2	2
	Keine Angabe	2	2
Total		101	100.2

Anmerkung. Aufgrund der Rundungsdifferenzen kumulieren sich nicht alle Prozentangaben auf 100.

3.2.4 Beschreibung der Schülerschaft

In der durchgeführten Befragung sind alle Kinder und Jugendliche vom Kindergarten bis zur Sekundarstufe, welche die angeschriebenen Sonderschulen besuchen, miteingeschlossen. Der SDQ für Lehrpersonen kann bei Schüler:innen zwischen 4 und 17 Jahren eingesetzt werden. Kinder unter 4 Jahren sind automatisch ausgeschlossen, da sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Kindergartenalter sind. Jugendliche, die älter als 17 Jahre alt sind, besuchen in der Regel nicht mehr die Sekundarstufe und werden daher nicht berücksichtigt. Allerdings bieten einige Sonderschulen auch eine weiterführende Betreuung an. Sollte sich ein:e Schüler:in, die älter als 17 Jahre ist, im Sample befinden, werden die erhaltenen Resultate verwertet, da die Autorin im Fragebogen nicht das Alter, sondern die Schulstufe erhoben hat.

Bei der Durchführung der Umfrage waren folgende Eckpunkte wichtig:

- Die Einschätzungen basieren auf der subjektiven Wahrnehmung der Lehr- und Fachpersonen und wurden anonym erhoben.
- Die teilnehmenden Fachpersonen in den kmE-Schulen haben für die Fragen im SDQ nur das Verhalten der letzten sechs Monate, beziehungsweise des laufenden Schuljahres bewertet.
- Es werden nur Kinder und Jugendliche im Screening erfasst, welche im genannten Zeitraum Auffälligkeiten im Bereich des Verhaltens und des Emotional-sozialen Lernens zeigen.
- Lernende, die keine Verhaltensauffälligkeiten zeigen, sind nicht beachtet worden.
- Die Kinder und Jugendlichen unterscheiden sich hinsichtlich Alter, Geschlecht und Art der Beeinträchtigung.

Von den 101 Lernenden besuchen 15 SuS (14,9%) den Kindergarten, 25 SuS (24,8%) die Unterstufe, 30 SuS (29,7%) die Mittelstufe und 31 SuS (30,7%) die Sekundarstufe. Der Anteil der Kinder und Jugendlichen in der Mittelstufe und der Sekundarstufe ist mit je knapp 30% am höchsten. Von den Kindern und Jugendlichen, die im Fragebogen erfasst worden sind, sind 72 männlich (71,3%) und 29 weiblich (28,7%). Damit beträgt der Anteil der männlichen Lernenden fast drei Viertel.

Tabelle 5
Stichprobenbeschreibung

Demografische Daten	Kategorie	n	Prozent
Geschlecht	weiblich	29	28.7
	männlich	72	71.3
	keine Angabe	0	0
Total		101	100
Schulstufe	Kindergarten	15	14.9
	Unterstufe	25	24.8
	Mittelstufe	30	29.7
	Sekundarstufe	31	30.7
Total		101	100.1

Anmerkung. Aufgrund der Rundungsdifferenzen kumulieren sich nicht alle Prozentangaben auf 100.

3.2.5 Angaben zu körperlich-motorischen Beeinträchtigungen, ASS und UK

Die Fachpersonen hatten im Fragebogen die Möglichkeit, Angaben zu den Diagnosen (körperlich-motorische Beeinträchtigung oder Autismus-Spektrum-Störung) sowie zum Bedarf an Unterstützter Kommunikation der Kinder und Jugendlichen zu machen. Die Fragen konnten mit «Ja» oder «Nein» sowie mit «keine Angaben» beantwortet werden. Wurde das Feld «keine Angaben» ausgewählt, wurde dies als fehlender Wert (-99) gewertet. Insgesamt wurden Angaben zu 101 Lernenden (N = 101) gemacht. Diese wurden anonymisiert erhoben.

Es lassen sich folgende Aussagen zum individuellen Förderbedarf der 101 Kinder und Jugendlichen machen:

Tabelle 6
Hat das Kind eine körperlich-motorische Beeinträchtigung (z.B. Zerebralparese)?

Werte	Antwort	n	Prozent
Gültig	Ja	63	62.4
	Nein	35	34.7
	Gesamt	98	97
Fehlend	keine Angabe	3	3
Total		101	100

Erklärungen zu Tabelle 6:

63 SuS (62,4%) haben eine körperlich-motorische Beeinträchtigung wie eine Zerebralparese oder die Muskeldystrophie Duchenne. 35 SuS (34,7%) haben keine körperlich-motorische Beeinträchtigung. Zu 3 Lernenden wurde keine Angabe zu ihren Beeinträchtigungen (fehlender Wert: -99) gemacht.

Tabelle 7*Wurde bei dem Kind eine Autismus-Spektrum-Störung diagnostiziert?*

Werte	Antwort	n	Prozent
Gültig	Ja	29	28.7
	Nein	71	70.3
	Gesamt	100	99
Fehlend	keine Angabe	1	1
Total		101	100

Erklärungen zu Tabelle 7:

29 SuS (28,7%) haben eine diagnostizierte Autismus-Spektrum-Störung. 71 SuS (70,3%) weisen keine Autismus-Spektrum-Störung auf. Zu einer Person wurde keine Angabe (fehlender Wert: -99) gemacht. Es ist wichtig zu betonen, dass Kinder und Jugendlichen mit ASS in dieser Stichprobe gleichzeitig auch eine primäre oder sekundäre körperlich-motorische Beeinträchtigung haben können.

Tabelle 8*Ist das Kind auf Unterstützte Kommunikation (UK) angewiesen?*

Werte	Antwort	n	Prozent
Gültig	Ja	44	43.6
	Nein	54	53.5
	Gesamt	98	97
Fehlend	keine Angabe	3	3
Total		101	100

Erklärungen zu Tabelle 8:

Neben der körperlich-motorischen Beeinträchtigungen und der Autismus-Spektrum-Störung wurde auch der Bedarf an Unterstützten Kommunikation (UK) erhoben. Schüler:innen mit Förderbedarf UK können sowohl eine körperlich-motorische Beeinträchtigung und / oder eine ASS haben.

44 SuS (43,6%) sind auf Unterstützte Kommunikation angewiesen. 54 SuS (53,5%) haben keinen Bedarf an UK. Zu 3 Lernenden wurde keine Angabe (fehlender Wert: -99) gemacht.

4. Darstellung der Ergebnisse

4.1 Gruppenbildung zur Durchführung des t-Tests

Um herauszufinden, ob sich die Gruppe der Kinder und Jugendlichen mit einer ASS signifikant von derjenigen ohne ASS unterscheidet, wurde der t-Test für zwei unabhängige Gruppen durchgeführt. Dafür wurden zwei trennscharf voneinander abzugrenzende Kohorten gebildet. Das Unterscheidungsmerkmal liegt auf der Diagnose einer Autismus-Spektrum-Störung.

Damit soll der Beantwortung der folgenden Hypothesen nachgegangen werden:

1. **Kinder und Jugendliche mit einer Autismus-Spektrum-Störung zeigen eher externalisierende Verhaltensauffälligkeiten.**
2. **Kinder und Jugendliche ohne eine Autismus-Spektrum-Störung zeigen eher internalisierende Verhaltensauffälligkeiten.**

Gruppe 1 umfasst alle Kinder und Jugendliche, zu denen im Fragebogen folgende Angaben gemacht wurden:

- keine diagnostizierte Autismus-Spektrum-Störung
- mit einer körperlich-motorischen Beeinträchtigung (kmE)
- mit einer körperlich-motorischen Beeinträchtigung und mit Bedarf an der Unterstützten Kommunikation (kmE + UK)
- nur mit Förderbedarf an Unterstützter Kommunikation (UK)
- ohne Diagnose (keine)

In der Tabelle wurde die Kohorte der Gruppe 1 mit folgenden Abkürzungen definiert: «kmE; kmE + UK; UK; keine».

Gruppe 2 enthält alle Kinder und Jugendliche, zu denen im Fragebogen folgende Angaben gemacht wurden:

- mit einer diagnostizierten Autismus-Spektrum-Störung (ASS)
- mit ASS sowie einer körperlich-motorischen Beeinträchtigung (ASS + kmE)
- mit ASS, einer körperlich-motorischen Beeinträchtigung und mit Bedarf an Unterstützter Kommunikation (ASS + kmE + UK)
- mit ASS und mit Bedarf an der Unterstützten Kommunikation (ASS + UK)

In der Tabelle wurde die Kohorte der Gruppe 2 mit diesen Abkürzungen definiert: «ASS; ASS + kmE; ASS + kmE + UK; ASS + UK».

4.2 Durchführung des t-Tests in den einzelnen Subskalen

Mit Hilfe des t-Tests wurden die Mittelwerte der beiden Gruppen verglichen. Der Levene-Test der Varianzgleichheit zeigt, dass eine Varianzhomogenität vorliegt, womit die Voraussetzung für die Durchführung des t-Tests erfüllt ist. Die errechneten Werte sind auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.

Tabelle 9
Gruppenstatistiken

Skalen	Gruppen	N	M	SD
Emotionale Probleme	Gruppe 1 ohne ASS	69	.79	.44
	Gruppe 2 mit ASS	28	.84	.48
Verhaltensprobleme	Gruppe 1 ohne ASS	69	.69	.46
	Gruppe 2 mit ASS	29	.80	.41
Hyperaktivität	Gruppe 1 ohne ASS	69	1.16	.54
	Gruppe 2 mit ASS	30	1.34	.44
Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen	Gruppe 1 ohne ASS	69	.85*	.46*
	Gruppe 2 mit ASS	30	1.14*	.49*
Prosoziales Verhalten	Gruppe 1 ohne ASS	68	1.21*	.53*
	Gruppe 2 mit ASS	30	.64*	.48*

Gruppe 1 ohne ASS: kmE, kmE + UK, UK, keine; Gruppe 2 mit ASS: ASS, ASS + kmE, ASS + UK
N = Stichprobengrösse, M = Mittelwert, SD = Standardabweichung

** auffällige Abweichungen*

Erklärungen zu Tabelle 9:

In den Gruppenstatistiken werden die Stichprobengrösse N, der Mittelwert M und die Standardabweichung der beiden Gruppen in den jeweiligen Subskalen dargestellt. Dabei weisen die Mittelwerte der Subskalen «Verhaltensprobleme der Gleichaltrigen» und «Prosoziales Verhalten» auffällige Abweichungen (mit * markiert) auf.

Tabelle 10
Test bei unabhängigen Stichproben und Effektgrössen

Skalen	Levene-Test der	t-Test für die			Cohen's d	
	Varianzgleichheit	Sig.	T	t(df)	p	r
Emotionale Probleme	Varianzen sind gleich	.26	-.51	95	.61	-.11
Verhaltensprobleme	Varianzen sind gleich	.23	-1.13	96	.26	-.25
Hyperaktivität	Varianzen sind gleich	.30	-1.63	97	.11	-.26
Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen	Varianzen sind gleich	.44	-2.81	97	.006*	-.61
Prosoziales Verhalten	Varianzen sind gleich	.77	5.06	96	<.001**	1.11

Sig. = Signifikanz, T = Prüfgrösse, t(df) = Freiheitsgrad, p = einseitiges p; Effektgrösse nach Cohen's d: r = Punktschätzung

**p < .05. **p < .01.*

Erklärungen zu Tabelle 10:

Hier werden der Levene-Test zur Varianzgleichheit, der t-Test für die Mittelwertgleichheit und Cohen's d dargestellt. Auffallend sind die signifikanten Abweichungen ($p < .05$ mit * markiert, $p < .01$ mit ** markiert) in den Subskalen «Verhaltensprobleme der Gleichaltrigen» und «Prosoziales Verhalten». Auf diese wird im nächsten Abschnitt genauer eingegangen.

4.3 Auswertung der Ergebnisse des t-Tests in den Subskalen 1 - 5

Nicht-signifikante Ergebnisse

Aus dem t-Test lässt sich herauslesen, dass sich die beiden Gruppen in den Bereichen «Emotionale Probleme», «Verhaltensprobleme» und «Hyperaktivität» nicht signifikant ($p > .05$) voneinander unterscheiden. Es lassen sich daher in diesen Subskalen keine Rückschlüsse auf unterschiedliche Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung gegenüber denjenigen ohne ASS ziehen.

Nachfolgend werden die Ergebnisse in Bezug auf ihre Signifikanz und der Effektstärke nach Cohen's d statistisch ausformuliert:

Gruppe 1 ohne ASS ($M = .79$, $SD = .44$, $n = 69$) unterscheidet sich im Bereich der Emotionalen Probleme nicht signifikant von der Gruppe 2 ($M = .84$, $SD = .48$, $n = 28$) mit ASS, $t(95) = -.51$, $p = .61$. Die Effektstärke nach Cohen (1992) liegt bei $r = -.11$ und entspricht damit einem schwachen Effekt.

Gruppe 1 ohne ASS ($M = .69$, $SD = .46$, $n = 69$) unterscheidet sich in den Verhaltensproblemen nicht signifikant von der Gruppe 2 ($M = .80$, $SD = .41$, $n = 29$) mit ASS, $t(96) = -1.13$, $p = .26$. Die Effektstärke nach Cohen (1992) liegt bei $r = -.25$ und entspricht damit einem schwachen Effekt.

Gruppe 2 ($M = 1,34$, $SD = .44$, $n = 30$) unterscheidet sich im Bereich der Hyperaktivität nicht signifikant von der Gruppe 1 ($M = 1,16$, $SD = .54$, $n = 69$) ohne ASS, $t(97) = -1.63$, $p = 0.11$. Die Effektstärke nach Cohen (1992) liegt bei $r = -.26$ und entspricht damit einem schwachen Effekt.

Signifikante Ergebnisse

Der t-Test ergibt, dass sich die beiden Gruppen in den Bereichen «Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen» und «prosoziales Verhalten» signifikant ($p < .05$; $p < .01$) voneinander unterscheiden. Es kann daraus geschlossen werden, dass Kinder und Jugendliche mit einer ASS signifikant mehr Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen haben als diejenigen ohne ASS. Schüler:innen ohne ASS hingegen zeigen deutlich mehr prosoziales Verhalten als die SuS mit ASS.

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse in Bezug auf ihre Signifikanz und der Effektstärke nach Cohen's d statistisch ausformuliert:

Gruppe 2 mit ASS zeigt signifikant mehr Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen ($M = 1.14$, $SD = .49$, $n = 30$) als Gruppe 1 ($M = .85$, $SD = .46$, $n = 69$), welche kein ASS haben, $t(97) = -2.81$, $p = .006$. Die Effektstärke nach Cohen (1992) liegt bei $r = -.61$ und entspricht damit einem starken Effekt.

Gruppe 1 ohne ASS zeigt deutlich mehr prosoziales Verhalten ($M = 1.21$, $SD = .53$, $n = 68$) als Gruppe 2 ($M = .64$, $SD = .48$, $n = 30$) mit ASS, $t(96) = 5.06$, $p = <.001$. Die Effektstärke nach Cohen (1992) liegt bei $r = 1.11$ und entspricht damit einem sehr starken Effekt.

4.4 Durchführung des t-Tests in den Subskalen der internalisierenden und externalisierenden Probleme

Die zu Beginn formulierten Thesen lauten:

1. Kinder und Jugendliche mit einer Autismus-Spektrum-Störung zeigen eher externalisierende Verhaltensauffälligkeiten.
2. Kinder und Jugendliche ohne eine Autismus-Spektrum-Störung zeigen eher internalisierende Verhaltensauffälligkeiten.

Um diese Thesen beantworten zu können, müssen die beiden Kohorten hinsichtlich ihrer Unterschiede in den Bereichen «Internalisierende Probleme» und «Externalisierende Probleme» untersucht werden.

Dazu wurden folgende Subskalen gebildet:

1. Internalisierende Probleme: «Emotionale Probleme» und «Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen»
2. Externalisierende Probleme: «Verhaltensprobleme» und «Hyperaktivität»

Tabelle 11

Gruppenstatistiken mit Subskalen internalisierende und externalisierende Probleme

Subskalen	Skalen	Gruppen	N	M	SD
Internalisierende Probleme	Emotionale Probleme +	Gruppe 1 ohne ASS	69	.82	.35
	Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen	Gruppe 2 mit ASS	27	1.02	.33
Externalisierende Probleme	Hyperaktivität +	Gruppe 1 ohne ASS	69	.92	.42
	Verhaltensprobleme	Gruppe 2 mit ASS	27	1.10	.35

*Gruppe 1 ohne ASS: kmE, kmE + UK, UK, keine; Gruppe 2 mit ASS: ASS, ASS + kmE, ASS + UK
N = Stichprobengrösse, M = Mittelwert, SD = Standardabweichung*

Erklärungen zu Tabelle 11:

In den Gruppenstatistiken zu den Subskalen internalisierende und externalisierende Probleme werden die Stichprobengrösse N, der Mittelwert M und die Standardabweichung der beiden Gruppen dargestellt. Dabei weisen keine Mittelwerte auffällige Abweichungen auf.

Tabelle 12*Test bei unabhängigen Stichproben und Effektgrößen*

Subskalen	Levene-Test der	t-Test für die			Cohen's d	
	Varianzgleichheit	Sig.	T	t(df)	p	r
Internalisierende Probleme	Varianzen sind gleich	.86	-2.52	94	.01*	-.35
Externalisierende Probleme	Varianzen sind gleich	.37	-1.89	94	.06	-.40

Sig. = Signifikanz, *T* = Prüfgrösse, *t(df)* = Freiheitsgrad, *p* = einseitiges *p*; Effektgrösse nach Cohen's *d*: *r* = Punktschätzung

**p* < .05.

Erklärungen zu Tabelle 12:

In dieser Tabelle werden der Levene-Test zur Varianzgleichheit, der t-Test für die Mittelwertgleichheit und Cohen's d dargestellt. Auffallend ist die signifikante Abweichung ($p < .05$ mit * markiert) in der Subskala «Internalisierende Probleme». Auf diese wird im nächsten Abschnitt genauer eingegangen.

4.5 Auswertung der Ergebnisse des t-Tests in den Subskalen der internalisierenden und externalisierenden Probleme

Nicht-signifikante Ergebnisse

Der t-Test zeigt, dass sich die beiden Gruppen in dem Bereich der externalisierenden Probleme (Hyperaktivität und Verhaltensprobleme) nicht signifikant ($p > .05$) voneinander unterscheiden. Es lassen sich keine weiteren Rückschlüsse daraus ziehen.

Nachfolgend werden die Ergebnisse in Bezug auf ihre Signifikanz und der Effektstärke nach Cohen's d statistisch ausformuliert:

Gruppe 2 mit ASS ($M = 1.10$, $SD = .35$, $n = 27$) unterscheidet sich im Bereich der externalisierenden Probleme nicht signifikant von Gruppe 1 ($M = .92$, $SD = .42$, $n = 69$) ohne ASS, $t(94) = -1.89$, $p = .06$. Die Effektstärke nach Cohen (1992) liegt bei $r = .40$ und entspricht damit einem mittleren Effekt.

Damit ist die Hypothese 1 (Kinder und Jugendliche mit einer Autismus-Spektrum-Störung zeigen eher externalisierende Verhaltensauffälligkeiten) nicht bestätigt.

Signifikante Ergebnisse

Im Bereich der internalisierenden Probleme zeigen sich signifikante Unterschiede ($p < .05$). Es lässt sich sagen, dass die Kinder und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung mehr internalisierende Probleme (Emotionale Probleme und Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen) haben als diejenigen ohne ASS.

Nachfolgend werden die Ergebnisse in Bezug auf ihre Signifikanz und der Effektstärke nach Cohen's d statistisch ausformuliert:

Gruppe 1 ohne ASS ($M = .82$, $SD = .35$, $n = 69$) unterscheidet sich im Bereich der internalisierenden Probleme signifikant von Gruppe 2 ($M = 1.02$, $SD = .33$, $n = 27$) mit ASS, $t(94) = -2.52$, $p = .01$. Die Effektstärke nach Cohen (1992) liegt bei $r = .35$ und entspricht damit einem mittleren Effekt.

Damit ist die Hypothese 2 (Kinder und Jugendliche ohne eine Autismus-Spektrum-Störung zeigen eher internalisierende Verhaltensauffälligkeiten) nicht bestätigt.

5. Diskussion

5.1 Beantwortung der Fragestellung

Zu Beginn dieser Masterarbeit wurden folgende Fragestellung sowie zwei Unterfragen formuliert:

Welcher Art sind die Auffälligkeiten der Schüler:innen an kmE-Schulen im Bereich des Verhaltens und in der emotional-sozialen Entwicklung?

1. Inwiefern lassen sich die erhobenen Verhaltensauffälligkeiten in die Bereiche Internalisierende und Externalisierende Probleme klassifizieren?
2. Wie äussern sich diese Verhaltensauffälligkeiten im Schulalltag?

Zu der Art der Auffälligkeiten im Bereich des Verhaltens und in der emotional-sozialen Entwicklung von Schüler:innen in kmE-Schulen, wie diese klassifiziert werden können und wie sie sich im Schulalltag äussern, lassen die Ergebnisse folgende Schlüsse zu:

1. Die Kinder und Jugendlichen, welche im Screening erfasst wurden, zeigen mit wenigen Abweichungen in allen Teilbereichen des SDQ relativ hohe Problemwerte auf. Dazu gehören die Emotionalen Probleme, Verhaltensprobleme, Hyperaktivität und Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen.
2. Die Art des Verhaltens zeigt sich in der Form von internalisierenden und externalisierenden Auffälligkeiten. «Internalisierende Probleme» umfassen die Emotionalen Probleme und die Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen, die «Externalisierenden Probleme» die Hyperaktivität und die allgemeinen Verhaltensprobleme. Auch hier zeigen die Schüler:innen relativ hohe Durchschnittswerte. Wie sich diese im Detail voneinander unterscheiden, wird in der Beantwortung der Hypothesen beleuchtet.
3. Aufgrund der Ergebnisse des Screenings lassen sich keine Rückschlüsse darauf ziehen, wie sich die Verhaltensauffälligkeiten im Schulalltag konkret äussern. Es kann allerdings davon ausgegangen werden, dass das gezeigte Verhalten sicht- und beobachtbar ist, da es sonst im Screening nicht erfasst worden wäre. Viele der externalisierenden Verhaltensmuster wie Aggressionen, Hyperaktivität, Aufmerksamkeitsstörungen und Impulsivität (Myschker, 2005) erweisen sich in der Regel als störend und fallen dadurch mehr auf. Die internalisierenden Verhaltensweisen wie Angst, Minderwertigkeit, Interessenlosigkeit und Trauer (ebd.) sind hingegen weniger deutlich wahrnehmbar, da sie den Unterricht meistens nicht allzu stark beeinträchtigen (Hillenbrand, 2008). Um die Frage, wie sich Verhaltensauffälligkeiten im Schulalltag konkret äussern, beantworten zu können, wären vertiefte Nachforschungen in Form von qualitativen Interviews mit verschiedenen Beteiligten notwendig gewesen.

5.1.1 Reflexion und Beantwortung der Hypothesen

Die zu Beginn der Masterarbeit formulierten Thesen lauten:

1. Kinder und Jugendliche mit einer Autismus-Spektrum-Störung zeigen eher externalisierende Verhaltensauffälligkeiten.
2. Kinder und Jugendliche ohne eine Autismus-Spektrum-Störung zeigen eher internalisierende Verhaltensauffälligkeiten.

Aufgrund der Ergebnisse aus dem t-Test können die Hypothesen wie folgt beantwortet werden:

Hypothese 1

Der t-Test zeigt, dass sich die beiden Gruppen in dem Bereich der externalisierenden Probleme (Hyperaktivität und Verhaltensprobleme) nicht signifikant ($p > .05$) voneinander unterscheiden.

Damit ist die Hypothese 1 (Kinder und Jugendliche mit einer Autismus-Spektrum-Störung zeigen eher externalisierende Verhaltensauffälligkeiten) nicht bestätigt.

Hypothese 2

Der t-Test zeigt, dass sich die beiden Gruppen im Bereich der internalisierenden Probleme signifikant ($p < .05$) voneinander unterscheiden. Es lässt sich sagen, dass die Kinder und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung mehr internalisierende Probleme (Emotionale Probleme und Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen) haben als diejenigen ohne ASS.

Damit ist die Hypothese 2 (Kinder und Jugendliche ohne eine Autismus-Spektrum-Störung zeigen eher internalisierende Verhaltensauffälligkeiten) nicht bestätigt.

5.1.2 Weitere Ergebnisse der Untersuchung

Im Zuge der Erhebung konnte herausgefunden werden, dass die Kinder und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung deutlich mehr Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen haben als diejenigen ohne ASS. Gründe dafür sind gemäss Theunissen (2024) die autismus-typischen Defizite in der sozialen Kommunikation und Interaktion. Dieser hohe Problemwert hat zur Folge, dass sich die Schüler:innen mit ASS im Bereich der internalisierenden Probleme signifikant von denjenigen ohne ASS unterscheiden. Die Subskala der internalisierenden Probleme setzt sich aus den emotionalen Problemen und Verhaltensproblemen mit Gleichaltrigen zusammen. Werden diese beiden Verhaltensbereiche isoliert voneinander betrachtet, zeigen sich in den emotionalen Problemen keine erheblichen Unterschiede.

Bei den Kindern und Jugendlichen ohne eine Autismus-Spektrum-Störung konnte ein signifikant höheres prosoziales Verhalten festgestellt werden. Dazu zählen Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme, Fähigkeit zur Perspektivübernahme und Empathie (Altmeyer et al., 2020). Dies ist eine grosse Ressource im Schulalltag und darf in den Ergebnissen die nötige Beachtung finden.

5.2 Reflexion und Interpretation der erhaltenen Ergebnisse

Im Rahmen dieser Masterarbeit konnte nicht die „Big Data“ erreicht werden, die es für eine repräsentative Studie gebraucht hätte. Dazu haben die zeitlichen, personellen und finanziellen Mittel gefehlt. Dennoch konnten im Zuge dieser nicht-repräsentativen Erhebung relevante Ergebnisse herausgefunden werden. Daraus lassen sich wichtige Tendenzen für die Praxis ableiten.

Im folgenden Abschnitt werden die erhaltenen Daten reflektiert und von der Autorin interpretiert.

Resonanz und Rücklauf

Die Umfrage erhielt erstaunlich grosse Resonanz und hatte einen regen Rücklauf in relativ kurzer Zeit. Die Schulleitungen und Sekretär:innen sagten trotz der hohen Grundbelastung des Schulteams sofort zu, den Link an ihre Lehrpersonen zu versenden. Der Rücklauf mit 101 vollständig ausgefüllten Fragebogen aus allen 13 Deutschschweizer Sonderschulen kann als Erfolg gewertet werden und kam ohne zweite Erinnerung zustande. Rein subjektiv lässt sich daraus schliessen, dass die Thematik in Bezug auf Verhaltensauffälligkeiten in kmE-Schulen äusserst aktuell und für die Praxis sehr relevant ist. Diese Einschätzung wurde der Autorin bei den Telefongesprächen mündlich so bestätigt.

Geografische Verteilung

In Bezug auf ländliche und städtische Regionen ist die Erhebung geografisch breit abgestützt. Die Umfrage bezog sich jedoch nur auf die Deutschschweiz. Es können folglich keine Aussagen über Verhaltensauffälligkeiten an kmE-Schulen im französischen, italienischen oder romanischen Sprachraum gemacht werden.

Altersstufen

Die Ergebnisse bilden in Bezug auf die Altersstufen ein breites Bild der Praxis ab. Die Rückmeldungen umfassen 15 SuS aus dem Kindergarten (14.9%), 25 SuS aus der Unterstufe (24.8%), 30 SuS aus der Mittelstufe (29.7%) und 31 SuS aus der Sekundarstufe (30.7%). Daraus lässt sich die Tendenz ablesen, dass Verhaltensauffälligkeiten mit fortschreitendem Alter zunehmen. Auf die Gründe für diese Entwicklung wird weiter unten vertieft eingegangen.

Geschlechterspezifische Unterschiede

Von den insgesamt 101 Schüler:innen, über welche anonym ein Fragebogen ausgefüllt wurde, sind ein Drittel weiblich (29 SuS; 28.7%) und zwei Drittel männlich (72 SuS; 71.3%). Somit wird ein geschlechtsspezifischer Unterschied deutlich erkennbar.

Diese Diskrepanz entspricht dem aktuellen wissenschaftlichen Forschungsstand. Gemäss Hillenbrand (2008) lassen sich geschlechterspezifische Verhaltensmuster bei Verhaltensstörungen klar ausmachen. In den meisten Untersuchungen zu Verhaltensstörungen ist das männliche Geschlecht mit einem Verhältnis von zwei Dritteln gegenüber den Mädchen mit einem Drittel überproportional vertreten.

Nicht genügend Hinweise gibt es für die Annahme, dass Knaben überwiegend ausagierende Störungsmuster zeigen, während bei Mädchen ein überwiegend ängstlich-gehemmtes Störungsverhalten im Vordergrund steht (Hillenbrand, 2008).

5.3 Kritische Betrachtung der Ergebnisse

Für die Erhebung war die Autorin auf die freiwillige Mitarbeit der Lehr- und Fachpersonen angewiesen. Es ist möglich, dass die Umfrage für die Masterarbeit vor allem diejenigen Personen im Schulteam erreicht hat, die besonders pflichtbewusst und motiviert arbeiten. Subjektiv ist anzunehmen, dass diese in der Regel ein höheres Verständnis und Fachkompetenz für Kinder und Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten mitbringen. Im Vergleich zu den Lehrpersonen in den Regelschulen haben die Fachpersonen in den Sonderschulen ein grösseres Fachwissen bezüglich Beeinträchtigungen aller Arten. Die Freiwilligkeit der Teilnahme steht zudem im Widerspruch zu einer zufällig ausgewählten Stichprobe, welche einen Querschnitt der breiten Masse abbilden soll (Rumsey, 2004).

Anhand des t-Tests wurde eruiert, ob sich zwei Gruppen innerhalb der Stichprobe signifikant voneinander unterscheiden. Dafür mussten zwei unabhängige Kohorten gebildet werden, die ähnlich gross und trennscharf voneinander abzugrenzen waren. Zu Beginn der Arbeit wollte der Hypothese nachgegangen werden, ob sich Kinder und Jugendliche mit einer körperlich-motorischen Beeinträchtigung in ihrem Verhalten signifikant von denjenigen ohne eine solche unterscheiden. Aufgrund der Spezialisierung der kmE-Schulen auf körperlich-motorische Beeinträchtigungen hätten daraus sehr unterschiedlich grosse Gruppen ergeben. Dies hätte zur Folge gehabt, dass die eine Kohorte viel mehr, bzw. deutlich weniger Aussagekraft (Power) gehabt hätte als die andere. Aus diesem Grund wurde die Hypothese hinsichtlich dem Unterscheidungsmerkmal Autismus-Spektrum-Störung angepasst. Es liess sich dennoch nicht vermeiden, dass die eine Gruppe (N = ca. 69) mehr als doppelt so gross wie die andere Gruppe (N = ca. 30) war.

5.4 Methodenkritik

1. Es lässt sich kritisch hinterfragen, dass der SDQ auf kognitiv normal entwickelte Kinder ausgerichtet und normiert ist, im Rahmen dieser Masterarbeit jedoch in Sonderschulen eingesetzt worden ist.
2. Die Lehrpersonen haben den SDQ nur für diejenigen Schüler:innen ausgefüllt, welche wahrnehmbare Verhaltensauffälligkeit zeigen. Bei diesem Vorgehen wird einerseits ein grosser Teil des prosozialen Verhaltens nicht erfasst und andererseits bleiben unerkannte Verhaltensauffälligkeiten im Dunkeln.
3. Der SDQ stammt aus dem Jahr 1997 und ist nicht mehr der neuste Test. Gerade hinsichtlich der Unterscheidung in internalisierende und externalisierende Verhaltensprobleme mittels der einzelnen Skalen ergeben sich für die Autorin offene Fragen. Im Spezifischen kommt es bei Testergebnissen zu Überschneidungen, die zu Unklarheiten führen:

Die Subskala «Internalisierende Probleme» bezieht sich auf die beiden Skalen «Emotionale Probleme» sowie «Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen». Zwischen den «Verhaltensproblemen», die zu den «Externalisierenden Problemen» gezählt werden, und den «Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen», die zu den «Internalisierenden Problemen» gibt es jedoch in der Symptomatik und Ausprägung starke Parallelen. Es ist für die Autorin nicht klar ersichtlich, weshalb «Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen» nur dem Bereich «Internalisierende Probleme» zuzuordnen sind. Hier wäre eine trennschärfere Differenzierung wünschenswert.

5.5 Reflexion des Arbeitsprozesses

Zu Beginn des Arbeitsprozesses stand die Suche nach einer konkreten Fragestellung und der passenden Forschungsmethode im Zentrum. Dabei erhielt die Autorin Unterstützung von Frau Dr. Iris Bräuninger und Frau Dr. Melanie Willke. Nachdem das Forschungsthema samt Hypothesen feststand, kam die Unsicherheit und Befürchtung auf, nicht genügend Teilnehmende für die notwendige Erhebung der Daten zu finden. Erfreulicherweise stellte sich diese Sorge als unbegründet heraus. Der Rücklauf aus den einzelnen kmE-Schulen war grösser als erwartet. Als nächste Herausforderung stellte sich die Auswertung der erhobenen Daten dar. Dieser Arbeitsschritt wurde von der Autorin anfänglich unterschätzt, da sie keine Vorkenntnisse in der Statistik und im Umgang mit dem Programm SPSS hatte. Diese Kompetenzen musste sich die Verfasserin mit aufwendigem Selbststudium der einschlägigen Literatur, der Konsultation von Statistik-Webseiten und dem Schauen von Erklärungsvideos erarbeiten. Zusätzlich konnte auf die Unterstützung der quantitativen Methodenberatung der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) zurückgegriffen werden. Im gesamten Arbeitsprozess stand die Betreuerin Frau Dr. Iris Bräuninger beratend zur Seite.

5.6 Einordnung und Vertiefung der theoretischen Aspekte

In Bezug auf die oben dargestellten Ergebnisse, haben sich für die Autorin die internalisierenden Verhaltensprobleme als Kernthema herausgestellt. Im folgenden Abschnitt wird deshalb auf mögliche Gründe und Auslöser für internalisierende Störungen eingegangen sowie verschiedene Lösungsansätze gesucht, um die Kinder und Jugendlichen zu stärken und befähigen.

Die Kinder und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung zeigen gemäss t-Test signifikant mehr internalisierende Probleme wie diejenigen ohne ASS. Hauptursache dafür sind die Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen, die laut Goodman (1997) zu den internalisierenden Problemen gezählt werden. Interessant ist jedoch, dass beide Kohorten, unabhängig der unterschiedlichen Werte bezüglich internalisierender Probleme, grosse emotionale Probleme aufweisen.

Emotionale Beeinträchtigungen bilden die Basis und den Nährboden für wahrnehmbare Verhaltensauffälligkeiten und psychische Beeinträchtigungen. Je grösser die emotionalen Probleme, desto mehr steigt die psychische Belastung der Kinder und Jugendlichen. Bei Schüler:innen mit einer körperlich-motorischen Beeinträchtigung steigt das Risiko für psychische Störungen und daraus resultierende Verhaltensauffälligkeiten noch mehr (Steinhaus, 2010; Kunde-Trommer, 2007; PARKES

et al., 2008; Sarimski, 2012; Lee et al., 2018; Latimer et al., 2017; Young et al., 2008). Blanz (1994) beschreibt die depressive Symptomatik als häufigste psychische Komorbidität einer körperlich-motorischen Beeinträchtigung. „Durch die motorische Störung kommt es primär zu einer Hemmung aggressiv-expansiver Impulse, was sich auf Handlungsantrieb und Exploration nachteilig auswirkt. In der Folge zeigt sich der Ausdruck vieler körperbehinderter Kinder in depressiv-resignierenden Zügen und/oder die gehemmten Antriebsenergien äussern sich in aggressiv-destruktiven Verhaltensweisen“ (Kunert, 1973, zitiert von Fries et al., 2009, S. 280).

Bei den Kindern und Jugendlichen mit ASS zeigt sich unter anderem aufgrund ihrer autistischer Defizite im sozialen Umgang und durch die häufige Begleiterscheinung von kognitiven Einschränkungen ein erhöhtes Risiko für Verhaltensstörungen (Theunissen, 2024; Tomchek & Patten, 2018).

Je nach persönlicher Disposition wenden die Schüler:innen eher nach innen oder nach aussen gerichtete Coping-Strategien an. Daraus entstehen entweder internalisierende oder externalisierende Verhaltensmuster.

In Bezug auf die in der Umfrage erhaltenen Prozentwerte lässt sich zu den Verhaltensproblemen (insbesondere den internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten) folgendes sagen:

- Die Stichprobe zeigt auf, dass Kinder aus allen Altersklassen emotionale Probleme haben und sich bereits im Kindergartenalter Verhaltensauffälligkeiten zeigen.
- Je höher die Klassenstufen ist, umso mehr kommt es innerhalb der Stichprobe zu einem kontinuierlichen Anstieg der Prozentwerte. Er beträgt im Kindergarten 14.9%, erhöht sich in der Folge von 24.8% bzw. 29.7% in der Unter- und Mittelstufe und steigt in der Oberstufe auf 30.7% an. Die Zahl der betroffenen Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten erhöht sich im Laufe ihrer Entwicklung kontinuierlich.
- In der Oberstufe zeigen doppelt so viele Jugendliche Verhaltensstörungen wie die Vier- bis Sechsjährigen.

Daraus lassen sich folgende Schlüsse ziehen:

1. Es gibt gemeinsame Faktoren in den Gruppen 1 (ohne ASS) und 2 (mit ASS), welche grundsätzliche Störungen im Verhalten (insbesondere den internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten) hervorrufen.
2. Im Prozess des Älterwerdens kommen offensichtlich bei allen Kindern und Jugendliche aus der Stichprobe Stressoren dazu, welche für den Anstieg im Laufe der Entwicklungsjahre von 14.9% auf 30.7% verantwortlich sind.

Um diese beiden Schlussfolgerungen zu begründen, wird im Folgenden der Fokus zunächst auf die Gemeinsamkeiten, welche auf alle Kinder und Jugendlichen aus der Stichprobe zutreffen, gelegt. Es ist der Autorin bewusst, dass jede:r der 101 Schüler:innen ein eigenes Schicksal mit persönlichen Herausforderungen hat und dass spezifische Aspekte auf ein Individuum immer «mehr oder weniger» zutreffen. Dennoch sollen nachfolgend diejenigen Gemeinsamkeiten darlegt werden, welche auf beide Vergleichsgruppen zutreffen.

5.6.1 Gemeinsamkeiten und Herausforderungen aller Schüler:innen aus der Stichprobe

1. Das Anderssein

Diese Kinder und Jugendlichen werden in speziellen Sonderschul-Settings gefördert und spüren in ihrem Alltag, dass sie nicht gleich wie die sogenannten «normalen» Kinder aus der Regelschule sind. Bereits ihr Schulweg unterscheidet sich. Während Gleichaltrige selbständig in die Schule laufen, sind sie grösstenteils auf Behindertentransporte angewiesen. Das Gefühl, anders zu sein, ist in ihrem Alltag omnipräsent. Sie benötigen im privaten und im schulischen Bereich ihres Lebens unterstützende Bedingungen.

2. Herausforderungen für das soziale Umfeld

Nicht nur für die Kinder und Jugendlichen aus der Stichprobe ist die Auseinandersetzung mit dem Anderssein eine Herausforderung. Auch ihr soziales Umfeld (Eltern, Erziehungsberechtigte, Grosseltern, Geschwister usw.) erlebt eine andere Lebens-Realität als Familien mit Kindern ohne Beeinträchtigungen. Neben dem Alltag mit individuellen Anpassungen, steter Rücksichtnahme und eventuell täglicher Krankenpflege sind auch Aspekte wie die eigene berufliche Zukunft, die Freizeitgestaltung oder die Ferien betroffen und erfordern Planung, Absprachen und eine Vielzahl an interfamiliären Kompromissen. Auf vieles muss verzichtet werden; hier sind neben den Eltern auch die Geschwister mitbetroffen. Es erfordert viel psychische und emotionale Kraft das Anderssein des eigenen Kindes anzunehmen und sich von Wunschvorstellungen und Erwartungen zu verabschieden. Ein Vergleich mit der Lebensgestaltung von Familien mit gesunden Kindern kann bitter sein. Wie Bernasconi (2019) im Zusammenhang mit der Erkrankung der Muskeldystrophie Duchenne beschrieben hat, besteht ein enger Zusammenhang zwischen der psychischen Entwicklung eines Kindes oder Jugendlichen und wie das soziale Umfeld darauf reagiert. Krisenbewältigung besteht aus einem Ablauf einzelner emotionalen Stationen. Verharrt eine Bezugsperson aus dem engen sozialen Umfeld in Phasen wie «Nicht-wahrhaben-wollen», «Zorn», «Aggression» oder «Depression» hat das unweigerlich einen Einfluss auf das Kind oder den Jugendlichen. In diesem Kontext ist daher die Akzeptanz der Realität und ein konstruktiver Umgang mit der Diagnose im sozialen Umfeld des Kindes oder Jugendlichen wichtig.

3. Thematik «Krankheit» und «Tod»

Die Kinder und Jugendlichen in den Sonderschulsettings müssen sich – anders als Kinder in der Regelschule - zu einem sehr frühen Zeitpunkt mit Fragen der eigenen Gesundheit und der Endlichkeit des Lebens auseinandersetzen. Diese Themen können Verunsicherung, Ängste, Sorgen und existenzielle Fragen nach dem Sinn auslösen. Besonders belastend ist in diesem Kontext die verkürzte Lebenserwartung einiger betroffenen Kinder und Jugendlichen. Auch der frühe Tod eines / einer Mitschüler:in kann sehr belastend sein.

4. Schulische Absenzen

Viele Kinder und Jugendliche haben während ihrer Schulzeit aufgrund von Spital- und Rehabilitationsbehandlungen längere schulische Absenzen. In jedem Setting müssen sie sich neu

einleben und zurechtfinden. Kehren sie nach ihrer Abwesenheit in ihre Unterrichtsgruppe an der Sonderschule zurück, ist es möglich, dass der / die beste Freund:in im Spital oder in der Reha ist oder sich die Gruppendynamik zwischenzeitlich verändert hat. Hier sind ständig Anpassungsleistungen im sozialen Bereich erforderlich, um den eigenen Platz in der Gruppe zu finden. Die fehlende Kontinuität kann für alle Schüler:innen, auch wenn sie selbst keine Absenzen haben und immer in der schulischen Gruppe bleiben, zu Verunsicherungen und Anspannungen führen.

5. Psychische Belastungen durch schwerwiegende Diagnosen

Es gibt etliche Kinder und Jugendliche in Sonderschul-Settings, welche mit degenerativen, lebensverkürzenden Muskelerkrankungen wie «Muskeldystrophie Duchenne» oder mit Beeinträchtigungen als Folge einer «Cerebralparese» konfrontiert sind.

Zu den grössten Herausforderungen der Diagnose «Muskeldystrophie Duchenne» zählt für die Kinder und Jugendlichen die ständige Anpassung an die stetig fortschreitende und sich schleichend ausbreitende Krankheit. Es ist ein kontinuierlicher Prozess der Anpassung (Bernasconi, 2019). Kinder und Jugendlichen mit Cerebralparese, die unter Umständen mit grösseren körperlichen Beeinträchtigungen, vielfältigen Einschränkungen und zum Teil auch mit chronischen Schmerzen leben müssen, können aufgrund ihrer spezifischen Situation psychische Störungen entwickeln (Hansen, 2015).

Aber nicht nur die mit einer schwerwiegenden Diagnose betroffenen Kinder und Jugendliche selbst, sondern auch ihre Klassenkolleg:innen erfahren durch diese Umstände Belastungen. Sie erleben in jungen Jahren mit, dass ihre Mitschüler:innen mit fortschreitenden Einschränkungen zu kämpfen haben, sich graduell immer weniger aktiv am Unterrichtsgeschehen beteiligen können und allenfalls eine verkürzte Lebenserwartung haben.

6. Chronische Schmerzen

Viele Kinder und Jugendliche leiden unter zum Teil unter starken chronischen Schmerzen. Dadurch sind sie anfälliger, psychische Auffälligkeiten zu entwickeln.

7. Eingeschränkte Mobilität und/oder Kommunikation

Im schulischen Setting und zum Teil auch im privaten Setting sind diese Kinder und Jugendlichen auf ein Zusammenspiel therapeutischer, pflegerischer oder sozialer Unterstützung angewiesen.

8. Ständige Vergleiche als zusätzlicher Belastungsfaktor

Zu Beginn dieses Kapitels ging es um die Frage, warum internalisierende Verhaltensauffälligkeiten in allen Altersgruppen der Stichprobe vorkommen. Die in den Punkten 1-7 bereits erwähnten Aspekte belasten die Psyche junger Menschen. Dazu kommt eine weitere psychische Herausforderung, nämlich der Vergleich mit anderen Menschen. Dies ist eine typische menschliche Eigenart. Für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigung bedeutet dies konkret:

- Bereits im Kindergartenalter realisieren Kinder mit Beeinträchtigungen Unterschiede zu Gleichaltrigen, die z.B. ohne Begleitung und ohne körperliche Einschränkungen auf dem Spielplatz herumtollen können.
- In der Primarstufe nehmen sie zum Beispiel wahr, dass gesunde Kinder ins Fussballtraining, in die Jugendriege oder allein ins Schwimmbad gehen können. Der Bewegungsradius und die Selbstständigkeit gesunder Kinder werden immer grösser. Kinder mit Beeinträchtigungen benötigen meist noch eine enge Begleitung von Erwachsenen und können an vielen Aktivitäten, die zum normalen Alltag von Gleichaltrigen gehören, nicht partizipieren.
- In der Oberstufe sind die Jugendlichen mitten in der Pubertät. Entwicklungsphasen wie die Vorpubertät und Pubertät sind grundsätzlich für die meisten Kinder und Jugendliche - insbesondere aber für Menschen mit Beeinträchtigungen – anspruchsvoll. In einem Alter, in dem viele Jugendliche mit ihrem Selbstbild zu kämpfen haben, ist die Auseinandersetzung mit dem Anderssein besonders anspruchsvoll. So kann der Vergleich des eigenen Körperbildes mit den gesellschaftlichen Idealvorstellungen und die Konfrontation mit Bildern von «schönen, idealen und erfolgreichen Menschen» aus den digitalen Medien zu Verunsicherung und Frustrationen führen. In einer «übersexualisierten» Welt, welche im Internet präsentiert wird, ist die Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität und die altersentsprechende Entwicklung von körperlichen Bedürfnissen ein anspruchsvolles Thema.
- Die Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Erwartungen und den eigenen Beeinträchtigungen kann psychisch sehr schmerzhaft sein. Rollenmodelle für Menschen mit Beeinträchtigungen sind auch heutzutage erst spärlich zu finden. Die Tatsache, dass es zwischenzeitlich eine Barbie-Puppe mit Down-Syndrom gibt oder junge Frauen mit Trisomie 21 Mode auf dem Laufsteg präsentieren, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die gesellschaftliche Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen noch lange nicht erreicht ist.

5.6.2 Anstieg von internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten in der Stichprobe

Die Gruppe der Kindergartenkinder haben in der Stichprobe den kleinsten Prozentwert, aber auch sie zeigen internalisierende Verhaltensauffälligkeiten. Sie sind in ihrem Alter noch stark in der eigenen Familie eingebunden und ihre Lebenswelt ist kindlich geprägt. Im engen sozialen Umfeld lassen sie sich in ihrem Alter besser vor dem Vergleich mit anderen oder den Einflüssen der digitalen Welt abschirmen.

Je älter die Kinder werden, umso mehr sind sie äusserlichen Stressoren ausgeliefert. Eine Abschirmung ist für die Eltern mit zunehmendem Alter ihrer Kinder immer weniger möglich. In der Pubertät erfolgt zudem ein natürlicher Ablöseprozess und Jugendliche wollen eigenständiger werden. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Konfrontation mit den Bildern aus dem Internet und das ständige Vergleichen mit anderen für die Psyche aller Kinder und Jugendliche anspruchsvoll ist. Nicht wenige von ihnen reagieren darauf mit dem Gefühl der Minderwertigkeit, der Enttäuschung und Machtlosigkeit; die Kinder in der Stichprobe sind dafür jedoch besonders anfällig. Solche Frustrationen können internalisierende Verhaltensauffälligkeiten auslösen.

5.6.3 Welche Faktoren helfen, internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten entgegenzuwirken?

Stärkung der menschlichen Grundbedürfnisse:

1. Förderung von Unabhängigkeit, Selbständigkeit und Selbstbestimmung

Der Wunsch nach Autonomie gehört zu den Grundbedürfnissen aller Menschen. Die Partizipation ist für alle Kinder und Jugendliche mit oder ohne Beeinträchtigungen wichtig und fördert das menschliche Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit. Werden sie in ihrem Alltag daran gehindert, sich alters- und entwicklungsgerecht aktiv und möglichst selbständig in ihrem sozialen Umfeld einzubringen, kann das zu internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten führen. Deshalb ist es so wichtig, die Kinder und Jugendlichen für eine möglichst selbstständige Alltagsbewältigung zu befähigen. Dies entspricht den Schwerpunkten und den Werten der portraitierten Sonderschulen. Leyendecker (2004) bezeichnet dies als ein Schutzfaktor.

2. Wunsch nach Partizipation und Zugehörigkeit

Es ist das Grundbedürfnis von allen Kindern und Jugendlichen in der eigenen Peergruppe dazu zu gehören und «cool» zu sein. Eine aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Leben mit Gleichaltrigen fördert grundsätzlich die innere Zufriedenheit und Lebensfreude und wirkt dem Auftreten von emotionalen Problemen entgegen. Leider ist die selbständige Teilnahme an Anlässen in der Peergruppe für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen nicht immer möglich. Einerseits benötigen Kinder mit starkem ASS und / oder mit schwerwiegenden körperlichen Beeinträchtigungen die enge Begleitung eines Betreuenden, andererseits können auch äusserliche Hindernisse wie fehlende Barriere-Freiheit Kinder und Jugendliche, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, daran hindern, selbständig mit ihren Peers an Aktivitäten teilnehmen zu können. Das Ziel der portraitierten Sonderschulen ist es, die Selbstständigkeit und Selbstbestimmung der Lernenden zu fördern, um ein möglichst eigenständiges Leben mit einem möglichst hohen Grad an Partizipation zu ermöglichen.

3. Stärkung des familiären Umfeldes

Nahe Bezugspersonen benötigen Unterstützung in der Verarbeitung der Diagnose und mit dem Finden eines konstruktiven Umgangs damit und mit den daraus resultierenden Folgen. Beziehungsgestaltung erfolgt immer in einem Wechselspiel. Emotionale Reaktionen lösen eine Resonanz beim Gegenüber aus. Eine Reaktion löst eine Gegenreaktion aus (Bernasconi, 2019; Hansen, 2015; Daut, 2001). Deshalb bieten die portraitierten Sonderschulen eine enge Begleitung und Beratung für Eltern von Kindern mit einer schwerwiegenden Diagnose oder einer körperlich-motorischen Beeinträchtigung an. Das familiäre Umfeld soll bewusst gestützt werden und zur Stärkung des Kindes und den beteiligten Familienmitgliedern beitragen. Einige der Sonderschulen bieten einen Internatsbetrieb an, um die Familien punktuell zu entlasten.

4. Stärkung der exekutiven und metakognitiven Funktionen

Gemäss Sarimski (2012) können bei Kindern und Jugendlichen mit körperlich-motorischen Beeinträchtigungen die exekutiven und metakognitiven Funktionen eingeschränkt sein. Dadurch werden die sozial-emotionalen und kommunikativen Fähigkeiten beeinflusst (Hansen, 2015).

Eine bewusste Stärkung der exekutiven und metakognitiven Funktionen ist sehr wichtig, aber im Kontext der Behindertenpädagogik auch anspruchsvoll.

5. Der Ressourcen-Ansatz

Im Rahmen der Ressourcenorientierung und des Ressourcen-Ansatzes nennt Ahrbeck (2017) die Stärkung der Kinder und Jugendlichen in ihren vorhandenen Fähigkeiten und den bereits existierenden Stärken. Dazu gehört auch, bestehende Defizite anzuerkennen und den Umstand zu akzeptieren, dass für Lernende mit einer Behinderung nicht alles möglich ist. Kinder und Jugendliche wohlwollend und unterstützend zu begleiten, bedeutet, „dass Grenzen anerkannt werden, die beim besten Willen nicht überschritten werden können – weil die eigenen Kräfte, sprich Ressourcen, dafür nicht ausreichend vorhanden sind“ (Ahrbeck, 2017, S. 112). Zur Stärkung behinderter Kinder weist Ahrbeck (2017) zudem auf die Resilienzforschung hin:

Resilienz bedeutet, dass Kinder mit einer Widerständigkeit gegen die Belastungen des Lebens ausgestattet sind. Sie verfügen, trotz ungünstiger Lebensumstände, über hinreichende protektive Kräfte, die es ihnen ermöglichen, einen guten Entwicklungsverlauf zu nehmen. Ihre personalen Ressourcen verknüpfen sich dabei häufig mit einem Umfeld, das sich in einzelnen Segmenten als hinreichend förderlich erweisen kann, auch wenn es zunächst gar nicht so erscheinen mag. Oder genauer formuliert: Es gelingt einem Kind, die zur Verfügung stehenden, stützenden Umweltbedingungen wahrzunehmen, sie aufzusuchen und zur eigenen Entlastung zu nutzen.

(ebd.)

Die bewusste Stärkung der individuellen Ressourcen sowie die Akzeptanz der persönlichen Beeinträchtigung sind wichtige Schritte, um das Kind oder den Jugendlichen zu stärken, zu begleiten und zu möglichst viel Selbstvertrauen und Selbstständigkeit im Alltag zu befähigen.

5.7 Ausblick bezüglich Berufspraxis und offene Fragen für die weitere Forschung

1. Die erhobenen Daten basieren auf dem Screening-Instrument SDQ-Deu. Dieser erfasst nur grob die Teilbereiche „Emotionale Probleme, Verhaltensprobleme, Hyperaktivität, Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen und prosoziales Verhalten“ und macht keine Aussagen über die Gründe, Ursachen und genauere Ausprägungen. Es wäre im Rahmen einer weiteren Arbeit spannend, diesen offenen Fragen mittels qualitativer Forschung (Interviews und persönlichen Gesprächen) vertieft nachzugehen.
Für die Erhebung in den Sonderschulen für Körper- und Mehrfachbeeinträchtigungen wurde die Sicht der Eltern und der Schüler:innen bewusst nicht miteinbezogen, da sie schwierig zu erreichen

waren und eine unabhängige Befragung bei den Lernenden kaum möglich gewesen wäre. Auch diese Perspektive soll in einer weiteren Arbeit Gewicht erhalten.

2. Gemäss der Recherche der Autorin zeigen innerhalb der erhobenen Stichprobe alle Kinder und Jugendlichen in kmE-Schulen emotionale Probleme. Wie steht es jedoch um die psychische Befindlichkeit jener Gruppe von Lernenden aus den kmE-Schulen, welche von den Lehr- und Fachpersonen mittels des Screenings im Screening nicht erfasst und daher nicht in der Stichprobe enthalten sind:

- Sind einige der Kinder und Jugendlichen, die emotionale Probleme haben, nicht in der Stichprobe enthalten, weil sie im Screening von Lehr- und Fachpersonen schlicht nicht erfasst worden sind?
- Gibt es Kinder, die trotz ihrer zum Teil schweren Beeinträchtigungen eine so hohe Resilienz entwickeln können, dass sie psychisch gesund bleiben?
- Wenn ja, welche Faktoren könnten bewirken, dass diese Gruppe weder durch internalisierendes und/oder externalisierendes Verhalten auffällt?
- Welche weiteren Erkenntnisse in Bezug auf Resilienzfaktoren lassen sich daraus ziehen?
- Wie können die exekutiven Funktionen und die Selbstregulierung bei Schüler:innen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen gezielt gestärkt werden?

Solche Fragen müssten mittels qualitativer Forschung (Interviews und persönlichen Gesprächen) vertieft untersucht werden.

3. In der Forschung aus Deutschland ist man sich einig, dass Kinder und Jugendliche mit einer körperlich-motorischen Beeinträchtigung eher internalisierende Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Es wäre spannend, dieser Hypothese in den Deutschschweizer kmE-Schulen nachzugehen.
4. Kinder und Jugendliche ohne ASS zeigten in der Auswertung der Umfrage sehr hohes prosoziales Verhalten. Dies ist eine enorme Stärke für den Schulalltag. Wie lässt sich diese Ressource bewusst im Unterricht einsetzen?

Schlusswort

Verhaltensprobleme und Auffälligkeiten im Bereich der emotional-sozialen Entwicklung kommen in allen Schulformen und schulischen Settings vor. Sie haben Einfluss auf den Unterricht, den Lernprozess sowie auf das Wohlbefinden und das soziale Zusammenleben. In der heutigen Zeit ist das Thema relevanter denn je, da im aktuellen politischen Diskurs über die erneute Einführung von separativen Kleinklassen diskutiert wird. Diese Forderungen wurden nicht zuletzt aufgrund der Überlastung des Schulpersonals durch die hohe Heterogenität in den Regel- und Sonderschulklassen und dem Zuwachs an Verhaltensstörungen laut. Diese Entwicklung läuft dem Ideal und der Wunschvorstellung einer inklusiven Schule und Gesellschaft entgegen.

Im Zuge der Masterarbeit zeigte sich, dass Verhaltensauffälligkeiten auch in Schulen für Körper- und Mehrfachbeeinträchtigungen vorkommen und das Schulteam vor Herausforderungen stellt. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass diese Störungen oft Ausdruck einer inneren Not und der individuellen psychischen Belastung sind. Gerade Kinder und Jugendliche mit einer körperlich-motorischen und / oder kognitiven und / oder mentalen Beeinträchtigung haben ein höheres Risiko, depressive Symptomatiken und Verhaltensauffälligkeiten zu entwickeln. Emotionale Probleme bilden dabei das Fundament für solche Störungen, die sich je nach individuellen Copingstrategien des Betroffenen nach innen oder nach aussen richten können.

Aus diesem Grund ist eine bewusste Stärkung der Schüler:innen im emotional-sozialen Lernen unter Einbezug der individuellen Ressourcen sowie der Förderung der exekutiven und metakognitiven Funktionen und der Resilienzfaktoren wichtig. Da das Verhalten der Kinder und Jugendlichen in einer Wechselwirkung zu ihrem persönlichen Umfeld steht, soll in diesem Prozess das Gesamtsystem bewusst miteinbezogen und gestärkt werden. In diesem Zusammenhang werden von vielen kmE-Schulen Beratungen und Unterstützungsangebote für Eltern und Erziehungsberechtigte zu ihrer Entlastung angeboten.

Wenn es uns als Gesellschaft gelingt, dass Kinder und Jugendliche mit jeglichen Formen und Ausprägungen von Beeinträchtigungen im Sinne einer gelebten Inklusion selbstverständlich zum öffentlichen Raum und somit zu unserem Alltag gehören, ist schon einiges erreicht worden. Um dies zu visualisieren, findet nun als Abschluss ein persönliches Erlebnis der Autorin ihren Platz:

Zwei Mütter schieben ihre beiden Kinder im Rollstuhl durch die Migros. Die Kinder sind etwa 10 Jahre alt, haben eine körperlich-motorische Beeinträchtigung und sind in ihren Bewegungen eingeschränkt. Dennoch lachen sie einander an und kommunizieren aktiv sowohl verbal als auch non-verbal miteinander. Ein Kind fasst zum Rollstuhl des anderen Kindes hinüber und nimmt seine Hand. Sie wirken fröhlich und entspannt. Die Mütter erledigen ihren Einkauf, schwatzen miteinander und lachen. Es scheint ein normales Einkaufserlebnis an einem Samstag zu sein.

Danksagung

Die vorliegende Masterarbeit basiert auf einem ausgeschriebenen Projektvorschlag von Herrn Prof. Pierre-Carl Link und Frau Prof. Dr. Melanie Willke mit dem Titel «emotional-soziale trifft körperlich-motorische Entwicklung» an der HfH Zürich. Die Masterarbeit wurde im Anschluss von Frau Dr. Iris Bräuninger betreut. An dieser Stelle möchte ich mich sehr herzlich bei allen bedanken, die an der Entstehung dieser Arbeit beteiligt waren.

Mein besonderer Dank gilt Frau Dr. Iris Bräuninger für die Begleitung in diesem Prozess. Sie hat mich bei allen Fragen stets mit konstruktiven Rückmeldungen und wertvollen Anmerkungen unterstützt. Frau Prof. Dr. Willke möchte ich für ihre Zeit und die Beratung zum Thema körperlich-motorische Entwicklung danken. Frau Dr. Annette Krauss und Frau Dr. Claudia Hofmann von der quantitativen Methodenberatung der HfH haben mich mit gewinnbringenden Inputs zur Statistik und der Datenauswertung mit SPSS unterstützt.

Ebenso herzlich bedanke ich mich bei den teilnehmenden Lehr- und Fachpersonen der Sonderschulen für Körper- und Mehrfachbeeinträchtigungen für die Mitwirkung an der Umfrage. Ohne sie wäre die Masterarbeit nicht möglich gewesen.

Nicht zuletzt danke ich meinen Eltern, Beatrice und Urs Futter, sowie Olivia Baumberger und Susi Stutz für ihre grosse Unterstützung.

6. Literaturverzeichnis

Ahrbeck, B. (2017). *Der Umgang mit Behinderung. Besonderheit und Vielfalt, Gleichheit und Differenz* (3. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.

Altmeyer, S., Hättich, A., Burkhardt, S.C.A., Krauss, A. & Lanfranchi, A. (2020). Verhalten und Befinden von Schulkindern: Diskrepanz von Kinder- und Lehrendensicht. Eine Längsschnittstudie in integrativen Regelklassen. *Psychologie in Erziehung und Unterricht. Zeitschrift für Forschung und Praxis*, 67, Open Access, DOI 10.2378/peu2020.art24d.

Bergeest, H. & Boenisch, J. (2019). *Körperbehindertenpädagogik. Grundlagen – Förderung – Inklusion* (6. Aufl.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.

Bernasconi, T. (2019). Beeinträchtigungen der sozial-emotionalen Entwicklung. In G. Hansen (Hrsg.), *Grundwissen Muskelerkrankungen im Kindes- und Jugendalter* (S. 31-58). Düsseldorf: verlag selbstbestimmtes leben.

Boenisch, J. (2015). Medizinische Grundlagen zu Cerebralen Bewegungsstörungen. In G. Hansen (Hrsg.). *Grundwissen Cerebrale Bewegungsstörungen im Kindes- und Jugendalter* (S. 6-50). Düsseldorf: verlag selbstbestimmtes leben.

Brosius, F. (2008). *SPSS 16 für Dummies* (2. Aufl.). Weinheim: Wiley-VCH Verlag.

Bundesamt für Statistik (2018). *Definition. Menschen mit Behinderung(en)*. Verfügbar unter: <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung/gleichstellung-menschen-behinderungen/behinderungen.assetdetail.5935538.html>

Daut, V. (2019). Medizinische Grundlagen zu Muskelerkrankungen. In G. Hansen (Hrsg.), *Grundwissen Muskelerkrankungen im Kindes- und Jugendalter* (S. 5-30). Düsseldorf: verlag selbstbestimmtes leben.

Fries, A., Moosecker, J. & Grünbauer, M. (2009). Kinder und Jugendliche mit Körperbehinderung und ihr Verhaltensa Ausdruck. *Sonderpädagogische Förderung heute*, 3, 278-300.

Goodman, R. (1997). *Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)*. Verfügbar unter: <https://sdqinfo.org>.

Goodman, R. (1997). *Fragebogen zu Stärken und Schwächen (SDQ-Deu)*. Verfügbar unter: <https://sdqinfo.org/py/sdqinfo/b3.py?language=German>.

- Hansen, G. (2012). Aktuelle Daten zur Beschreibung der Schülerschaft an Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung in Nordrhein-Westfalen. Ergebnisse einer Querschnitterhebung aus dem Jahr 2010. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 81(2), 124-135.
- Hansen, G. (2015). Cerebrale Bewegungsstörungen und Beeinträchtigungen der sozial-emotionalen Entwicklung. In G. Hansen (Hrsg.). *Grundwissen Cerebrale Bewegungsstörungen im Kindes- und Jugendalter* (S. 51-91). Düsseldorf: verlag selbstbestimmtes leben.
- Hansen, G. (2019). Beeinträchtigungen des Lernens und der Kognition. In G. Hansen (Hrsg.), *Grundwissen Muskelerkrankungen im Kindes- und Jugendalter* (S. 59-91). Düsseldorf: verlag selbstbestimmtes leben.
- Hartke, B., Blumenthal, Y., Carnein, O. & Vrban, R. (2023). *Schwierige Schüler. 84 Handlungsmöglichkeiten bei Verhaltensauffälligkeiten und sonderpädagogischem Förderbedarf* (5. Aufl.). Hamburg: Persen Verlag.
- Hedderich, I. (2006). *Einführung in die Körperbehindertenpädagogik* (2. Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Hillenbrand, C. (2008). *Einführung in die Pädagogik bei Verhaltensstörungen* (4. Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Klasen, H., Woerner, W., Rothenberger, A. & Goodman, R. (2003). Die deutsche Fassung des Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ-Deu) – Übersicht und Bewertung erster Validierungs- und Normierungsbefunde. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 52(7), 491-502. <https://doi.org/10.23668/psycharchives.11726>
- Lelgemann, R. & Fries, A. (2009). Die Entwicklung der Schülerschaft an Förderzentren Körperliche und Motorische Entwicklung in Bayern. Ergebnisse einer Längsschnittuntersuchung und weiterer Untersuchungen in den Jahren 2004 bis 2008. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 6, 213-223.
- Leyendecker, C. (2004). Zur Frage der Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen mit Körperbehinderungen. Eine kritische Bilanz von Erklärungsansätzen und empirischen Ergebnissen. *Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 73(3), 291-303.
- Leyendecker, C. (2005). *Motorische Behinderungen. Grundlagen, Zusammenhänge und Förderungsmöglichkeiten*. Stuttgart: Kohlhammer.

- Link, P.-C., Schellenberg, C., Gasser-Haas, O., Hövel, D.C. (2024). Einführung und Aufbau des Buches. In: Hövel, D.C., Schellenberg, C., Link, P.-C. & Gasser-Haas, O. (Hrsg.). *Sozio-emotionales Lernen. Pädagogik sozio-emotionaler Entwicklungsförderung* (S. 11-16). Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH).
- Mohr, L. & Schindler, A. (2024). Komplexe Behinderung: Einführung und Grundlagen. In: Schäfer, H., Loscher, T. & Mohr, L. (Hrsg.). *Unterricht bei komplexer Behinderung. Sonderpädagogischer Schwerpunkt Geistige Entwicklung* (S. 15-30). Stuttgart: Kohlhammer.
- Myschker, N. & Stein, R. (2018). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Erscheinungsformen – Ursachen – Hilfreiche Massnahmen* (8. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Petermann, U. & Petermann, F. (2013). *LSL. Lehrereinschätzliste für Sozial- und Lernverhalten* (2. Aufl.). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Preissmann, C. (2017). *Autismus und Gesundheit. Besonderheiten erkennen – Hürden überwinden – Ressourcen fördern*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Pusnik, M. (2019). Inklusion, Paralogie und Erzählungen: Diskursive Auseinandersetzungen im Rahmen Unterstützter Kommunikation an der Leopoldschule in Wien. In K. Ling & I. Niediek (Hrsg.), *UK im Blick. Perspektiven auf Theorien und Praxisfelder in der Unterstützten Kommunikation* (S. 105-114). Düsseldorf: verlag selbstbestimmtes leben.
- Rumsey, D. (2004). *Statistik für Dummies*. Weinheim: Wiley-VCH Verlag.
- Sappok, T., Zepperitz, S., Barrett, B.F. & Došen, A. (2021). *SEED. Skala der Emotionalen Entwicklung – Diagnostik. Ein Instrument zur Feststellung des emotionalen Entwicklungsstands bei Personen mit intellektueller Entwicklungsstörung*. Bern: Hogrefe Verlag.
- Sappok, T., Zepperitz, S., Morisse, F., Barrett, B.F. & Došen, A. (2021). *SEED-2. Skala der Emotionalen Entwicklung – Diagnostik 2. Ein Instrument zur Erhebung des emotionalen Entwicklungsstands bei Personen mit einer Störung der Intelligenzentwicklung*. Bern: Hogrefe Verlag.
- Schäfer, K. (2019). Beeinträchtigungen der kommunikativen Entwicklung. In G. Hansen (Hrsg.), *Grundwissen Muskelerkrankungen im Kindes- und Jugendalter* (S. 93-123). Düsseldorf: verlag selbstbestimmtes leben.
- Theunissen, G. (2003). *Krisen und Verhaltensauffälligkeiten bei geistiger Behinderung und Autismus. Forschung – Praxis – Reflexion*. Stuttgart: Kohlhammer.

- Theunissen, G. (2021). *Geistige Behinderung und Verhaltensauffälligkeiten. Basiswissen für Erziehung, Unterricht, Förderung und Therapie* (7. Aufl.). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Theunissen, G. (2024). *Basiswissen Autismus und komplexe Beeinträchtigungen. Lehrbuch für die Heilerziehungspflege, Heilpädagogik und (Geistig-)Behindertenhilfe* (3. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
- Tomchek, S.D. & Patten Koenig, K. (2018). *Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung. Deutschsprachige Ausgabe herausgegeben von Mieke le Granse*. Bern: Hogrefe Verlag.
- Wilken, E. (2021). Kommunikation und Teilhabe. In E. Wilken (Hrsg.). *Unterstützte Kommunikation. Eine Einführung in Theorie und Praxis* (6. Aufl.) (S. 7-17). Stuttgart: Kohlhammer.
- Willke, M. & Schriber, S. (2021). *Die Schülerschaft an Sonderschulen für Lernende mit Körper- und Mehrfachbehinderungen (Förderbedarf körperlich-motorische Entwicklung, kmE) in der Deutschschweiz – Projektbericht*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Institut für Behinderung und Partizipation (IBP).
- Willke, M. & Schriber, S. (2022). Emotional-soziale trifft körperlich-motorische Beeinträchtigung. Welche Beeinträchtigungen haben Lernende an Schulen für Kinder mit Körper- und Mehrfachbehinderungen? *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 28 (1-2), 51-57.
- Willke, M. & Schriber, S. (2023). Die Schülerschaft an Förderschulen für Kinder und Jugendliche mit Körper- und Mehrfachbehinderungen (Sonderpädagogischer Schwerpunkt Körperliche und motorische Entwicklung in der Deutschschweiz. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 74(1), 4-19.
- Woerner, W., Becker, A., Friedrich, C., Klasen, H., Goodman, R. & Rothenberger, A. (2002). Normierung und Evaluation der deutschen Elternversion des Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ): Ergebnisse einer repräsentativen Felderhebung. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie*, 30, 105-112.

Fragebogen zu Stärken und Schwächen (SDQ-Deu)

Subskalen und Items

Subskala	Items
Emotionale Probleme	<ul style="list-style-type: none"> - Klagt häufig über Kopfschmerzen, Bauchschmerzen oder Übelkeit - Hat viele Sorgen; erscheint häufig bedrückt - Oft unglücklich oder niedergeschlagen; weint häufig - Nervös oder anklammernd in neuen Situationen; verliert leicht das Selbstvertrauen - Hat viele Ängste; fürchtet sich leicht
Verhaltensprobleme	<ul style="list-style-type: none"> - Hat oft Wutanfälle; ist aufbrausend - Im allgemeinen folgsam; macht meist, was Erwachsene verlangen - Streitet sich oft mit anderen Kindern oder schikaniert sie - Lügt oder mogelt häufig - Stiehlt zu Hause, in der Schule oder anderswo
Hyperaktivität	<ul style="list-style-type: none"> - Unruhig, überaktiv, kann nicht lange stillsitzen - Ständig zappelig - Leicht ablenkbar, unkonzentriert - Denkt nach, bevor er/sie handelt - Führt Aufgaben zu Ende; gute Konzentrationsspanne
Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen	<ul style="list-style-type: none"> - Einzelgänger; spielt meist alleine - Hat wenigstens einen guten Freund oder eine gute Freundin - Im allgemeinen bei anderen Kindern beliebt - Wird von anderen gehänselt oder schikaniert - Kommt besser mit Erwachsenen aus als mit anderen Kindern
Prosoziales Verhalten	<ul style="list-style-type: none"> - Rücksichtsvoll - Teilt gerne mit anderen Kindern (Süßigkeiten, Spielzeug, Buntstifte usw.) - Hilfsbereit, wenn andere verletzt, krank oder betrübt sind - Lieb zu jüngeren Kindern - Hilft anderen oft freiwillig (Eltern, Lehrern oder anderen Kindern)

Beschreibung der kmE-Sonderschulen

Im folgenden Abschnitt werden die kmE-Schulen in alphabetischer Reihenfolge kurz portraitiert. Der Fokus liegt dabei auf den individuellen Zielgruppen, Werten und Leitbildern. Die Namen wurden von den jeweiligen Webseiten übernommen.

CP-Schule St. Gallen (SG)

Die CP-Schule St. Gallen ist eine heilpädagogische Schule im Raum Ostschweiz und Lichtenstein. Sie betreut und schult Kinder und Jugendliche mit körperlichen Beeinträchtigungen, die aufgrund ihres besonderen Unterstützungsbedarfes in der öffentlichen Schule nicht adäquat gefördert werden können. Die Förderung erfolgt in vier Bereichen:

1. Kognitiv-schulisch: individuelles Lernangebot gemäss Regelschule
2. Therapeutisch: Physio-, Ergo-, Musiktherapie und Logopädie
3. Pflege: Körperpflege und medizinische Versorgung
4. Sozial-emotional: Auseinandersetzung und Umgang mit der Beeinträchtigung

Der Grundsatz der CP-Schule lautet:

„Unser Ziel ist es, durch Selbständigkeit Lebensqualität zu schaffen. Unterstützung gibt es dabei so wenig wie möglich und so viel wie notwendig“ (CP-Schule, 2025).

Die rodtegg, Stiftung für Menschen mit körperlicher Behinderung, Luzern (LU)

Die Stiftung Rodtegg setzt sich für Menschen mit körperlicher und mehrfacher Behinderung ein. Sie finanziert sich über Gelder der Invalidenversicherung, durch Leistungsvereinbarungen mit dem Kanton Luzern sowie mit Spenden. Die Stiftung führt unter anderem eine separative Sonderschulung (SeS) für Kinder und Jugendliche mit mittleren bis ausgeprägten Körper- und Mehrfachbehinderungen, die besonderen Unterstützungsbedarf bezüglich ihrer Bildung und ihrer Betreuung haben. Der Unterricht wird von heilpädagogischen Lehrpersonen in verschiedenen Leistungsniveaus angeboten. Der Fokus liegt auf einer ganzheitlichen Förderung und baut auf den individuellen Stärken der Schüler:innen auf. Ein breites Therapieangebot und eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit ergänzen das schulische Angebot. Es werden zudem Beratungen für verschiedene Anspruchsgruppen (Eltern und Erziehungsberechtigte, Lehrpersonen sowie weitere Interessierte) angeboten.

Die rodtegg schreibt über sich:

- Wir fördern die Lebensqualität von Menschen mit körperlicher und mehrfacher Behinderung
- Wir unterstützen unsere Klientel, stärken ihre Eigenständigkeit und Selbstbestimmung für Teilhabe am Leben.
- Wir engagieren uns für eine Gesellschaft, in der jeder Mensch mit seinen Möglichkeiten glücklich sein kann
(rodtegg, 2025)

Mathilde Escher Stiftung, Zürich (ZH)

An der Schule der Mathilde Escher Stiftung werden Kinder und Jugendliche mit einer Körperbehinderung auf Primar- und Sekundarstufe geschult; es stehen insgesamt 11-13 Schulplätze zur Verfügung. Der Schulstoff entspricht dem Regellehrplan; selbstverständlich werden die Lernziele individuell auf die Bedürfnisse der einzelnen Schüler:innen angepasst. Die Schule ist speziell auf die Förderung von Kindern und Jugendlichen ausgerichtet, die unter einer neuromuskulären Krankheit, insbesondere unter der Muskeldystrophie Typ Duchenne leiden. Vision der interdisziplinären Zusammenarbeit an der Schule der Mathilde Escher Stiftung ist es, dass Menschen mit Muskelerkrankungen oder mit Leiden, die ähnliche körperliche Einschränkungen zur Folge haben, ein möglichst selbstbestimmtes und unabhängiges Leben führen können.

„Ein Wechsel an unsere Schule ist dann angezeigt, wenn beim Besuch der Regelschule oder einer anderen Sonderschule eine optimale Bildung und therapeutische, pflegerische oder soziale Unterstützung nicht mehr gewährleistet werden kann oder sich ein Kind nicht mehr wohl fühlt“ (Mathilde-Escher-Stiftung, 2025).

Maurerschule (CPS), Schule für Kinder und Jugendliche mit Autismus, Körper- und Mehrfachbehinderung, Winterthur (ZH)

Die Maurerschule ist eine Sonderschule der Stadt Winterthur und spezialisiert auf Kinder mit Körper- und Mehrfachbehinderungen und / oder einer Autismus-Spektrums-Störung. Die Förderung geschieht in kleinen Klassen mit wenigen Schüler/-innen, die in Bezug auf ihr Alter und ihren Behinderungen heterogen zusammengesetzt sind. Der Unterricht richtet sich nach dem Lehrplan, setzt stark auf Individualisierung und fördert insbesondere überfachliche Kompetenzen, die im zwischenmenschlichen Bereich und für eine möglichst mitbestimmte Alltagsbewältigung wichtig sind. Dazu findet ein enger Austausch im interdisziplinären Fachteam und mit den Eltern- und Erziehungsberechtigten statt. Es werden Kinder vom Kindergartenalter an aufgenommen (Maurerschule Winterthur, 2025).

Schaffhauser Sonderschulen (SHSS), Schulen für Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen, Schaffhausen (SH)

Das Angebot der Schaffhauser Sonderschulen deckt das Einzugsgebiet im ganzen Kanton Schaffhausen ab. Die Beschulung von über 500 Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen findet einerseits integrativ in den öffentlichen Schulen, aber auch separativ an einer der drei Sonderschulen statt. Das Angebot wird durch eine Tagesstruktur und ein Internat ergänzt.

Für die besonderen Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen basiert das Therapiekonzept an den Schaffhauser Sonderschulen auf einer interdisziplinären Zusammenarbeit zum Beispiel mit Logopädie, Physiotherapie und Ergotherapie. In der individuellen Förderung findet eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern, den Angehörigen, dem Schulpersonal und dem schulergänzenden Betrieb statt.

Es erfolgt eine Förderung von Kindern und Jugendlichen mit

- schweren Spracherwerbsstörungen und leichten bis mittleren Hörbeeinträchtigungen

- kognitiven und umfassenden Beeinträchtigungen sowie
- körperlichen Funktions- und Wahrnehmungsbeeinträchtigungen und tiefgreifenden Entwicklungsstörungen

(Schaffhauser Sonderschulen, 2025)

Die Schule für Kinder und Jugendliche mit Körper- und Mehrfachbehinderungen (SKB) der Stadt Zürich (ZH)

Die SKB ist eine Sonderschule für Lernende vom Kindergarten bis zur Sekundarschule in der Stadt Zürich. Die Schüler:innen kommen sowohl aus der Stadt als auch aus den umgebenden Regionen der Stadt Zürich. Die SKB bildet eine Schule und ein Kompetenzzentrum für Kinder und Jugendlichen mit cerebralen Bewegungsstörungen und anderen Körper- und Mehrfachbeeinträchtigungen.

Die SKB schreibt über sich:

Wir begegnen allen Schüler*innen mit offenem Blick für die jeweiligen Bedürfnisse und Anforderungen. Im Zentrum stehen dabei die Stärken und Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen sowie ihr Entwicklungspotenzial. Bei aller notwendigen Individualisierung legen wir grossen Wert darauf, dass sich die Schüler*innen als Teil einer Gruppe und als Teil der ganzen Schule erleben. Dem Gemeinsamen und der Gestaltung des Zusammenlebens geben wir viel Raum.

(Schule für Kinder und Jugendliche mit Körper- und Mehrfachbehinderungen, 2025)

Schulheim Chur, Chur (GR)

Die Stiftung «Schulheim Chur» versteht sich als Kompetenzzentrum für Sonderpädagogik. Die Einzugsgebiete sind der Raum Chur bis Felsberg und Lenzerheide, das Bündner Rheintal, das Prättigau und das Schanfigg.

In der Tagessonderschule für Kinder und Jugendliche werden Lernende vom Kindergartenalter bis hin zur Berufsintegration schulisch gefördert und therapeutisch unterstützt. Im Internat, welches zum Angebot dazu gehört, sind Plätze für einzelne oder mehrere Nächte pro Schulwoche sowie Wochenend- und Ferienbetreuung vorhanden. Im Internatsbetrieb werden soziale und lebenspraktische Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen gefördert. Auch die Freizeitgestaltung wird miteinbezogen. Ein wichtiger Aspekt ist auch die Entlastung der Familien.

Das Schulheim Chur schreibt über die Integrative Sonderschulung: „Im Kompetenzzentrum für Sonderpädagogik Schulheim Chur mit Internat werden Kinder und Jugendliche mit körperlicher, geistiger und mehrfacher Behinderung, Sinnesbehinderung und Entwicklungsstörungen (Autismus-Spektrum-Störung) pädagogisch und therapeutisch gefördert und begleitet. In verschiedenen Schulgemeinden des Einzugsgebietes führt das Kompetenzzentrum Integrative Sonderschulung durch“ (Schulheim Chur, 2025).

HPS Dielsdorf Stiftung RgZ, Heilpädagogische Schule Zürich (ZH): Heilpädagogische Schule Dielsdorf

Die Heilpädagogischen Schulen Zürich und Dielsdorf gehören der Stiftung RgZ an, welche sich für Menschen mit Beeinträchtigungen – unabhängig ihres Alters – einsetzt. Die Heilpädagogischen Schulen werden als Tagesschulen für Schüler:innen mit geistigen und/oder mehrfachen Behinderungen geführt und verstehen ihren pädagogischen Auftrag darin, ihre Schüler:innen in einer vertrauensvollen Umgebung in ihrer Selbst- und Eigenständigkeit zu stärken und ihre soziale Integration zu fördern.

Die Stiftung RgZ schreibt in ihrem Rahmenkonzept:

Selbstverwirklichung heisst, den Schülerinnen eine Entwicklung und Entfaltung ihrer Persönlichkeit zu ermöglichen, die ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten entsprechen. Soziale Integration heisst, dass auch die Ansprüche von aussen den Entwicklungsprozess mitbestimmen. Selbstverwirklichung und soziale Integration sind miteinander verknüpft. Erwartungen und Zielsetzungen der Schule berücksichtigen beide Aspekte. Sie richten sich nach den jetzigen und künftigen Lebenssituationen der Schülerinnen aus.
(Heilpädagogische Schulen der Stiftung RgZ, 2025)

Stiftung Rossfeld, Bern (BE)

Die Stiftung Rossegg ist eine Sonderschule, welche Kinder und Jugendliche mit einer Körperbehinderung gemäss Lehrplan 21 unterrichtet und vom Kanton Bern anerkannt ist. Neben dem Erlernen von Unterrichtsinhalten liegt ein wichtiger Fokus auf der Stärkung der überfachlichen Kompetenzen. Dank einer ganzheitlichen und individuellen Förderung in einem interdisziplinären Team sollen die Kinder und Jugendlichen eine möglichst hohe Eigenständigkeit erreichen, um ihnen eine Teilhabe am alltäglichen Leben zu ermöglichen (Rossfeld, 2025).

Kompetenzzentrum KPTF Münchenstein TSM, therapie schulzentrum Münchenstein, Münchenstein (BL)

Das Kompetenzzentrum KPTF Münchenstein ist das Fachzentrum des Kantons Baselland und betreut körper-, seh- und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche aus den Kantonen Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Aargau und Solothurn. Kinder und Jugendliche werden in der separativen Tagessonderschule mit individuellen Lern- und Therapieplänen gefördert. Die Förderung beruht auf einer interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Sonderpädagogik, Sozialpädagogik und Therapie.

Das Kompetenzzentrum schreibt über sich:

„Unser Schulzentrum bietet Kindern und Jugendlichen ein umfassendes Schulungsangebot mit Tagesstrukturen und diversen Therapieangeboten in integrativen und separativen Settings. Viele Schüler:innen haben aufgrund ihrer Behinderung einen hohen Pflege- und Therapiebedarf“
(KPTF, 2025).

Zeka, Zentren Körperbehinderte Aargau und Baden-Dättwil (AG)

Die Zeka unterrichtet und betreut Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit körperlichen oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen im Kanton Aargau und in der Umgebung. Das Schulische Angebot richtet sich primär an Kinder und Jugendliche mit körperlichen oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen und/oder mit sozialer Beeinträchtigung ab Kindergarten bis zur ersten beruflichen Eingliederung oder bis maximal zum 20. Altersjahr.

Die Stiftung zeka setzt sich ein für:

Eine Welt, in der Vielfalt gefeiert wird, eine Gesellschaft, in der jede:r seine einzigartige Talente einbringen kann, ein Umfeld, das die individuellen Potenziale wertschätzt und Bedürfnisse erkennt, und dafür, dass jede:r seinen eigenen Lebensweg findet, jede:r sein Leben selbst in die Hand nehmen und seine Zukunft selbst gestalten kann.

(Stiftung zeka, 2025)

Zentrum für Kinder mit Sinnes- und Körperbeeinträchtigung ZKSK (SO) Schul- und Therapiezentrum Trimbach

Die beiden Tagessonderschulen Solothurn und Trimbach stehen Kindern und Jugendlichen mit Körper-, Sinnes- und Mehrfachbeeinträchtigungen vom Kindergartenalter bis hin zur Berufswahl und dem Start in die Berufswelt offen. Ein besonderer Schwerpunkt ist das Finden passender Anschlusslösungen für alle Jugendlichen; dies wird mit einem engen Praxisbezug erreicht.

Die Lernenden werden in altersdurchmischten Klassen individuell und stärken- und ressourcenorientiert gemäss Lehrplan gefördert. Dank diesen altersdurchmischten Unterrichtsformen wird das Lernen von und miteinander, also von Peer to Peer, gestärkt.

Die Förderung ist ganzheitlich und umfasst ein vielseitiges, im Tagesablauf eingebundenen Therapieangebot für die Lernenden. Es findet eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit mit medizinischen und sonderpädagogischen Fachpersonal statt. So findet beispielsweise eine interne Fachberatung für Autismusfragen statt (ZKSK, 2025).

Literaturverzeichnis Sonderschulen

CP-Schule (2025). *Über uns*. Verfügbar unter: <https://ghg-cpschule.ch/ueber-uns/>

rodtegg (2025). *Mission*. Verfügbar unter: <https://rodtegg.ch/stiftung-rodtegg/>

Mathilde Escher Stiftung (2025). *Schule*. Verfügbar unter: <https://www.mathilde-escher.ch/lernen-arbeiten/schule>

Maurerschule Winterthur (2025). *Unsere Schule*. Verfügbar unter: <https://www.maurerschule.ch/unsere-schule/portrait-1/p-58/>

Schaffhauser Sonderschulen (2025). *Angebote*. Verfügbar unter: <https://www.shss.ch/angebote/>

Schule für Kinder und Jugendliche mit Körper- und Mehrfachbehinderungen (2025). *Über uns*. Verfügbar unter: <https://www.stadt-zuerich.ch/schule/de/skb/ueber-uns.html>

Schulheim Chur (2025). *Integrative Sonderschulung*. Verfügbar unter: <https://schulheim-chur.ch/integrative-sonderschulung/>

Heilpädagogische Schulen der Stiftung RgZ (2025). *Rahmenkonzept*. Verfügbar unter: https://assets.stiftung-rgz.ch/f/159166/x/1f8207c386/rahmenkonzept_12_2020_website.pdf

Rossfeld (2025). *Schulbildung*. Verfügbar unter: https://www.rossfeld.ch/fileadmin/dokumente/Downloads/Rossfeld_Flyer_Schulbildung.pdf

KPTF (2025). *Kompetenzzentrum*. Verfügbar unter: <https://www.kptf.ch/ueber-uns/das-kompetenzzentrum/>

Stiftung zeka (2025). *Leitbild*. Verfügbar unter: <https://stiftung-zeka.ch/ueber-zeka/leitbild/>

ZKSK (2025). Verfügbar unter: <https://zksk.ch>

Explorative Datenanalyse

Verarbeitete Fälle

	Gültig		Fälle Fehlend		Gesamt	
	N	Prozent	N	Prozent	N	Prozent
Emotionale Probleme	99	98,0%	2	2,0%	101	100,0%
Verhaltensprobleme	100	99,0%	1	1,0%	101	100,0%
Hyperaktivität	101	100,0%	0	0,0%	101	100,0%
Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen	101	100,0%	0	0,0%	101	100,0%
Prosoziales Verhalten	100	99,0%	1	1,0%	101	100,0%

Tests auf Normalverteilung

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistik	df	Signifikanz	Statistik	df	Signifikanz
Emotionale Probleme	,117	99	,002	,969	99	,020
Verhaltensprobleme	,138	100	<,001	,957	100	,002
Hyperaktivität	,125	101	<,001	,955	101	,002
Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen	,111	101	,004	,972	101	,029
Prosoziales Verhalten	,134	100	<,001	,956	100	,002

a. Signifikanzkorrektur nach Lilliefors

Histogramme

Histogramm: Emotionale Probleme

Histogramm: Verhaltensprobleme

Histogramm: Hyperaktivität

Histogramm: Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen

Histogramm: Prosoziales Verhalten

t-Test für unabhängige Stichproben

Gruppenstatistiken

	Beeinträchtigung	N	Mittelwert	Std.- Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes
Emotionale Probleme	kmE, kmE+UK, UK, keine	69	,7877	,43467	,05233
	ASS, ASS+kmE+UK, ASS+UK	28	,8387	,48286	,09125
Verhaltensprobleme	kmE, kmE+UK, UK, keine	69	,6896	,45523	,05480
	ASS, ASS+kmE+UK, ASS+UK	29	,8006	,40816	,07579
Hyperaktivität	kmE, kmE+UK, UK, keine	69	1,1575	,54433	,06553
	ASS, ASS+kmE+UK, ASS+UK	30	1,3410	,43926	,08020
Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen	kmE, kmE+UK, UK, keine	69	,8476	,45797	,05513
	ASS, ASS+kmE+UK, ASS+UK	30	1,1350	,49133	,08970
Prosoziales Verhalten	kmE, kmE+UK, UK, keine	68	1,2078	,52890	,06414
	ASS, ASS+kmE+UK, ASS+UK	30	,6382	,47655	,08701

Test bei unabhängigen Stichproben

		Levene-Test der Varianzgleichheit		t-Test für die Mittelwertgleichheit							
		F	Sig.	T	df	Signifikanz Einseitiges p	Zweiseitiges p	Mittlere Differenz	Differenz für Standardfehler	95% Konfidenzintervall der Differenz	
										Unterer Wert	Oberer Wert
Emotionale Probleme	Varianzen sind gleich	1,310	,255	-,507	95	,307	,613	-,05101	,10058	-,25069	,14867
	Varianzen sind nicht gleich			-,485	45,714	,315	,630	-,05101	,10519	-,26278	,16076
Verhaltensprobleme	Varianzen sind gleich	1,475	,228	-1,134	96	,130	,259	-,11096	,09782	-,30513	,08321
	Varianzen sind nicht gleich			-1,186	58,362	,120	,240	-,11096	,09353	-,29816	,07624
Hyperaktivität	Varianzen sind gleich	1,072	,303	-1,629	97	,053	,107	-,18351	,11266	-,40712	,04009
	Varianzen sind nicht gleich			-1,772	67,769	,040	,081	-,18351	,10356	-,39019	,02316
Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen	Varianzen sind gleich	,609	,437	-2,807	97	,003	,006	-,28742	,10239	-,49063	-,08420
	Varianzen sind nicht gleich			-2,730	51,889	,004	,009	-,28742	,10529	-,49871	-,07612
Prosoziales Verhalten	Varianzen sind gleich	,085	,771	5,060	96	<.001	<.001	,56962	,11258	,34615	,79309
	Varianzen sind nicht gleich			5,270	61,252	<.001	<.001	,56962	,10809	,35350	,78575

Effektgrößen bei unabhängigen Stichproben

		Standardisierter ^a	Punktschätzung	95% Konfidenzintervall	
				Unterer Wert	Oberer Wert
Emotionale Probleme	Cohen's d	,44889	-,114	-,553	,326
	Hedges' Korrektur	,45247	-,113	-,548	,324
	Glass' Delta	,48286	-,106	-,545	,335
Verhaltensprobleme	Cohen's d	,44202	-,251	-,686	,185
	Hedges' Korrektur	,44551	-,249	-,680	,183
	Glass' Delta	,40816	-,272	-,709	,170
Hyperaktivität	Cohen's d	,51517	-,356	-,787	,076
	Hedges' Korrektur	,51919	-,353	-,781	,076
	Glass' Delta	,43926	-,418	-,856	,027
Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen	Cohen's d	,46819	-,614	-1,050	-,175
	Hedges' Korrektur	,47185	-,609	-1,041	-,174
	Glass' Delta	,49133	-,585	-1,035	-,126
Prosoziales Verhalten	Cohen's d	,51365	1,109	,649	1,564
	Hedges' Korrektur	,51770	1,100	,644	1,551
	Glass' Delta	,47655	1,195	,661	1,716

Korrelationen

Deskriptive Statistiken

	Mittelwert	Std.-Abweichung	N
Emotionale Probleme	,8125	,45017	99
Verhaltensprobleme	,7200	,44218	100
Hyperaktivität	1,2168	,52188	101
Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen	,9290	,48160	101
Prosoziales Verhalten	1,0368	,57046	100

Korrelationen

		Emotionale Probleme	Verhaltensprobleme	Hyperaktivität	Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen	Prosoziales Verhalten
Emotionale Probleme	Pearson-Korrelation	1	,238*	,162	,204*	-,022
	Sig. (2-seitig)		,018	,110	,043	,832
	N	99	98	99	99	98
Verhaltensprobleme	Pearson-Korrelation	,238*	1	,416**	,293**	-,243*
	Sig. (2-seitig)	,018		<,001	,003	,015
	N	98	100	100	100	99
Hyperaktivität	Pearson-Korrelation	,162	,416**	1	,272**	-,185
	Sig. (2-seitig)	,110	<,001		,006	,066
	N	99	100	101	101	100
Verhaltensprobleme mit Gleichaltrigen	Pearson-Korrelation	,204*	,293**	,272**	1	-,418**
	Sig. (2-seitig)	,043	,003	,006		<,001
	N	99	100	101	101	100
Prosoziales Verhalten	Pearson-Korrelation	-,022	-,243*	-,185	-,418**	1
	Sig. (2-seitig)	,832	,015	,066	<,001	
	N	98	99	100	100	100

*. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant.

**.. Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.

t-Test für internalisierende und externalisierende Verhaltensprobleme

Gruppenstatistiken

	Beeinträchtigung	N	Mittelwert	Std.- Abweichung	Standardfehler des Mittelwertes
Internalisierend_mean	kmE, kmE+UK, UK, keine	69	,8176	,35416	,04264
	ASS, ASS+k+UK, ASS+UK	27	1,0154	,32456	,06246
Externalisierend_mean	kmE, kmE+UK, UK, keine	69	,9236	,42033	,05060
	ASS, ASS+k+UK, ASS+UK	27	1,0957	,34975	,06731

Test bei unabhängigen Stichproben

		Levene-Test der Varianzgleichheit		t-Test für die Mittelwertgleichheit						95% Konfidenzintervall der Differenz	
		F	Sig.	T	df	Einseitiges p	Zweiseitiges p	Mittlere Differenz	Differenz für Standardfehler	Unterer Wert	Oberer Wert
Internalisierend_mean	Varianzen sind gleich	,031	,862	-2,517	94	,007	,014	-,19780	,07859	-,35385	-,04175
	Varianzen sind nicht gleich			-2,615	51,590	,006	,012	-,19780	,07563	-,34958	-,04602
Externalisierend_mean	Varianzen sind gleich	,825	,366	-1,886	94	,031	,062	-,17213	,09127	-,35334	,00908
	Varianzen sind nicht gleich			-2,044	56,762	,023	,046	-,17213	,08421	-,34077	-,00349

Effektgrößen bei unabhängigen Stichproben

		Standardisierter ^a	Punktschätzung	95% Konfidenzintervall	
				Unterer Wert	Oberer Wert
Internalisierend_mean	Cohen's d	,34623	-,571	-1,022	-,118
	Hedges' Korrektur	,34902	-,567	-1,014	-,117
	Glass' Delta	,32456	-,609	-1,079	-,130
Externalisierend_mean	Cohen's d	,40205	-,428	-,876	,022
	Hedges' Korrektur	,40529	-,425	-,869	,022
	Glass' Delta	,34975	-,492	-,952	-,023

a. Der bei der Schätzung der Effektgrößen verwendete Nenner.

Für 'Cohen d' wird die zusammengefasste Standardabweichung verwendet.

Für die Hedges-Korrektur wird die zusammengefasste Standardabweichung mit einem Korrekturfaktor verwendet.

Für das Glass-Delta wird die Standardabweichung der Stichprobe der Kontrollgruppe (d. h. der zweiten Gruppe) verwendet.